

ISSN 2181-385X

SCIENTIFIC TECHNICAL JOURNAL

CAFET

CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY

VOLUME 2 ISSUE 8

Google
Scholar

OLIY
ATTESTATSIYA
KOMISSIYASI

DIGITAL
OBJECT
IDENTIFIER

SEPTEMBER 2024/8

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
TOSHKENT KIMYO-TEKNOLOGIYA INSTITUTI**

**“CENTRAL ASIAN FOOD
ENGINEERING AND TECHNOLOGY”
ELEKTRON ILMIY JURNALI**

*OAK rayosatining 2023
yil 28-fevraldagi 333/5-son
qarori bilan dissertatsiya ilmiy
natijalarini chop etish tavsiya
etilgan ilmiy jurnallar
ro‘yxatiga kiritilgan.*

*Texnika, qishloq
xo‘jaligi, kimyo, biologiya,
veterinariya yo‘nalishlari
bo‘yicha yozilgan ilmiy
maqolalar nashr etiladi.*

2024/8

VOLUME 2 ISSUE 8

Toshkent 2024

ISSN 2181-385X

“Central Asian Food Engineering and Technology” elektron ilmiy jurnali 8-soni. – 2024-yil Sentabr.

Bosh muharrir:

Botir Shukurillayevich Usmonov, t.f.d, professor.

Bosh muharrir o‘rinbosari:

Pulatov Xayrulla Lutpullayevich, k.f.d, professor.

Mas’ul kotib:

Sanayev Ermat Shermatovich, PhD, dotsent.

Texnik muharrir:

Xodjayev Sarvar Faxreddinovich, PhD

Tahrir hay’ati:

<i>Safarov T.T., professor.</i>	<i>Lee G.S., PhD. (Janubiy Koreya)</i>
<i>Yunusov M.Y., professor.</i>	<i>Davronov Q.D., b.f.d.</i>
<i>Torices M. F., professor. (Ispaniya)</i>	<i>Serkayev Q.P., professor</i>
<i>Baltabayev U.N., dotsent.</i>	<i>Xakimov B.B., professor. (Daniya)</i>
<i>Gomez O. C., DSc. (Meksika)</i>	<i>Kirkor M.A., professor. (Belorussiya)</i>
<i>Djuletta Rau, professor. (Italiya)</i>	<i>Isobayev M.D. (Tojikiston)</i>
<i>Xo‘jamshukurov N.A., professor.</i>	<i>Syad.N.A., professor. (Hindiston)</i>
<i>Erkmen O., DSc, professor. (Turkiya)</i>	<i>Raxmanberdiyev G.R., professor.</i>
<i>Ro‘ziboyev A.T., professor</i>	<i>Ikromov A., professor.</i>
<i>Djaxangirova G.Z., professor</i>	<i>Dodayev Q.O., professor</i>
<i>Akramova R.R., v.b. professor</i>	<i>Axrorov U.B., dotsent</i>
<i>Abduraximov A.A., DSc professor</i>	<i>Eshmatov F.X., dotsent</i>
<i>Maxmudova D.X., dotsent</i>	<i>Azizov O.T., dotsent</i>
<i>Raximov D.P., PhD, dotsent</i>	<i>Choriyev A.J., t.f.n., dotsent</i>
<i>Xasanov A.X., dotsent</i>	<i>Normatov A.M., dotsent</i>
<i>Boboxonova Z.A., professor</i>	<i>Boborajabov B.N, PhD</i>
<i>Shernayev A.N., professor</i>	<i>Boboyev A.X., dotsent</i>

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan 2022 yi 8-avgustda №1692 raqam bilan ro‘yxatga olingan.

Muassis: Toshkent kimyo-texnologiya instituti.

Tahririyat manzili: Toshkent shahri, Shayxontohur tumani, A. Navoiy ko‘chasi, 32.

PRODUCTION OF FUNCTIONAL BREAD PRODUCTS BASED ON FLOUR MILLED FROM SPROUTED WHEAT GRAINS

¹E.Sanaev, ²M.B.Khidirkulova, ³SH.B.Kamilova, ⁴Sh.Umarova, ⁵M.Khakhazarova,
⁶D.D.Mirxodjayeva, ⁷B.B.Sobirov

¹Head of the Department of Food Products Quality and Safety

²Head of the International Ranking, Accreditation and Transformation Department

³Institute of Chemical Technology Department of Doctorate and Scientific Research, 1st class engineer

^{4,5}Master's degree of Tashkent Institute of Chemical Technology

⁶Associate professor of Renaissance University of Education

⁷Tashkent Institute of Chemical Technology

***Аннотация.** Мақолада тадқиқотлар шуни кўрсатадики, Униб чиққан бугдой донларининг фойдаси жуда катта. Ундирилиб чиқарилган бугдой дони кўплав витаминлар ва минералларни ўз ичига олади. Мунтазам фойдаланилганда униб чиққан бугдой донлари метаболизмни яхшилайдди, оҳангни яхшилайдди, иммунитетни оширади ва танани энергия билан тўлдирди. Ундирилган бугдойнинг кимёвий таркиби витаминларга жуда бой. Ундирилган дон таркибида, магний, калий, рух, фосфор, селен мавжуд бўлиб, шундан В,Э витаминлари, пектин ва линолеик кислоталардир. Бугдойнинг фойдали хусусиятлари унинг ҳар қандай шакллари (кепак, дон, ун ёки новдалар шаклида) қийислаш баҳолаш мумкин. Инсон танасидаги холестерин даражасини нормаллантиради.*

***Калим сўзлар:** метаболизм, линолеик кислота.*

***Аннотация.** В статье исследования показывают, что польза от проросших зерен пшеницы огромна. Пророщенное зерно пшеницы содержит много витаминов и минералов. При регулярном употреблении проросшие зерна пшеницы улучшают обмен веществ, повышают тонус, повышают иммунитет и наполняют организм энергией. Химический состав пророщенной пшеницы очень богат витаминами. В пророщенном зерне содержится магний, калий, цинк, фосфор, селен, а также витамины группы В, Е, пектиновая и линолевая кислоты. Полезные свойства пшеницы в любых ее формах (в виде отрубей, круп, муки или веточек) можно оценить косвенно. Нормализует уровень холестерина в организме человека.*

***Ключевые слова:** метаболизм, линолевая кислота.*

***Abstract.** In the article, research shows that the benefits of sprouted wheat grains are immense. Sprouted wheat grain contains many vitamins and minerals. When consumed regularly, sprouted wheat grains improve metabolism, increase tone, boost immunity and fill the body with energy. The chemical composition of sprouted wheat is very rich in vitamins. Sprouted grain contains magnesium, potassium, zinc, phosphorus, selenium, as well as vitamins B, E, pectin and linoleic acid. Useful properties of wheat in any of its forms (in the form of bran, cereal, flour or sprigs) can be assessed indirectly. Normalizes the level of cholesterol in the human body.*

***Keywords:** metabolism, linoleic acid.*

Introduction. In order to develop the bread production sector in our country, the President of the Republic of Uzbekistan adopted a resolution on June 23, 2023, in accordance with Decree No. PF-6035 dated July 25, 2020, titled "On the Sanitary and Epidemiological Well-being and

Public Health Committee of the Republic of Uzbekistan."¹ This decision also involves the protection of the legal rights and interests of entrepreneurial entities, overseen by the Ministry of Agriculture and the Committee for the Development of Competition and Consumer Rights Protection.

Bread is the Source of Life. This is why bread is consumed daily by people. The process of making bread dates back to ancient times when wheat was ground into flour using stones. Today, with the development of modern technologies, the production of flour and bread products has been industrialized. The primary ingredients for making bread are wheat and rye flour, while additional ingredients such as water, salt, sugar, milk, and fats are often used. Leavened dough, prepared with yeast, is baked to produce bread, which can also include corn, barley, or white sorghum flour as supplementary ingredients.^[2]

Bread is of high nutritional value, offering excellent taste, easy digestibility, and simplicity in both preparation and storage. For these reasons, bread is one of the primary food staples worldwide, even ranking as the most important in some countries' diets. The consumption of warm, fragrant, and soft bread brings comfort to individuals. A renowned 20th-century scientist once remarked that "a slice of well-baked wheat bread represents one of humanity's greatest achievements." Numerous proverbs emphasize the value of bread, including "Bread is the king of all foods" and "Respect for bread is respect for people."

Bread, in the form we know it today, was first prepared around 6,000 years ago. In ancient times, people consumed soaked grains and seeds, later transitioning to ground and baked grains. Initially, grain products were consumed as porridge-like foods. With the invention of various mills,

bread was baked on hot stones or between ceramic plates. Over time, humans learned to leaven dough, using yeast and lactic acid bacteria from the environment, thus developing early forms of bread. Breadmaking, originally a home activity, eventually evolved into an industry to meet the needs of growing populations and armies. Small bakeries emerged, and as the process mechanized, Europe saw the development of bakeries equipped with machines and ovens, further industrializing bread production

bread was baked on hot stones or between ceramic plates. Over time, humans learned to leaven dough, using yeast and lactic acid bacteria from the environment, thus developing early forms of bread. Breadmaking, originally a home activity, eventually evolved into an industry to meet the needs of growing populations and armies. Small bakeries emerged, and as the process mechanized, Europe saw the development of bakeries equipped with machines and ovens, further industrializing bread production

¹ 2023 yil 23 uyun kuni 2020 yil 25 uyiuldagi PF-6035-son farmoniga muvofiq "O'zbekiston Respublikasi Sanitariya-epidemiologik osoyishtalik va jamoat salomatligi qo'mitasi" to'g'risida

² М.Ф. Васиев, М.А. Васиева, Ж.Д. Мирзаев. "Технология производства хлеба, макарон и кондитерских изделий" // Ташкент, 2023.

At the beginning of the 20th century, such enterprises began to develop in cities like Tashkent, Samarkand, and Fergana, where, along with traditional Uzbek bread, other types of bread were produced.

Research Object. Bread products made from flour and juice extracted from sprouted green wheat.

Research Methods. The goal is to develop a technology for producing highly nutritious bread products using wheat sprout juice. The tasks include:

1. Developing and substantiating a leavened dough preparation method with wheat sprout juice.
2. Identifying quality indicators for new experimental samples.
3. Determining quality indicators for the new bread products.^[3]

Additionally, the viability of using sprouted wheat juice in bread production is justified, with new recipes and technologies being developed. The research also examines the influence of the yeast fermentation process and the appropriate quantity of added sprouted wheat juice to dough.

Results and Discussion.

Table 1. Chemical composition of bread

Types of Bread Products	Composition, %					
	Water	Protein	Fat	Carbohydrates	Fiber	Ash
Wheat Bread	46,0	7.4	1.0	45,0	1.1	1.0
Rye Flour Bread	40,0	8.4	0,9	48.5	0,5	0,9
Second-grade Flour Bread	39,0	8.0	0,8	52,0	0,2	0,9
First-grade Flour Bread	37,0	8.1	2.0	55,0	0,2	0,9
Fortified First-grade Flour Bread	35,0	7.5	2.0	56,0	0.1	0.9
Fortified Premium-grade Flour Bread	46,0	7.4	1.0	45,0	1.1	1.0

³ Ш. Атаханов, Р. Ходжиев, Б. Норинбоев. "Технология хлебопечения" (2005)

Bread products supply about one-third of the body's protein requirements, ranging from 5% to 8%, depending on the type of bread. Proteins in bread, composed of amino acids crucial for tissue formation and repair, are essential to human health. Some essential amino acids, such as lysine, methionine, tryptophan, and threonine, are not synthesized by the body and must be obtained from food. Notably, baked bread contains lower amounts of these amino acids, especially in high-grade wheat flour, while rye flour is slightly richer in them than wheat flour. [4]

If bread is consumed with other products like milk, meat, or cottage cheese, its amino acid profile becomes biologically more valuable. Nearly half of the nutrients in bread are carbohydrates, with the majority being starch.

The higher the quality of the flour, the greater the starch content. Bread carbohydrates also include monosaccharides and disaccharides, contributing to its energy value and digestibility.[5]

Conclusion. The study identified the technologies for producing bread products with high nutritional value by using juice from sprouted wheat grains. This approach enhances the nutritional quality of bread, optimizing the use of resources and improving bread production techniques. The use of sprouted wheat juice has led to the creation of a new type of wheat bread, offering consumers a healthier option. The production of food products with specific functional characteristics is essential for the healthy nutrition of the population. The experiment also determined the optimal yeast and sprouted juice quantities for the dough.

⁴ М.Ф. Васиев, М.А. Васиева, Ж.Д. Мирзаев. "Технология производства хлеба, макарон и кондитерских изделий" Ташкент, 2023.

⁵ Музаффар Васиев. "Технология хлебных изделий" // Ташкент, 2009.

CaA (M-34) SEOLITIDA AMMIK ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTALPIYASI VA ADSORBSIYA MEXANIZMI

Koxxarov Mirzoxid Xusanboyevich
 Namangan muhandislik-texnologiya instituti

Annotatsiya. Maqolada CaA (M-34) sintetik seolitida ammiakning 303 K haroratdagi adsorbsiyasi differensial entalpiyasining tajribada olingan qiymatlari keltirilgan. Adsorbsiya differensial entalpiyasi universal yuqori vakuumli qurilmaga ulangan Tiana-Kalve tipidagi DAK-1-1A differensial avtomatlashtirilgan mikrokalorimetrdan tashkil topgan sistema yordamida yuqori aniqlik (entalpiya 0,2 mkJ, bosimning kichik qiymatlari 10^{-4} mm.sm.ust. aniqlikda) va barqarorlikka ega bo'lgan holda o'lchandi. CaA (M-34) seolitida ammiak molekularining adsorbsiya miqdori va energetik xususiyatlari o'rtasidagi qonuniyatli bog'lanish, shuningdek adsorbsiyaning boshlang'ich sohasidan ammiakning kondensatsiya issiqligi sohasigacha sorbsion mexanizm va ammiak molekularining seolit hajmini to'ldirish qonuniyati aniqlandi. Ammiak molekulari seolitning S_{II} va S_{III} pozitsiyadagi natriy kationlari bilan birinchi koordinatsion sferada tetra $4NH_3:Na^+$ va kalsiy kationlari bilan birinchi koordinatsion sferada dimer $2NH_3:Ca^{2+}$ ion-molekular kompleks hosil qilishi isbotlandi. Ammiak adsorbsiyasining molyar differensial entropiya o'zgarishi qiymatlari seolit tarkibidagi kation turiga bog'liqligi isbotlandi.

Tayanch so'zlar: adsorbsiya, adsorbent, seolit, adsorbat, differensial issiqlik, entalpiya, erkin energiya, mikrokalorimetr, ammiak.

Аннотация. В статье представлены экспериментально полученные значения дифференциальной энтальпии адсорбции аммиака в синтетическом цеолите CaA (M-34) при температуре 303 К. Дифференциальная энтальпия адсорбции измеряли с использованием системы, состоящей из дифференциального автоматического микрокалориметра типа Тиана-Кальве типа DAK-1-1A, соединенного с универсальным высоковакуумным прибором, имеет высокую точность и стабильность (энтальпия 0,2 мкДж, малые значения давления с точностью 10^{-4} мм.рт.ст.). В цеолите CaA (M-34) установлена закономерная связь между величиной адсорбции и энергетическими свойствами молекул аммиака, а также механизмом сорбции от начальной области адсорбции к области теплоты конденсации аммиака и определены закономерности заполнения молекул аммиака объема цеолита. Доказано, что молекулы аммиака образуют тетра $4NH_3:Na^+$ в первой координационной сфере с катионами натрия в положениях S_{II} и S_{III} цеолита и димер $2NH_3:Ca^{2+}$ в первой координационной сфере с катионами кальция. Доказано, что величина дифференциальной энтальпии адсорбции аммиака зависит от типа катиона в цеолите.

Ключевые слова: адсорбция, адсорбат, дифференциальная теплота, энтальпия, свободная энергия, энтропия, давление, микрокалориметр, аммиак.

Abstract. The article presents experimentally obtained values of the differential enthalpy of ammonia adsorption in synthetic zeolite CaA (M-34) at a temperature of 303 K. The differential enthalpy of adsorption was measured using a system consisting of a differential automatic microcalorimeter of the Tiana-Calve type DAK-1-1A type, connected to a universal high-vacuum device, has high accuracy and stability (enthalpy 0.2 μ J, low pressure values with an accuracy of

10-4 mm Hg). In zeolite CaA (M-34), a regular relationship was established between the adsorption value and the energy properties of ammonia molecules, as well as the sorption mechanism from the initial adsorption region to the region of ammonia condensation heat, and the patterns of filling the zeolite volume with ammonia molecules were determined. It has been proven that ammonia molecules form tetra $4\text{NH}_3:\text{Na}^+$ in the first coordination sphere with sodium cations in positions S_{II} and S_{III} of the zeolite and dimer $2\text{NH}_3:\text{Ca}^{2+}$ in the first coordination sphere with calcium cations. It has been proven that the value of the differential enthalpy of ammonia adsorption depends on the type of cation in the zeolite.

Keywords: adsorption, adsorbate, differential heat, enthalpy, free energy, entropy, pressure, microcalorimeter, ammonia.

Kirish. CaA tipidagi seolitlarda qutbli, qutbsiz va kvadрупol molekular asosiy termodinamik xususiyatlari va adsorbsiya mexanizmlari chuqur o'rganilmaganligi ko'rsatdi. Bundan tashqari adsorbsion xarakteristikalar rentgen, spektroskopiya usullarida tadqiqotlar olib borilgan va adsorbsiya entalpiyasi o'rganilgan ilmiy tadqiqot ishlari haqida ma'lumotlar yetarli emas. LTA rusumidagi seolitlarni o'rganish seolitlarni maqsadli sintez qilish va turli texnologik jarayonlarning adsorbentlari sifatida qo'llashga yordam beradi. Mazkur maqolada ammiakning CaA (M-34) sintetik seolitida adsorbsion-kalorimetrik tajriba usulida olingan adsorbsiya differensial issiqligi va entropiya o'zgarishi natijalari, shuningdek adsorbsiya mexanizmi keltirilgan.

Tadqiqot maqsadi. Tabiiy gazlardan dunyoda ekologik toza gaz olish uchun ularni suv bug'idan quritish, vodorod sulfid kabi gazlardan tozalash, hamda parnik gazlarining, jumladan uglerod IV oksidining atmosferaga chiqib ketishi natijasida yuzaga keladigan ekologik muammolarni oldini olishga bo'lgan talab yildan yilga ortib boryapti. Shu maqsadda yuqorida keltirilgan muammolarni oldini olish uchun sintetik ishlab chiqarilgan seolitlardan keng foydalanib kelinadi. Yuqori adsorbsion va katalizatorlik xususiyatli seolitlarni sintez qilish, ularning selektivlik hususiyatlari darajasini oshirish bo'yicha olib boriladigan tadqiqot ishlarini natijalari asosida ilmiy va amaliy yangiliklarga erishish muhim ahamiyatga kasb etadi. Sintetik ravishda olinadigan seolitlardan biri alyuminosilikatlar hisoblanadi.

Materiallar va tadqiqot usullari. Adsorbsion tadqiqotda CaA (M-34) seolitida ammiakning 303 K haroratdagi adsorbsiyasi o'rganildi, shuningdek adsorbsiya differensial entalpiyasining adsorbsiya miqdori va seolit tarkibdagi natriy hamda kalsiy kationlarining miqdoriga mos ravishda qonuniyatli o'zgarishi aniqlandi va to'la tahlil qilindi. CaA (M-34) seolitning elementar yacheyka tarkibi $\text{Ca}_9\text{Na}_3(\text{SiO}_2)_{12}(\text{AlO}_2)_{12}\cdot 27\text{N}_2\text{O}$ bilan ifodalanadi. Uning kimyoviy tarkibiga asosan 1 gr seolit tarkibidagi kalsiy kationlarining miqdori 1,91 mmol/g va Na^+ kationlarining miqdori 0,96 mmol/g ga teng.

Mazkur ishda qo'llanilgan adsorbsion-kalorimetrik usul yuqori aniqlikdagi asosiy termodinamik tavsiflarni olish hamda seolitda sorbsion jarayonlarning batafsil mexanizmlarini ochib berish imkonini beradi. Tajriba universal yuqori vakuumli adsorbsion qurilma yordamida amalga oshirildi. Qurilma adsorbatning miqdorini ham gaz-hajmli, ham hajmiy-suyuqlik usullari bilan o'lchashga moslashtirilgan. Yuqori aniqlik va barqarorlikka ega bo'lgan mikrokalorimetr sifatida modifikatsiyalangan Tiana-Kalve tipidagi DAK-1-1A mikrokalorimetri qo'llanildi.

Adabiyotlar tahlili. Alyumosilikatli seolitlar tarkibidagi Al va Si atomlari o'rniga ularga tabiatan yaqin bo'lgan Ga, Ge, P kabi 3-5 valentli elementlarga ham almashtirib ularni sorbsion

va katalizatorlik xossalarini o'zgartirish mumkin [1]. Bu seolitlarning o'ziga xos xususiyatlaridan yana biri, kristallning ichki strukturasi suv molekularining mavjudligi, 450 °C temperaturaga qizdirilganda suv molekulari kristall panjara strukturasi buzmasdan bug'lanishi va seolit tarkibidagi ishqoriy, ishqoriy yer kationlarining, hamda suv molekularining harakatchanligi sababli ion almashtirish imkonining mavjudligidir [2-4].

Ishqoriy yer va ishqoriy yer metal kationli A (M-22, M-34, MISS-624, Xorst 50/50) tipidagi seolitlarda suv va CO₂ molekularining adsorbsiya entalpiyasining pog'onali o'zgarishi Ca²⁺ va Na⁺ kationlari bilan stexiometrik o'zaro ta'sir natijasidir. Masalan, suv molekularining CaA₁, CaA₂ va CaNaA₁ seolitlarida mos ravishda 22H₂O/э.я., 28H₂O/e.ya. va 30H₂O/э.я., CO₂ molekularining CaA₁, CaA₂, CaNaA₁ va CaNaA₂ seolitlarida mos ravishda 7CO₂/э.я., 6CO₂/э.я., 8CO₂/e.ya. va 9CO₂/e.ya. ion-molekular komplekslar hosil qilishida pog'onasimon o'zgarishi aniqlangan [5-10].

CaA (M-34) seolitida ammiak adsorbsiyasining differensial entalpiyasi (shuningdek asosiy termodinamik kattaliklar) universal yuqori vakuumli qurilmaga ulangan Tiana-Kalve tipidagi DAK-1-1A differensial avtomatlashtirilgan mikrokalorimetrdan tashkil topgan sistema yordamida yuqori aniqlik (entalpiya 0,2 mkJ, bosimning kichik qiymatlari 10⁻⁴ mm.sm.ust. aniqlikda) va barqarorlikka ega bo'lgan holda o'lchandi [11-20]. Tadqiqot ishida qo'llanilgan adsorbsion-kalorimetrik usul molyar termodinamik tavsiflarni olish, shuningdek adsorbent-adsorbat va adsorbat-adsorbat sorbsion jarayonlarning batafsil mexanizmlarini ochib berish imkonini beradi. Adsorbsion o'lchashlar va adsorbat miqdorlarini dozalash yuqori vakuumli adsorbsion qurilma yordamida amalga oshirildi. Qurilma adsorbatni gaz-hajmli va hajm-suyuqlik usullari bilan dozalash imkonini beradi. 10⁻⁵÷0,8 mm.sm.ust. gacha bo'lgan muvozanat bosimini o'lchash uchun B627 diafragmali baratronidan, R>0,8 mm.sm.ust. dagi bosimlarni o'lchashda U manometrdan foydalanildi. Adsorbsion-kalorimetrik usul nano-, mikro-, mezostrukturali adsorbentlarni va ularning sirt-faol yuzalarini tadqiq qilish, adsorbentlar sodir bo'ladigan adsorbsion jarayonlarning asosiy termodinamik xususiyatlarini va mexanizmlarini batafsil ochishga imkon beradi. MFI, MOR, FAU, LTA va boshqa seolitlarda turli tabiatdagi molekularning adsorbsiya differensial entalpiyasi pog'onali ko'rinishda mualliflar [5-20] tomonidan aniqlangan.

Natijalar va muhokama. CaA (M-34) seolitida ammiak molekularining 303 K haroratdagi adsorbsiyasi kichik to'yinishlar sohasidan ammiakning kondensatsiya issiqligigacha differensial entalpiyasi tajriba asosida o'lchandi, sorbsion jarayon mexanizmi, mazkur seolitda ammiak adsorbsiyasining boshlang'ich sohadagi entalpiya qiymatlari turli tabiatdagi qutbli va qutbsiz molekularning adsorbsiya entalpiyasidan deyarli 20-30 kJ/mol ga yuqori ekanligi aniqlandi. Adsorbsiya jarayonida ammiak molekulari seolitning S_{II} va S_{III} pozitsiyadagi Na⁺ va Ca²⁺ kationlari bilan o'zaro turli nisbatdagi ion-molekular komplekslar hosil qilishi ko'rsatildi.

1-rasmda CaA (M-34) seolitida NH₃ adsorbsiyasining differensial entalpiya grafigi keltirilgan. Umumiy holda differentsial issiqlik to'liqinsimon va pog'onali ko'rinishda bo'lib, uni 6 ta sohalarga ajratish mumkin. Dastlabki 4 ta soha ~1 mmol/g ga karrali, oxirgi 2 ta soha ~1,9 mmol/g karrali ravishda differensial issiqlik o'zgaradi. Boshlang'ich sohadagi (0,06 mmol/g) adsorbsiya differensial issiqligi ~135 kJ/mol ga teng. Adsorbsiya miqdori oshishi bilan 0,96 mmol/g adsorbsiyada differensial issiqlik 81 mmol/g gacha kamayib dastlabki minimumni hosil qiladi. Bu qiymat seolit tarkibidagi natriyning miqdori (0,96 mmol/g) ga teng. Demak, dastlabki NH₃ molekulari seolit tarkibidagi natriy kationlarida adsorbsiyalanadi. Shuning uchun

differensial issiqlikning 0,96 mmol/g adsorbsiya miqdorida pog‘onali o‘zgarishdagi dastlabki minimumda NH_3 molekulari natriy bilan adsorbat/adsorbent monomer $1\text{NH}_3:\text{Na}^+$ ion-molekular kompleksini shakllantiradi.

1-rasm. 303 K haroratda CaA (M-34) seolitida ammiak adsorbsiyasining differensial issiqligi (Q_d). Shtrix chiziq 303 K haroratda ammiakning 303 K haroratdagi kondensatsiya issiqligi

Seolitning sorbsion hajmi to‘yinib borishi bilan differensial issiqlik induksion effekt natijasida 1,4 mmol/g adsorbsiya miqdorida 87 kJ/mol gacha ortadi. 1,92 mmol/g adsorbsiya miqdori va 73,6 kJ/mol differensial issiqlikda NH_3 molekulari Na^+ kationlari bilan 2-minimumda dimer $2\text{NH}_3:\text{Na}^+$ ion-molekular kompleks hosil qiladi. Mono kompleksdan keyin Q_d induksion effekt natijasida ortgani kabi dimer kompleksdan keyin ham adsorbsiya issiqligi 8 kJ/mol ga ortadi 2,88 mmol/g adsorbsiya miqdori va differensial issiqlikning 65,9 kJ/mol qiymatidagi 3-minimumda NH_3 molekulari natriy bilan trimer $3\text{NH}_3:\text{Na}^+$ ion-molekular kompleks, adsorbsiya issiqligi 3,52 mmol/g adsorbsiya miqdorida 7 kJ/mol ga dastlab ortishi (ammiakning o‘zaro kuchsiz Van-der-Vals ta’sir kuchi natijasida qo‘shimcha energiyaning ajralib chiqishi natijasi), so‘ng 3,88 mmol/g da issiqlik 65 kJ/mol gacha kamayib tetramer $4\text{NH}_3:\text{Na}^+$ ion-molekular komplekni shakllantiradi. Adsorbsiya miqdorining differensial entalpiyaga bog‘liqligi 0,96 mmol/g ga karrali o‘zgarishi keyingi sorbsion jarayonda kuzatilmaydi. Demak, ammiak molekularining seolit tarkibidagi natriy kationi bilan 1-koordinatsion sferadagi sorbsion jarayoni tugagan.

Differensial entalpiyaning keyingi o‘zgarishi adsorbsiya miqdorining 1,9 mmol/g qiymatiga mos keladi. Bu qiymat esa seolit tarkibidagi kalsiyning 1,91 mmol/g miqdoriga teng. Demak, keyingi ammiak molekulari seolit tarkibidagi kalsiy kationlarida adsorbsiyalanadi. Differensial issiqlik sorbsion jarayonning Na^+ dan Ca^{2+} ga o‘tishi jarayonida 53 kJ/mol gacha kamayadi, 4,75 mmol/g adsorbsiyada 58 kJ/mol gacha ortib 4-maksimumni hosil qiladi, 5,71 mmol/g adsorbsiyada 34,5 kJ/mol gacha kamayib ammiak molekulari kalsiy bilan 1-koordinatsion sferadagi monomer $1\text{NH}_3:\text{Ca}^{2+}$, differensial issiqlikning dastlab 7 kJ/mol ga ortishi, so‘ng suyuq NH_3 ning

kondensatsiya issiqligi 20 kJ/mol gacha kamayib dimer $2\text{NH}_3:\text{Ca}^{2+}$ kompleks hosil qilish bilan NH_3 ning adsorbsiya jarayoni tugaydi.

Xulosa. CaA (M-34) nanostrukturali seolitda NH_3 ning adsorbsiya differensial entalpiyasining tajribada olindi. Adsorbsiya differensial entalpiyasi seolit tarkibidagi Na^+ va Ca^{2+} kationlari miqdoriga karrali ravishda pog‘onasimon qonuniyatli o‘zgarishi aniqlandi. Seolitning S_{II} va S_{III} pozitsiyalaridagi Na^+ bilan 1- koordinatsion sferada tetramer $4\text{NH}_3:\text{Na}^+$ ion-molekular va Ca^{2+} bilan 1-koordinatsion sferada dimer $2\text{NH}_3:\text{Ca}^{2+}$, umumiy holda $6\text{NH}_3:\text{CaA(M-34)}$ ion-molekular komplekslarini hosil qilishi aniqlandi. Tajriba asosida olingan adsorbsion-kalorimetrik tadqiqot natijalari LTA tipidagi, jumladan CaA seolitlarida kimyoviy va fizikaviy adsorbsiyaning nazariy tushunchalarini ishlab chiqish uchun, hamda amaliyotda sorbsiya texnologiya jarayonlari va apparatlarini hisoblashda zarur bo‘lgan o‘rganilayotgan sistemalarning termodinamik funksiyalarini olishga imkon beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Corma A., D.Kumar. Micro- and Meso-Porous Materials as Catalysts. In “New Trends in Material Chemistry”; 1997. vol. 49. -PP.403-408.
2. Смит Дж.В. “Структура цеолитов”. Химия цеолитов и катализ на цеолитах; Москва, «Мир». 1980. -С.11-14.
3. Ohman L., Ganemi B., Bjornbom E., Rahkamaa K., Keiski R., Paul J. “Catalyst preparation through ionexchange of zeolite Cu-, Ni-, Pd-, CuNi- and CuPdZSM-5”. Mater. Chem. Phys. Vol. 73. 2002. P. 263- 267.
4. Liyan Q., Murashov V., White M.A. “Zeolite 4A: heat capacity and thermodynamic properties”. Solid State Sciences; 2000. №2. -PP.841-846.
5. Эргашев О., Коххаров М., Абдурахмонов Э. Энергетика адсорбции диоксид углерода в цеолите CaA”. Universum: химия и биология: научный журнал. 2019. №7(61). -С.23-26.
6. Коххаров М.Х., Ахмедов У.К., Рахматкариева Ф.Г., Абдурахмонов Э.Б. “Ca₄Na₄A цеолитига углерод (IV) оксиди адсорбцияси энергетикаси”. Наманган мухандислик-технология институти илмий-техника журнали. 2020. №1(5), 142-148-б.
7. Kokharov M.X., Ahmedov U.K., Rakhmatkarieva F.G., Abdurakhmonov E.B. “Investigation of water adsorption in CaNaA zeolite using micro calorimetric device”. International Journal of Advanced Research in Science, Engineering and Technology. 2020. №5(7). -PP.13939-13944.
8. Абдурахмонов Э.Б., Рахматкариева Ф.Г., Якубов Й.Ю., Абдулхаев Т.Д., Худайберганов М.С. “ [Дифференциальные теплоты адсорбции паров бензола в цеолите LiLSX](#) ”. Universum: химия и биология. 2020. №6(72). -С.60-63
9. Абдурахмонов Э.Б., Эргашев О.К. “ [Термокинетика адсорбции бензола в цеолите NaLSX](#)” Universum: химия и биология. 2020. №8(74). -С.5-8.
10. Абдурахмонов Э.Б. “Энтропия адсорбции бензола в цеолите NaLSX”. Universum: химия и биология. 2020. №8(74). -С.12-15.
11. Abdurakhmonov E.B., Rakhmatkarieva F.G., Ergashev O.K. “Determination of ammonia’s adsorption properties in NaLSX zeolite by calorimetric method”. International Journal of Materials and Chemistry. 2020. №10(2). -С.17-22.
12. Abdurakhmonov E.B. “Thermodynamics of benzene adsorption in NaLSX zeolite”. International Journal of Advanced Research in Science”. Engineering and Technology. 2020. №7(10). -PP.15314-15320

13. Rakhmatkariyeva F.G., Abdurakhmonov E.B., Yakubov Y.Y. “Volumetric Analysis of Benzene Vapor Adsorption on LiLSX Zeolite in a High Vacuum Adsorption Device”. International Journal of Advanced Science and Technology. 2020. №8(29). -PP.3442-3448.
14. Abdurakhmonov E.B., Rakhmatkariyeva F.G., Ergashev O.K., Ochilov G.M. “Energetic Characteristics Of The Process Of Adsorption Of Benzene In Zeolites NaX And NaY”. International Journal of Future Generation Communication and Networking. 2020. №4(13). - PP.246–252.
15. Абдурахмонов Э.Б. “Механизмы адсорбции полярных, неполярных и квадрупольных молекул в синтетических цеолитах типа FAU и 5A”. Автореферат диссертации доктора химических наук (DSc), Ташкент. 2020. -С.63
16. Эргашев О.К., Коххаров М.Х., Рахматкариева Ф.Г., Бахронов Х.Н., Абсалямова И.И. “[Дифференциальная энтропия и изотерма адсорбции аммиака в цеолите CaA \(M-22\)](#)”. Uzbek Chemical Journal/O'zbekiston Kimyo Jurnal, 2024, №1, -С.3-9
17. Kokharov M., Rakhmatkariyeva F., Bakhronov Kh Rakhmatullaeva M., Absalyamova I., Karimov Y. “[Differential entropy and thermokinetics of ammonia molecule adsorption on CaA zeolite \(M-22\)](#)”. E3S Web of Conferences 2024. –PP. 01024
18. Koxxarov M, Sobirzhonova S, Asfandiyorov M. [Isotherm of ammonia adsorption in zeolite CaA \(M-22\)](#) E Global Congress 2023. №12. –PP.67-72
19. Kokharov M., Rakhmatkariyeva F., Bakhronov Kh. “[Isotherm of ammonia adsorption in Zeolite CaA \(M-22\)](#)”. Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology 2023 8(4). –PP. 105-111.
20. Bakhronov K, Kholmedov K, Ganiev A, Ergashev O Kokharov M. Axmedova N. “[Adsorption of carbon dioxide in zeolite LiZSM-5](#)”. AIP Conference Proceedings 2022. 2432(1).

INULIN BILAN BOYITILGAN MAYONEZ RESEPTINI ISHLAB CHIQISH

¹Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, ²Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ³Xakimova Zulfiya Azizovna, ⁴Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, ⁵Octavio Alberto Calvo Gomez

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti, PhD

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

³Toshkent kimyo texnologiya instituti katta o'qituvchisi, PhD

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.n.

⁵Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DcS

***Annotatsiya.** Mayonez yog;li souslardan biri bo'lib tarkibida 20-65% miqdorida moy bo'lishi mumkin. Bunungi kunda mayonezning yog'dorligini kamaytirib uning parhezboqligini oshirish bo'yichi izlanishlar olib borilmoqda. Mazkur maqolada topinambur tuganagidan kukun olib, uni mayonez tarkibiga kiritish orqali mayonezni inulin bilan boyitish va yog'dorlikni kamaytirish bo'yicha olib borilgan tajriba natijalari keltirilgan. Topinambur tuganagi kukuni miqdorining oshishi namunalarning qovushqoqligi, mustahkamlik koeffitsienti va barqarorligini ortishiga sabab bo'ladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'mi, rangi, og'izga sezilishi va umumiy maqbulligi bo'yicha 10% topinambur tuganagi kukuni bo'lgan namunalar eng yaxshi natijalarni ko'rsatgan. Shuning uchun mayonez retseptida 8-10% konsentratsiyali topinambur tuganagi kukunidan foydalanish tavsiya etiladi.*

***Kalit so'zlar:** topinambur tuganagi, inulin, mayonez, parhez, emulsiya, yog'dorlik, organoleptik xususiyati, rangi, hidi, ta'mi.*

***Аннотация.** Майонез относится к жирным соусам и может содержать растительное масло в количестве 20-65%. В настоящее время проводятся исследования по снижению жирности майонеза и повышению его пищевой ценности. В данной статье представлены результаты эксперимента по обогащению майонеза инулином и снижению его жирности путем взятия порошка из топинамбура и добавления его в майонез. Увеличение количества порошка топинамбура вызывает увеличение вязкости, коэффициента консистенции и стабильности образцов. Результаты эксперимента показали, что образцы с 10% порошка топинамбура показали наилучшие результаты по вкусу, цвету, ощущению во рту и общей приемлемости. Поэтому в рецептуре майонеза рекомендуется использовать порошок топинамбура с концентрацией 8-10%.*

***Ключевые слова:** топинамбур, инулин, майонез, диета, эмульсия, жирность, сенсорные свойства, цвет, запах, вкус.*

***Abstract.** Mayonnaise is one of the fatty sauces and can contain vegetable oil in the amount of 20-65%. Today, research is being conducted to reduce the fat content of mayonnaise and increase its nutritional value. This article presents the results of an experiment on enriching mayonnaise with inulin and reducing its fat content by taking powder from Jerusalem artichoke and adding it to mayonnaise. An increase in the amount of Jerusalem artichoke powder causes an increase in the viscosity, consistency coefficient and stability of the samples. The results of the experiment showed that the samples with 10% Jerusalem artichoke powder showed the best results in terms of taste, color, mouthfeel and overall acceptability. Therefore, it is recommended to use Jerusalem artichoke powder with a concentration of 8-10% in the mayonnaise recipe.*

Key words: *jerusalem artichoke, inulin, mayonnaise, diet, emulsion, fat content, sensory properties, color, smell, taste.*

Kirish. Mayonez-bu yog'-suvli emulsiya bo'lib, u yog'li sousdir. Agar uning paydo bo'lish tarixiga nazar tashlasak, u tuxum, o'simlik yog'i, limon sharbati va murchdan iborat edi. Keyinchalik iste'molchilar talabidan kelib chiqib, mayonez tarkibi yaxshilandi. Bugungi kunda 300 dan ortiq mayonez turlari mavjud va olimlar tomonidan ularning assortimenti yanada kengaymoqda. Mayonezning tarkibi, assortimenti va assortimenti u iste'mol qilinadigan va ishlab chiqarilgan hududga qarab o'zgaradi. Masalan, kam yog'li mayonez G'arbiy Yevropa mamlakatlarida mashhur bo'lsa, yuqori yog'li mayonez Osiyo va Sharqiy Yevropa mamlakatlarida keng iste'mol qilinadi [1-3]. Bugungi kunda mayonezning retsepti va texnologiyasini takomillashtirish uchun ilmiy maktablar shakllandi.

Oziq-ovqat tolasiga boy bo'lgan oziqa mahsulotlari ma'lum bir sog'liq uchun foydali xususiyatlari sababli uzoq vaqtlardan beri iste'mol qilib kelinadi. Oziq-ovqat tolasini turli xil fizik-kimyoviy xususiyatlarga ega bo'lgan moddalarning umumiy guruhi bo'lganligi uchun har xil fiziologik ta'sirlarga ega. Iste'mol qilinayotgan oziq-ovqat tolasining klinik samarasini to'liq tushunish uchun uning tarkibiy qismlariga va ularning fiziologik roliga e'tibor qaratish kerak. Izlanishlar shuni ko'rsatadiki, organizmda eriydigan tolalar qondagi glyukozani pasaytirish va xolesterol miqdorini kamaytirish funksiyasini, erimaydigan tolalar esa laktasiya vazifasini bajaradi. Ko'pgina mamlakatlarda oziq-ovqat tolasini o'z ichiga olgan oziq-ovqat tarkibi bo'yicha ma'lumotlar bazasi mavjud[4]. Inulinning tabiiy manbalaridan topinambur tunganagi (*Hellanthus tuberosus L.*) eng istiqbolli hisoblanadi. U quyidagi afzalliklarga ega: uni yetishtirish uchun kam xarajat talab etadi va hosildorlik yuqori bo'ladi, sovuq va qurg'oqchilikka chidamli, o'zida zararli moddalar to'plamaydi. Topinambur tunganagi xom vazniga nisbatan taxminan 22% inulinni o'z ichiga oladi [5-7]. Dorivor o'simliklardan biri topinambur, tugunakli kungaboqar hisoblanadi. Dunyoning ko'plab mamlakatlarida dorivor va oziqa maqsadlarida hamda manzarali ekin sifatida ekiladi. Adabiyotlar tahlili ko'rsatishicha topinambur tunganagidan 200 dan ortiq turdagi oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlanadi. Jumladan spirt, turli ichimliklar, sharbat, fruktoza, achitqi va boshqa mahsulotlar ishlab chiqilishi haqida ma'lumotlar mavjud[8-10] Topinambur tunganaklarida oqsil, pektin, aminokislotalar, organik va yog' kislotalarining miqdori aniqlangan. Tugunak tarkibida katta miqdorda foydali elementlar mavjud [11-13].

Topinamburdagi temir, kremniy va rux miqdori kartoshka, sabzi va lavlagidagidan yuqoriroq. Pektin moddalari topinamburda 11% -ni tashkil etadi. B₁, B₂, C vitaminlarining miqdori topinamburda kartoshka, sabzi va lavlagiga nisbatan bir necha marta ko'proq. Topinambur tunganagining tarkibida 8-ta almashinmaydigan aminokislota mavjud bo'lib, ular o'simlik tanasida sintez qilinadi va tugunakda yig'iladi. [14-16]. So'nggi o'n yilliklar ichida, inulinni ko'plab maqsadlarda qo'llanilishi mumkin bo'lgan ko'p qirrali modda ekanligini ko'rsatadigan ko'plab tadqiqotlar olib borildi. Inulin, uning xususiyatlari hamda oziq-ovqatda va dorishunoslikda [17,18] funktsionalligi haqida bir nechta sharhlar nashr etilgan.

Topinamburni kukun holatida olish texnologiyasi alohida etiborga loyiq. Chunki topinambur tunganagidan olingan kukun ko'pgina oziq-ovqat mahsulotlari uchun yaxshi biologik faol qo'shimcha hisoblanadi hamda jele, marmiladlar, ichimliklar, non-bulka mahsulotlari, go'sht va sut mahsulotlari kabi oziq-ovqat mahsulotlari ishlab chiqishda keng qo'llaniladi. Topinambur kukunining qo'shilishi ushbu mahsulotlarning biologik qiymatini oshiradi, ularning glikemik indeksini va kaloriyasini kamaytiradi.

Ilmiy adabiyotlarda topinamburning bolalar ovqatlanishida muhim qiymatga egaligi haqida ma'lumotlar mavjud. Tarkibida topinambur mavjud bo'lgan mahsulotlar keksa avlod uchun yuqori qiymatli parhyezbop va profilaktik ovqat hisoblanadi. Ekologik va ruxiy og'ir sharoitlarda yashaydigan hamda kam xarakatlanish hayot tarzida yashovchi (gipodinamiya) zamonaviy odamlarning ovqatlanish rasionida taqdim etilgan bunday mahsulotlar ilmiy asoslangan talablarga mos kelishi lozim[19]. Rossiyada diyetoterapiyada davolash-profilaktika samaradorligini namoyon etadigan, oziqaviy qiymat va ta'm sifatiga ega topinamburdan tayyorlangan parhyezbop mahsulotlarning katta assortimenti ishlab chiqilgan[20-23].

Ushbu tadqiqotda o'ziga xos antioksidant birikmalarni o'z ichiga olgan topinambur tuganagining kukuni biologik faol qo'shimchalar sifatida o'rganildi, uni mayonezda kraxmal va sintetik antioksidantlar o'rnida ishlatish imkoniyatlari tadqiq etildi.

Tadqiqot obyekti va usullari. Xom ashyolarning tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari. Tadqiqot ishi uchun «Fayz-baraka» topinambur navidan foydalanildi. Uning kimyoviy tarkibi quyidagicha: umumiy uglevodlar massa ulushi 19,4-24,2%, shundan inulinning massa ulushi 12,0-15,1%, oqsillarning massa ulushi 1,2-3,5% va namlikning massa ulushi 65,8-70,5% ekanligi aniqlandi. Ko'rsatkichlar qiymatlari aniq bir qiymatda emas, bu topinambur saqlash sharoitlari hamda yetishtirishda sharoitlari bilan bog'liqligi bilan izohlanadi.

Topinambur tuganagining kimyoviy tarkibi 1-jadvalda keltirilgan

1 -jadval. Topinambur tuganagining kimyoviy tarkibi

Tuganak tarkibi	100 g massada, g	Quruq moddaga nisbatan % da
Oqsil	2,1	9,3
Yog'	0,1	0,4
Uglevod:	17,4	77
inulin	10,7	47,4
Oziq-ovqat tolasi	1,5	6,6
Organik kislotalar	0,1	0,4
Kul	1,4	6,3
Suv	77,4	-
Kaloriyaliligi, kkal	73	

Topinambur tuganagining tarkibida limon, olma, malon, qahrabo, fumar kabi organik kislotalar mavjud bo'lib, ularning miqdori quruq massaning 6-8%-ni, tashkil etadi. Organik kislotalar inson organizmida modda almashinish jarayonida faol qatnashadi.

Topinambur boshqa sabzavotlardan uglevod kompleksining betakrorligi bilan farq qiladi, ya'ni tuganagi tarkibida fruktoza va uning polimerlari - fruktooligosaxaridlar va inulin mavjud. Inulin - asosan 95% fruktozadan iborat bo'lgan tabiiy polisaxarid. Inulin kishi organizmiga tushishidan organizmdan chiqquniga qadar foydali xususiyatlarini namoyon qiladi.

Topinamburdan olingan mahsulotlar tarkibidagi inulin miqdori turlicha bo'lib, u xom ashyoni qayta ishlash turiga va olinadigan mahsulotning assortimentiga bog'liq bo'ladi (2- jadval).

2-jadval. Topinambur tuganagidan olingan mahsulotlar tarkibidagi inulinning miqdoriy ko'rsatkichlari

№	Topinambur tuganagining qayta ishlangan ko'rinish va fraksiyalari	Inulin miqdori, tuganakka nisbatan, %
1.	Topinambur sharbati	8,9
2.	Qurtilgan va yanchilgan topinambur	13

3.	Topinambur siqmasining suvdagi ekstrakti	6,4
4.	Topinambur ikkilamchi siqmasining avtoklavda ishlov berilgan suvdagi ekstrakti	0,8
5.	Topinambur konservasi	10,5

Mayonez pastasini tayyorlash. Sig'imi 0,5 l bo'lgan stakanga reseptura bo'yicha suvli faza komponentlari solinadi. So'ng yog' va moylar solinadi. Aralashma harorati 40-45° C atrofida qizdiriladi. 150-200 ayl/min tezliqda aralastirgich bilan aralastirgan holda o'lchovli silindr yordamida, topinambur tuganagining kukuni aralashmaga qo'shiladi. Topinambur tuganagining kukuni qo'shgandan so'ng aralastirish 20-30 min davom ettiriladi va aralastirishni aralashma bir jinsli bo'lguncha davom ettiriladi. Emulsiyani nazorat qilish uchun shisha tayoqcha bilan aralastirgichdan namuna olib shisha yoki chinni plastinkaga bir necha tomchi tomizib ko'riladi. Emulsiya tayyor bo'lgandan so'ng sirka kislotasi solib aralastirish davom ettiriladi. Tajribani to'g'ri olib borilganda aralastirgichning sekin aylanishida aralastirishning davomiyligi 5-10 minut bo'lishi mumkin. Bir jinsli aralashma olishga erishilganda aralastirish yakunlanadi.

Fizik-kimyoviy ko'rsatkichlarni aniqlash usullari. Topinamburning kimyoviy tarkibi AOAC standart usullari bo'yicha aniqlandi: oqsil miqdori n. 46-13 (AOAC, 1995), yog' miqdori usuli n. 945.38 (AOAC, 2005), oziqa tolasi tarkibining usuli n. 985.29 (AOAC, 2005), kul miqdori usul n. 923.03 (AOAC, 2005), namlik miqdori quritish shkafida 105 °C da doimiy og'irlik va uglevodlar farqiga qarab aniqlanadi.

Organoleptik ko'rsatkichlarini baholash. Mayonez namunalari organoleptik ko'rsatkichlarini baholash xona haroratida bir kun saqlanganidan keyin o'tkaziladi. Baholovchilar (degustatorlar) o'z qiziqishlari va qobiliyatlariga qarab tanlab olingan hamda maxsus o'qitilgan o'n kishidan iborat bo'lib, ular mayonezning organoleptik ko'rsatkichlarini (tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tuzilishi, ta'mi va umumiy maqbulligi) baholaydi. Organoleptik ko'rsatkichlari o'n ballik hedonik shkala yordamida baholandi: 1 = eng past yoki juda yoqtirmaslik va 10 = eng yuqori yoki o'ta yoqtirish. Mayonezning barcha namunalari tasodifiy kodlangan va xona haroratida oq likopchalarda baholovchilar (degustatorlar) larga taqdim etilgan.

Natija va ularning muhokamasi. An'anaviy mayonez (nazorat) va TTM (topinambur tuganagi qo'shilgan mayonez) retseptlari 3-jadvalda ko'rsatilgan. Mayonezlarni tayyorlash gomogenizator (yordamida amalga oshirildi. Dastlab, tuxum sarig'i to'liq tiklanishi uchun 3 daqiqa davomida suv bilan yaxshilab aralastirildi. Shundan so'ng, barcha kukunli komponentlar (tuz, shakar, natriy benzoat va EDTA) va suv qo'shib, rotatorli mikserda deyarli 4-5 daqiqa davomida aralastiriladi. Keyin unga umumiy sirka kislotasi miqdorining 1/3 qismi qo'shib, 3 daqiqa aralastiriladi. Keyin aralastirish paytida moyni suvli aralashmasiga ehtiyotkorlik bilan qo'shiladi. Aralashma qolgan sirka kislotasi bilan aralastirildi va uyg'unlashtirish uchun 4 daqiqa davomida aralastirildi. Mayonez oldindan sterillangan idishlarga to'ldirildi va xona haroratida havo o'tkazmaydigan qilib qadoqlandi.

3-jadval. An'anaviy va topinambur tuganagi qo'shilgan mayonezlarning retseptlari

№	Komponentlar nomi	Miqdori, %	
		An'anaviy	TTM
1	Kungaboqar moyi	60	55-60
2	Sirka kislotasi	4	4
3	Tuxum kukuni	5	5
4	Shakar	1	1
5	Tuz	1	1

6	Xantal	0.3	0.3
7	EDTA	0.15	-
8	Natriy benzoat	0.03	0.03
9	Limon kislota	0.03	0.03
10	Makkajo'xori kraxmali	5	-
11	Topinambur tuganagining kukuni	-	0-10
12	Suv	23.49	23.49

Har xil miqdordagi o'simlik moyi bo'lgan mayonez namunalari 4-jadvalga muvofiq berilgan. Bu namunalar kungaboqar moyi miqdorini 60% dan 55,15% gacha kamaytirish orqali olinadi. Nazorat mayonezida makkajo'xori kraxmalini stabilizator sifatida ishlatilgan. Taklif qilingan mayonez retseptida kraxmal o'rniga topinambur tuganagining kukuni ishlatildi. Makkajo'xori kraxmali va topinambur tuganagining kukuni bir-biriga xususiyatlari bo'yicha o'xshash emas, lekin ikkalasi ham kukun bo'lib, stabilizator sifatida ishlatilishi mumkin. Shunday qilib, mayonezda ishlatiladigan topinambur tuganagining kukuni tugal mahsulotning organoleptik xususiyatlariga ta'sir qiladi.

Har xil miqdordagi topinambur tuganagining kukuni bilan tayyorlangan mayonez namunalarining organoleptik ko'rsatkichlari (rangi, ta'mi, og'izga yoqishi, tuzilishi va umumiy maqbulligi) tahlil qilindi va olingan natijalar 4 -jadvalda keltirilgan.

4 -jadval. Mayonez namunalarining organoleptik ko'rsatkichlari

Mayonez tarkibi va retsepti						
Komponentlar miqdori, %	Nazorat	TTM1	TTM 2	TTM 3	TTM 4	TTM 5
Topinambur tuganagining kukuni	0	5	5.15	6	8	10
Kungaboqar moyi	60	60	60	59.15	57.15	55.15
EDTA	0.15	0.15	-	-	-	-
Makkajo'xori kraxmali	5	-	-	-	-	-
Suv va boshqa komponentlar	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85	34,85
Organoleptik ko'rsatkichlari						
rangi	9,0	8,8	8,8	8,7	8,6	8,6
ta'mi	8,8	8,2	9,1	9,1	9,2	9,4
og'izga yoqishi	8,8	8,6	8,9	9,1	9,1	9,2
umumiy maqbulligi	8,5	8,1	8,4	8,5	8,4	8,3
tuzilishi	8,6	8,0	8,2	8,3	8,6	8,7

Topinambur tuganagining kukuni miqdori oshgani sayin, mayonezning ta'm va og'izga yoqish ballari ham ortib boradi. Mayonez namunalarining rang ko'rsatkichi esa pasayadi. TTM5 mayonezining ta'm va og'izga yoqish bo'yicha ballari boshqalarga qaraganda yuqori bo'ldi. Bu namuna rang va umumiy maqbullik bo'yicha eng past ball oldi. TTM1 namunasi strukturasi bo'yicha eng past ball oldi.

Xulosa. Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, mayonez tarkibidagi krahmal va moyning bir qismini topinambur kukunidan olingan kukun bilan almashtirish mumkin. Buning natijasida mayonez inulin va boshqa biologik faol maddalarga boyiydi hamda uning organoleptik ko'rsatkichlari yaxshilanadi. Faqat shuni unutmaslik kerakki, mayonez suvdagi moy emulsiyasi bo'lib, topinambur kukuni mayonezni uzoq vaqt saqlanganda emulsiya barqarorligiga salbiy ta'sir etishi mumkin. Shuning uchun taklif etilgan retsepturani mayonezning saqlash muddatiga ta'sirini tadqiq etish lozim bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Нечаев А.П. и др. Майонезы. — СПб: ГИОРД, 2000. — 80 с.
2. Гаипова Ш.С., Рузибоев А. Т., Салиджанова Ш.Д. Составление рецептуры диетического майонеза обогащенного эссенциальными жирными кислотами //Актуальные вопросы современной науки и образования. – 2020. – С. 16.
3. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // Universum: texnicheskiye nauki. 2019. №9 (66).
4. Stacey Fuller, Linda C. Tapsell, Eleanor J. Beck. Creation of a fibre categories database to quantify different dietaryfibres // Journal of Food Composition and Analysis. 2018. 71. P. 36–43.
5. Голубев В.И., Волкова И.В., Кущалаков Х.М. Топинамбур. Состав. Свойства, способы переработки, области применения. Астрахань: Изд. – полиграф. Комплекс «Волга», 1995. – 81 с.
6. Зеленков В.Н. Многоликий топинамбур в прошлом и настоящем./ В.Н. Зеленков, С.С. Шаин / Новосибирск: Концерн «ОИТ» - НТФ «АРИС», СО РАМН, 2000.-241с.
7. Полянский К.К. Топинамбур: перспективы использования в молочной промышленности / К.К. Полянский, Н.С. Родионова, Л.Э. Глаголева. Воронеж: Изд-во ВГУ, 1999. - 104 с.
8. Praznik W., Cieřlik E., Filipiak-Florkiewicz A. Soluble dietary fibers in Jerusalem artichoke powders: composition and application in bread. Nahrung. 2002;46:151–157.
9. Roberfroid M.B. Functional food: concepts and application to inulin and oligofructose. Br. J. Nutr. 2002;87: S139–S143.
10. Bornet F.R. Undigestible sugars in food products. Am. J. Clin. Nutr. 1994;59:763S–769S.
11. Radovanovic A., Stojceska V., Plunkett A., Jankovic S., Milovanovic D., Cupara S. The use of dry Jerusalem artichoke as a functional nutrient in developing extruded food with low glycaemic index. Food Chemistry, 2015.177, 81–88.
12. Sh. Abdullayev, N. Umarova, M. Ikramova. Yernok (risola). Namangan, NamDUnashri, 2008yil, 43 bet.
13. Прокопенко, Л.С. Химический состав и питательная ценность клубней топинамбура // Тезисы докладов 3-й Всероссийской научно-производственной конференции. – Одесса, 1991. – 128 с.
14. Данилов К.П. Топинамбур // Монография. -Чебоксары., 2013. -162 с.
15. Аникиенко Т.И. Химический состав и питательность зеленой массы и клубней топинамбура в сравнении с другими культурами. // Успехи современного естествознания. – Москва, 2015. – № 9 – С. 278-282.
16. А.В. Виноградова, О.В. Паклина, Е.Н. Анашкина Топинамбур-перспективное сырье биотехнологии. // Вестник Пермского университета. – Перм, 2013. –С. 138.
17. Voeckner, L. S., Schnepf, M. I., &Tungland, B. C. (2001). Inulin: A review of nutritionaland health implications. Advances in Food and Nutrition Research, 43, 1–63.
18. Imran, S., Gillis, R. B., Kok, M. S., Harding, S. E., & Adams, G. G. (2012). Applicationand use of Inulin as a tool for therapeutic drug delivery. Biotechnology &GeneticEngineering Reviews, 28, 33–45.
19. Петрова, Е.Н. Использование топинамбура в пищевых технологиях / Е.Н. Петрова, А.А. Жучкова // Научные записки ОрелГИЭТ. -2014. - №1 (9). - С. 387-392.

20. Кочнев Н.К., Калиничева М.В. Топинамбур - биоэнергетическая культура XXI века. - М.: Арес, 2002.- 76с.
21. Картофель и топинамбур - продукты будущего./ Д.Д. Королев, Е.А.Симаков, В.И.Старовойтов и др.; Под ред. В.И.Старовойтова. - М.: ФГНУ «Росинформагротех», 2007.- С. 236 - 239.
22. Ерашова Л.Д., Павлова Г.Н., Алехина Л.А., Ермоленко Р.С., Артюх Л.В. «Топинамбур - ценное сырье для производства продуктов питания повышенной биологической ценности» VI Междунар. науч.-практ. конф. «Совершенствование технологий и оборудования пищевых производств». - Тез. докл.- Мн., 2007. С. 148 - 149.
23. Зеленков В.Н. Культура топинамбура (*Helianthus tuberosus* L.) - перспективный источник сырья для производства продукции с лечебнопрофилактическими свойствами: Автореф. дис. ...докт. с.-х. наук: 06.01.04/ВНИИО. - М., 1999. – 53 с.

TOPINAMBOR TUGANAGIDAN OLINGAN KUKUN BILAN BOYITILGAN MAYONEZNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH

¹Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, ²Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, ³Xakimova Zulfiya Azizovna, ⁴Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, ⁵Abguraximov Ahror Anvarovich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti doktoranti, PhD

²Toshkent kimyo-texnologiya instituti dotsenti, PhD

³Toshkent kimyo texnologiya instituti katta o'qituvchisi, PhD

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, t.f.n.

⁵Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DcS

Annotatsiya. O'simlik moylarida to'yinmagan yog' kislotalarning ko'pligi tufayli mayonezning saqlash muddatini ko'paytirish uchun uning tarkibida antioksidantlar mavjud. Mayonez tarkibidagi sintetik antioksidant o'rniga topinamburning tabiiy antioksidanti taklif qilingan. Buning uchun polifenollarni topinambur tuganagidan ajratib olib, uni mayonezga qo'shish mumkin. Bu qo'shimcha jarayonlar va xarajatlarni talab qiladi. Tadqiqot ishida mayonezni tabiiy antioksidantlar bilan boyitish uchun kraxmal o'rniga topinambur tuganagi kukunini qo'shishni taklif qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mayonezga 8-10% topinambur tuganagi kukuni qo'shilganda, olingan mayonezning perokid va anizidin sonlari 90 kunlik saqlash davrida nazorat mayonezidan kamroq o'zgartirgan. Mayonezning organoleptik ko'rsatkichlari ham yaxshilangan.

Kalit so'zlar: mayonez, inulin, topinambur tuganagi, polifenol, antioksidant, perekis soni, oksidlanish, organoleptik xususiyati, anizidin soni.

Аннотация. Из-за обилия ненасыщенных жирных кислот в растительных маслах он содержит антиоксиданты, увеличивающие срок годности майонеза. Вместо синтетического антиоксиданта, содержащегося в майонезе, был предложен натуральный антиоксидант топинамбура. Для этого полифенолы можно извлечь из топинамбура и добавить в майонез. Это требует дополнительных процессов и затрат. Исследование предложило добавлять порошок топинамбура вместо крахмала, чтобы обогатить майонез натуральными антиоксидантами. Результаты показали, что при добавлении в майонез 8-10% порошка топинамбура перекисное и анизидиновое числа полученного майонеза изменились меньше, чем у контрольного майонеза в течение 90-дневного периода хранения. Сенсорные свойства майонеза также улучшились.

Ключевые слова: майонез, инулин, топинамбур, полифенол, антиоксидант, перекисное число, окисление, сенсорные свойства, анизидиновое число.

Abstract. Due to the abundance of unsaturated fatty acids in vegetable oils, it contains antioxidants to increase the shelf life of mayonnaise. Instead of the synthetic antioxidant contained in mayonnaise, the natural antioxidant of Jerusalem artichoke was proposed. For this, polyphenols can be extracted from Jerusalem artichoke and added to mayonnaise. This requires additional processes and costs. A study suggested adding Jerusalem artichoke powder instead of starch to enrich mayonnaise with natural antioxidants. The results showed that when 8-10% Jerusalem artichoke powder was added to the mayonnaise, the peroxide and anisidine numbers of the resulting mayonnaise changed less than the control mayonnaise during the 90-day storage period. The sensory properties of mayonnaise are also improved.

Key words: *mayonnaise, inulin, Jerusalem artichoke, polyphenol, antioxidant, peroxide number, oxidation, organoleptic properties, anisidine number.*

Kirish. Inulin oziq-ovqat sanoatida texnologik tarkibiy qism sifatida ishlatiladi. Inulin bolalar ovqatlari, unli mahsulotlar, sut mahsulotlari, shokolad, parhyez ovqatlari va boshqalarga qo'shiladi [1]. Qizig'i shundaki, inulin kaloriya miqdorini kamaytirish uchun kam yog'li ovqatlar ishlab chiqarishda qo'llaniladi. Bu shuni anglatadiki, shu tarzda mahsulotda yog' borligi simulyasiya qilinadi - inulin, suv bilan birlashganda yog'ga o'xshash tuzilishga ega kremli modda hosil qilishi mumkin [2]. Ichakka kiradigan inulin saprofit bakteriyalar tomonidan individual fruktoza molekulalariga va qon oqimiga kiradigan qisqa fruktoza zanjirlariga bo'linadi. Parchalanmay qolgan inulinning katta qismi, organizmga keraksiz ko'p miqdordagi moddalarni, masalan, ichaklarda yashaydigan patogen mikroblarini, insonning hayoti davomida organizmga oziq-ovqat orqali kiradigan yoki shakllanadigan og'ir metallar, radionuklidlar, xolesterin kristallari, yog' kislotalari, xar xil zaxarli kimyoviy birikmalarni organizmdan chiqarib tashlaydi [1].

Inulinni iste'mol qilishning parhyezli me'yori kuniga 5 - 8 g ni tashkil qiladi. Funksional mahsulotlarni bir martalik iste'mol qilish porsiyasi kunlik me'yorning 10-50 foizi miqdorini tashkil etishi qabul qilingan. Agar resepturaga kiritish maqsadi texnologik bo'lsa, unda doza kattaroq bo'lishi mumkin, chunki inulin 2% dan ortiq konsentratsiyada struktura va ta'mni yaxshilovchi sifatida ishlay boshlaydi [3-6].

Topinamburning yuqori oziqaviylik xususiyatini, biologik qiymatini hisobga olgan xitoylik olimlar tuganaklarni qayta ishlab pyure, sharbatlar va inulaza asosida siroplar hamda ichimliklar ishlab chiqarmoqda[7]. Rossiya, Bellorusiya davlatlarida ushbu mahsulotdan sanoat miqyosida turli mahsulotlarni ishlab chiqarish yo'lga qo'yildi. Hozircha topinambur tuganagidan uncha katta bo'lmagan xajmdagi birlamchi mahsulotlar un kukuni, quritilgan tilim, pyure, sharbatlar va fruktoza-glyukozali siroplar ishlab chiqarilmoqda[8,9].

Adabiyotlarni o'rganish shuni ko'rsatadiki, mayonez retseptlarida topinambur tuganagi yoki undan olinadigan mahsulotlarni qo'llash haqida kamdan-kam ma'lumotlar nashr etilgan [17,18]. Bundan tashqari, biz bilganimizdek, topinambur tuganagini mayonezning reologik xususiyatlariga ta'siri to'g'risida ilgari hech qanday tadqiqot o'tkazilmagan. Shuning uchun, ushbu tadqiqotning maqsadi mayonez retsepti uchun topinambur tuganagi yoki undan olinadigan mahsulotlarining maqbul qiymatini o'rganishdir. Topinambur tuganagi kukunining mayonezning fizik va organoleptik xususiyatlariga ta'siri ham o'rganilgan. Bundan tashqari, Topinambur tuganagi bilan tayyorlangan mayonezning saqlash sharoitlari va reologik xususiyatlari ham o'rganildi.

Ushbu ishning maqsadi topinambur tuganagi kukunining mayonez turg'unligiga ta'sirini o'rganish va ularning ozuqaviy, tuzilish xususiyatlari va organoleptik ko'rsatkichlarini tavsiflashdan iborat.

Tadqiqot obyekti va usullari. Xom ashyolarning tarkibi va fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari. Tadqiqot ishi uchun «Fayz-baraka» topinambur navidan foydalanildi. Uning kimyoviy tarkibi quyidagicha: umumiy uglevodlar massa ulushi 19,4-24,2%, shundan inulinning massa ulushi 12,0-15,1%, oqsillarning massa ulushi 1,2-3,5% va namlikning massa ulushi 65,8-70,5% ekanligi aniqlandi. Ko'rsatkichlar qiymatlari aniq bir qiymatda emas, bu topinambur saqlash sharoitlari hamda yetishtirishda sharoitlari bilan bog'liqligi bilan izohlanadi.

Mayonez pastasini tayyorlash. Sig'imi 0,5 l bo'lgan stakanga reseptura bo'yicha suvli faza komponentlari solinadi. So'ng yog' va moylar solinadi. Aralashma harorati 40-45° C atrofida qizdiriladi. 150-200 ayl/min tezliqda aralashtirgich bilan aralashtirgan holda o'lchovli silindr

yordamida, topinambur tunganining kukuni aralashmaga qo'shiladi. Topinambur tunganining kukuni qo'shgandan so'ng aralashtirish 20-30 min davom ettiriladi va aralashtirishni aralashma bir jinsli bo'lguncha davom ettiriladi. Emulsiyani nazorat qilish uchun shisha tayoqcha bilan aralashtirgichdan namuna olib shisha yoki chinni plastinkaga bir necha tomchi tomizib ko'riladi. Emulsiya tayyor bo'lgandan so'ng sirka kislotasi solib aralashtirish davom ettiriladi. Tajribani to'g'ri olib borilganda aralashtirgichning sekin aylanishida aralashtirishning davomiyligi 5-10 minut bo'lishi mumkin. Bir jinsli aralashma olishga erishilganda aralashtirish yakunlanadi.

Saqlash jarayonini o'rganish va o'zgarishlarni tadqiq qilish usullari. Mayonez plastik stakanlarga qadoqlangan va 25 ± 5 °C da saqlangan. Oksidlanish barqarorligi, sifati va organoleptik ko'rsatkichlarini o'rganish uchun saqlashni o'rganish 0, 10, 15, 30 kun oralig'ida o'tkazildi.

Mayonezdan lipidlarni ajratish. Mayonezning barcha namunalaridan lipidlar adabiyot[28]da tasvirlangan tartibda ajratib olinadi. Namuna olishdan oldin mayonez ehtiyotkorlik bilan aralashtiriladi. O'ttiz gramm miqdordagi mayonez 50 ml polipropilenli sentrifuga naychalariga quyiladi. Namunalar -20 °C da 24 soat davomida muzlatiladi va emulsiyani buzish uchun 4 °C da 2 soat davomida eritiladi. Ikki mililitr suv qo'shiladi va aralashmalar 5000 aylanish tezligida 20 daqiqa davomida sentrifuga qilinadi. Emulsiya qoldig'idan ajratilgan lipid fazasi yopiq shisha idishlarda - 40 °C da tahlil qilinmaguncha saqlanadi.

Fizik-kimyoviy tahlili usullari. Peroksid soni (PS), para-anisidin soni (AS), erkin yog' kislotalari, yod soni, pH va qovushqoqlik standart usullari[29] ga muvofiq aniqlanadi.

Perekis sonini aniqlash. Tortib olingan 12 gr. yog'ni shliflangan kolbaga solib 20 gr. muzlatilgan sirka kislotada xloroform bilan eritiladi (2:1) nisbatda. Hosil bo'lgan eritmaga 1 ml. (to'yinmagan) KJ ni 50 % li suvli eritmasi qo'shiladi. KJ eritmasi qo'shilgandan keyin reaksiya aralashmada qatlamlariga ajralishi kuzatilmasligi kerak. Eritma bir jinsli (gomogen) bo'lishi kerak, aks holda erituvchini miqdori ko'paytirilib bir jinsli eritma bo'lguncha olib kelinadi. Aralashma 20 min. qorong'uda ushlab turiladi. Bundan keyin shu kolbaga 50 ml. distillangan suv qo'shib suyultiriladi va 3 ml. 1- % li kraxmal eritmasi solinadi. Ajralib chiqqan J_2 0,002 n.li $Na_2S_2O_3$ eritmasi bilan titrlanadi. Shu sharoitda kontrol tajriba qo'yiladi. Perekis soni quyidagi formula bilan hisoblanadi:

$$П.с. = \frac{(a - b) \cdot 0,02538 \cdot \kappa}{P} \%$$

bu yerda: a,b – asosiy va kontrol tajribada ajralib chiqqan J_2 –ni titrlash uchun sarflangan 0,002 n.li $Na_2S_2O_3$ –ni eritmasining miqdori, ml;

0,02538 – 0,002 n.li $Na_2S_2O_3$ eritmasini titrlashni 100- ga ko'paytirilgani;

K – 0,002 n.li eritmani titriga to'g'rilash;

P – tortib olingan yog' miqdri, g;

Organoleptik ko'rsatkichlarini baholash. Mayonez namunalarida organoleptik ko'rsatkichlarini baholash xona haroratida bir kun saqlanganidan keyin o'tkaziladi. Baholovchilar (degustatorlar) o'z qiziqishlari va qobiliyatlariga qarab tanlab olingan hamda maxsus o'qitilgan o'n kishidan iborat bo'lib, ular mayonezning organoleptik ko'rsatkichlarini (tashqi ko'rinishi, rangi, hidi, tuzilishi, ta'mi va umumiy maqbulligi) baholaydi. Organoleptik ko'rsatkichlari o'n ballik hedonik shkala yordamida baholandi: 1 = eng past yoki juda yoqtirmaslik va 10 = eng yuqori yoki o'ta yoqtirish. Mayonezning barcha namunalari tasodifiy kodlangan va xona haroratida oq likopchalarda baholovchilar (degustatorlar) larga taqdim etilgan.

Natija va ularning muhokamasi. Topinambur tunganagi tarkibida polifenollar borligi ko'plab tadqiqot ishlarida ko'rsatilgan. Bu moddalar tabiiy antioksidantlardir. Keyingi tajribalarda, saqlash vaqtida mayonezni oksidlanishdan himoya qilishda topinambur tunganagining kukunining antioksidantlik samaradorligi o'rganildi.

Uch oy davomida 60 °C haroratda topinambur tunganagining kukuni namunalari bilan boyitilgan mayonezlarni saqlash jarayonida PS o'zgarishlari 1 -rasmida ko'rsatilgan. Nazorat tajribasida esa antioksidant sifatida EDTA qo'llanildi.

1-rasm. Mayonezlarning peroksid soni (mequiv. O₂/kg) (30 °C da saqlanganda)

Topinambur tunganagining kukuni (nazorat) bo'lmagan mayonezning perekis soni 90 kun saqlashdan keyin maksimal PS=14,3 meq/kg ga yetdi. Nazorat va taklif qilingan mayonezlarning perekis sonlari o'rtasida sezilarli farq kuzatildi. Bu mayonezda topinambur tunganagining kukuni mavjudligi bilan bog'liq, bu peroksid hosil bo'lish tezligini sekinlashtiradi. Tarkibida 5, 5.15, 6, 8 va 10 % topinambur tunganagining kukuni bo'lgan mayonezlarning PS mos ravishda 16.2, 15.7, 12.9, 10.4 va 9.8 ga teng bo'ldi. Ma'lumki, p-anizidin soni yog'ning oksidlanishdan parchalanish paytida hosil bo'lgan ikkilamchi oksidlanish mahsulotlarining miqdorini ifodalaydi. Mayonezning p-anizidin sonining o'zgarishi 2-rasmida ko'rsatilgan.

2-rasm. Mayonezlarning p-Anizidin soni (30 °C da saqlanganda)

Ikkilamchi oksidlanish mahsulotlarining hosil bo'lishi saqlash vaqtida ham oshgan. Nazorat mayonezning p-anizidin soni 90 kun saqlashdan keyin 2,7 boshlang'ich qiymatidan maksimal 17,6 gacha yetdi. Tarkibida 5, 5.15, 6, 8 va 10 % topinambur tuganagining kukuni bo'lgan mayonezning p-anisidin soni mos ravishda 19.0, 18.6, 12.6, 13.4 va 12.8 ni tashkil etdi. P-anisidin sonining keskin oshishi 15 kun saqlashdan keyin qayd etildi. Nazorat va eksperimental namunalar qiymatlari o'rtasida sezilarli farq qayd etildi.

Antioksidantlar asosan lipidlarda birlamchi oksidlanish mahsulotlarini to'planishini kechiktirish va shu bilan oksidlanish stabiligini yaxshilash uchun ishlatiladi. Lipid peroksidlanishining asosiy mahsulotlari gidroperoksidlar bo'lib, ular odatda peroksidlar deb ataladi. Shuning uchun, peroksid qiymatini baholash natijalari lipid avtoksidlanishini aniq ko'rsatib beradi. Bu natijalarni qo'shimcha tasdiqlash uchun boshqa oksidlanish parametrlari, masalan, p-anizidin qiymatlari o'lchandi. Shunday qilib, topinambur tuganagining kukunini o'z ichiga olgan mayonezning PS va p-anisidin sonlari nazorat mayonezidan ancha past bo'ldi, bu mayonezni himoya qilishda topinambur tuganagining kukunining antioksidant ta'sirini aniq ko'rsatdi.

Mayonezning organoleptik ko'rsatkichlari saqlash vaqtida o'zgaradi. Taklif etilayotgan mayonezning beshta namunasi va nazorat mayonezning organoleptik tahlillari 90 kun saqlash davrida o'rganildi. Mayonez namunalarining organoleptik ko'rsatkichlarining o'zgarishi 3 -rasmda ko'rsatilgan.

3-rasm. Saqlashdan oldin mayonezlarning reologik xususiyatlari

Saqlash paytida mayonezning rangi, ta'mi, og'izga yoqishi, tuzilishi va umumiy maqbulligi kamaydi. Nazorat mayonezining organoleptik ko'rsatkichlari 90 kun saqlashda TTM namunalariga qaraganda tezroq kamaydi. Masalan, ta'mi va rangi 90 kun saqlashdan keyin mos ravishda 8,8 va 8,3 dan 6,1 va 6,0 gacha kamaydi. TTM namunalarining ta'm va rang ballari 90 kun saqlanganidan keyin mayonezdagi topinambur tuganagining kukunining miqdoriga qarab o'zgardi. 3 va 4-rasmlardagi ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, 90 kunlik saqlash topinambur tuganagining kukuni mayonezning organoleptik ko'rsatkichlariga salbiy ta'sir ko'rsatmagan, aksincha pasayishni kamaytirgan. 3-rasm shuni ko'rsatadiki, mayonezda topinambur tuganagi

kukunining miqdori oshgani sayin uning sifati biroz pasaygan. Shu bilan birga, 90 kun saqlashdan so'ng, topinambur tuganagining kukuni bo'lgan mayonezning sifati nazoratga qaraganda unchalik o'zgarmadi. Buni 4-rasmdagi ma'lumotlardan ko'rish mumkin.

4-rasm. 90 kunlik saqlashdan keyin mayonezlarning reologik xususiyatlari

Ko'pgina tadqiqotchilar oziq-ovqat tarkibidagi sintetik antioksidantlar zararli ekanligini aniqladilar. Shuning uchun tabiiy antioksidantlardan foydalanish bo'yicha tadqiqotlar har doim dolzarbdir. O'simlik moylarida to'yinmagan yog' kislotalarning ko'pligi tufayli mayonezning saqlash muddatini ko'paytirish uchun uning tarkibida antioksidantlar mavjud. Mayonez tarkibidagi sintetik antioksidant o'rniga topinamburning tabiiy antioksidanti taklif qilingan. Buning uchun polifenollarni topinambur tuganagidan ajratib olib, uni mayonezga qo'shish mumkin. Bu qo'shimcha jarayonlar va xarajatlarni talab qiladi. Tadqiqot ishida mayonezni tabiiy antioksidantlar bilan boyitish uchun kraxmal o'rniga topinambur tuganagi kukunini qo'shishni taklif qilindi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, mayonezga 8-10% topinambur tuganagi kukuni qo'shilganda, olingan mayonezning peroksid va anizidin sonlari 90 kunlik saqlash davrida nazorat mayonezidan kamroq o'zgargan. Mayonezning organoleptik ko'rsatkichlari ham yaxshilangan.

Xulosa. Mazkur tadqiqot ishi, topinambur tuganagining yuqori ozuqaviy qiymatini inobatga olib mayonez namunalarning retseptlarini shakllantirish va ishlab chiqarilgan mayonezning fizik, organoleptik va reologik xususiyatlarini baholash uchun olib borildi. Natijalar shuni ko'rsatdiki, topinambur tuganagi kukuni konsentratsiyasining oshishi namunalarning qovushqoqligi, mustahkamlik koeffitsienti va barqarorligini ortishiga sabab bo'ladi. Tajriba natijalari shuni ko'rsatdiki, ta'mi, rangi, og'izga yoqishi va umumiy maqbulligi bo'yicha 10% topinambur tuganagi kukuni bo'lgan namunalarning eng yuqori ball oldi. Shuning uchun mayonez retseptida 8-10% konsentratsiyali topinambur tuganagi kukunidan foydalanish tavsiya etiladi. Ushbu tadqiqot natijalari oziq-ovqat korxonalar uchun o'z mahsulotlarini sifat jihatidan yaxshilash uchun foydali bo'lishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Shoaib M, Shehzad A, Omar M, Rakha A, Raza H, Sharif HR, Shakeel A, Ansari A, Niazi S. Inulin: Properties, health benefits and food applications. Carbohydr Polymers. 2016 Aug 20;147: 444-454.

2. Pawel Glibowski. Effect of thermal and mechanical factors on rheological properties of high-performance inulin gels and spreads. *Journal of food engineering*. Volume 99, Issue 1, July 2010, Pages 106-113
3. Гулюк Н.Г. Перспективы производства и применения инулина и его производных из инулинсодержащего сырья в России / Н.Г. Гулюк, Т.С. Пучкова, Д.М. Пихало // Сборник докладов III Юбилейной международной выставки конференции «Высокоэффективные пищевые технологии, методы и средства для их реализации», ч. 1. - М.: Изд. комплекс МГУПП, 2005. - 62 с.
4. Перковец М.В. Инулин и олигофруктоза универсальные функциональные ингредиенты // *Масла и жиры*, 2008, № 5 С. 2-4
5. Федоренченко Л.А. Метод определения фракционного состава углеводного комплекса инулинсодержащего сырья. / Л.А. Федоренченко, В.И. Тужилкин // *Хранение и переработка сельхозсырья*. -1999, №12. С.24.
6. Юта В. И. Инулин ингредиент для безалкогольных напитков / В. Юта// *Пиво и напитки*. 2000, №6. С. 24.
7. Lingyun, W.; W. Jianhua; Z. Xiaodong; T. Da; Y. Yalin; C. Chenggang; F. Tianhua and Z. Fan (2007). Studies on the extracting technical conditions of inulin from Jerusalem artichoke tuber. *J. FoodEngin.* 79: 1087-1093.
8. Зеленков, В.Н. Многоликий топинамбур в прошлом и настоящем / В.Н.Зеленков, С.С.Шаин. - Новосибирск; Концерн «ОИТ» - НФТ «АРИС», СО РАМН, 2000.-241 с.
9. Пасько, Н.М. Топинамбур — биотехнологический потенциал для пищевых, лечебных, технических, кормовых и экологических целей // Спецвыпуск «ЮГАГРО — 2011» [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://www.agroyug.ru/page/item/_id-2476.
10. Руководства по технологии получения и переработки растительных масел и жиров. Л. ВНИИЖ том. III. кн.1, 1985г, кн.2,1985.
11. Lagunes-Galvez, L. – Cuvelier, M. E. – Ordonnaud, C. – Berset, C.: Oxidative stability of some mayonnaise formulations during storage and day light irradiation. *Journal of Food Lipids*, 9, 2002, pp. 211-224.
12. Shaxnoza Gaipova, Shaxnozaxon Salidjanova, Akbarali Ruzibayev. Development of the recipe of dietary mayonnaise of functional purpose // *Universum: texnicheskiye nauki*. 2019. №9 (66).

OZIQ-OVQAT SANOATIDA SHIRINLASHTIRUVCHI SIFATIDA QO'LANILADIGAN STEVIOL GLIKOZIDLARINING BIOTRANSFORMATSIYASI

¹Jumaniyozova Asaloy Jumaniyozovna, ²Maqsudov Muzaffar Saminjonovich, ³Aliyeva Namuna Komilovna, ⁴Bobaev Isomiddin Davronovich, ⁵Normatov Anvar Mirzayvich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti tayanch doktoranti

²Islom Karimov nomidagi TDTUning Qo'qon filiali direktor v.v.b.

³Qo'qon davlat pedagogika instituti, biologiya fanlari bo'yicha PhD

⁴Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DSc

⁵Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, PhD

***Annotatsiya.** Ushbu maqolada *Stevia rebaudiana Bertoni*. o'simligining biokimyoviy tarkibi, oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi haqidagi ma'lumotlar taqdim etilgan. Tabiiy past kaloriyalı shirin ta'm manbasi bo'lgan ushbu o'simlikka bo'lgan qiziqish diabet, metabolik sindrom bilan og'riqan bemorlar sonining ko'payishi, shuningdek, sintetik shirin ta'm beruvchi qo'shimchalar qabul qilishning salbiy nojo'ya ta'siridan kelib chiqqan dietali shirinlashtiruvchilar iste'molining ko'payishi bilan bog'liq. Steviyaning diterpen glikozidlari yuqori shirinlikka (saxarozadan 50-350 marta shirinroq), past kaloriya tarkibiga ega va inson salomatligi uchun xavfsiz hisoblanadi. Ulardan tashqari, steviya barglarida bir qator biologik qimmatli birikmalar (mineral elementlar, vitaminlar, oqsillar, aminokislotalar, oligosugarlar, tolalar, polifenollar) topilgan. *Stevia* barglari ekstraktining yuqori antioksidant salohiyati ularni oziq-ovqat sanoatida funktsional mahsulotlar ishlab chiqarishda qo'llash imkonini beradi.*

***Kalit so'zlar:** Steviya (*Stevia rebaudiana Bertoni*), diterpenlar, tabiiy shirinlashtirgich, steviol glikozidlar, fermentativ modifikatsiya, oziq-ovqat sanoatida qo'llanilishi.*

***Аннотация.** *Stevia rebaudiana Bertoni* в этой статье. представлены сведения о биохимическом составе растения, его использовании в пищевой промышленности. Интерес к этому растению как к природному низкокалорийному источнику сладкого вкуса обусловлен увеличением числа больных сахарным диабетом, метаболическим синдромом, а также негативными побочными эффектами от приема синтетических подсластителей, связанными с увеличением потребления диетических подсластителей. подсластители, вызванные эффектом. Дитерпеновые гликозиды стевии обладают высокой сладостью (в 50-350 раз слаще сахарозы), низкой калорийностью и безопасны для здоровья человека. Помимо них в листьях стевии обнаружен ряд биологически ценных соединений (минеральные элементы, витамины, белки, аминокислоты, олигосахара, клетчатка, полифенолы). Высокий антиоксидантный потенциал экстрактов листьев стевии позволяет использовать их при производстве функциональных продуктов пищевой промышленности.*

***Ключевые слова:** Стевия (*Stevia rebaudiana Bertoni*), diterпены, натуральный подсластитель, стевииоловые гликозиды, ферментативная модификация, применение в пищевой промышленности.*

***Abstract.** *Stevia rebaudiana Bertoni* This article presents information about the biochemical composition of the plant and its use in the food industry. Interest in this plant as a natural low-calorie source of sweet taste is due to the increasing number of patients with diabetes, metabolic syndrome, and negative side effects from taking synthetic sweeteners associated with an increase*

in the consumption of dietary sweeteners. sweeteners caused by the effect. Stevia diterpene glycosides are highly sweet (50-350 times sweeter than sucrose), low in calories and safe for human health. In addition, a number of biologically valuable compounds (mineral elements, vitamins, proteins, amino acids, oligosaccharides, fiber, polyphenols) have been found in stevia leaves. The high antioxidant potential of stevia leaf extracts allows them to be used in the production of functional food products.

Keywords: *Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni), diterpenes, natural sweetener, steviol glycosides, enzymatic modification, use in the food industry.*

Kirish. So'nggi yillarda oziq-ovqat shirinlashtiruvchi qo'shimchalari tabiiy manbai bo'lgan ko'p yillik tropik o'simlik bo'lgan Steviyaga (*Stevia rebaudiana* Bertoni) ilmiy qiziqish sezilarli darajada oshdi. Bu oziq-ovqat sanoatidagi global tendentsiyalarning o'zgarishi, aholining o'zgaruvchan talablari, bolalar va kattalardagi semizlik, diabet va metabolik sindromning ko'payishi, yuqori kaloriyali oziq-ovqat va ichimliklar iste'mol qilish hamda jismoniy faollikning pasayishi bilan bog'liq bo'lib, shakar o'rnini bosuvchi shirin ta'm beruvchilardan foydalangan holda organik mahsulotlar ishlab chiqarishni ko'paytirish zarurligini ta'kidlaydi [1].

Stevia mahsulotlariga bo'lgan qiziqish ortib borayotgani va jahon bozorlarida steviosid asosidagi oziq-ovqat mahsulotlari va oziq-ovqat qo'shimchalarining paydo bo'lishi zamonaviy tahlil usullaridan foydalangan holda ularning sifatini nazorat qilishning samarali usullarini ishlab chiqishni talab qiladi. Stevia diterpen glikozidlarining g'ayrioddiy organoleptik xususiyatlari va biologik faolligi tufayli ushbu birikmalarning fizik-kimyoviy va biologik xususiyatlarini chuqur o'rganish, shuningdek ularni o'simlik materiallaridan ajratib olish usullarini takomillashtirish talab etiladi.

Stevia (*Stevia rebaudiana* Bertoni) - Asteraceae oilasiga mansub ko'p yillik o'simlik. Paragvayning shimoli-sharqidagi Amambay etaklarida, shuningdek, Braziliya va Argentinaning qo'shni hududlarida o'stiriladi [2]. So'nggi uch o'n yillikda ko'rsatilgan bu o'simlikka bo'lgan katta qiziqish steviya barglarida diterpen glikozidlari mavjudligi bilan bog'liq. Diterpen glikozidlari parhezboq, tabiiy shirinlashtiruvchi bo'lib, saxarozadan 50-300 baravar shirinroq va uzoq muddatli foydalanish odamlar uchun xavfsizdir [3]. Biroq, uning ta'midagi taxirligi inson iste'moli uchun, oziq-ovqat va farmatsevtika mahsulotlarida foydalanishni chegaralaydi. Ushbu muammoni yechish uchun ilgari fermentativ transglikozillanish reaksiyalari yordamida taxirligini yo'qatishga e'tibor qaratildi. Steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliglikozillangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish uchun β -CGTase fermenti ishtirokida transglikozillanishi va turli mikroorganizmlar (*B. macerans*, *B. stearothermophilus*, *B. circulans*, *B. halophilus* va *B. alcalophilus*) yordamida qand-guruhini ko'paytirish usullari ishlab chiqarilgan. Ayni paytda kafedra ilmiy yo'nalishida shu mua'moga e'tibor qaratib, steviozid molekulasida mono-, di-, tri- va poliaminlangan mahsulotlarning murakkab aralashmasini olish bo'yicha ilmiy tadqiqot ishlarni amalga oshirmoqda.

Stevia barglarining biokimyoviy tarkibi. Asosiy steviol glikozidlari, steviozid va rebaudiozid A oddiy shakar, saxarozadan (0,4% suvli eritma) 250-350 marta shirinroqdir. Hozirgi vaqtda ikkalasi ham turli xil ichimliklar (fermentlangan sut mahsulotlari, meva nektarlari, xushbo'y ichimliklar) va oziq-ovqat mahsulotlarida (muzqaymoq, marmelad, shokolad mahsulotlari, shirinliklar, pechene, soya sousi, qayta ishlangan kartoshka, don, un yoki kraxmalga asoslangan gazaklar, saqich, maxsus tibbiy maqsadlar vaznni nazorat qilish uchun dietali mahsulotlar) turli mamlakatlarda kaloriyasiz shakar o'rnini bosuvchi moddalar sifatida qo'llaniladi.

1-rasm. *Stevia rebaudiana* barglarida tabiiy ravishda uchraydigan Steviol glikozidlarining tuzilishi

R^1 va R^2 umumiy steviolaglikonning C-19 karboksilik kislota va C-13 uchinchi gidroksi guruhiga biriktirilgan uglevod qismlarini ifodalaydi.

Shirin ta'm beruvchi qo'shimchalar formulalari tozalangan *S. rebaudiana* barglari ekstraktlaridan iborat bo'lib, asosiy komponentlar sifatida steviozid va rebaudiozid A (tozaligi >95% bo'lishi kerak), lekin ularda kamroq miqdorda boshqa steviol glikozidlari ham bo'lishi mumkin [4].

Tadqiqot ob'ekti va usullari. *Stevia* glikozid preparatlari odatda o'simlik barglaridan suvli/spirtli ekstraksiya yo'li bilan olinadi [5,6]. Dastlab olingan ekstrakt steviol glikozidlari va barg pigmentlari, eriydigan polisaxaridlar va boshqa aralashmalarni o'z ichiga olgan quyuuq zarrachali eritma holida bo'ladi. Odatda, steviol glikozidlari turli usullar bilan masalan, adsorbsion yoki ion almashinadigan qatronlar yordamida selektiv cho'ktirish, ultrafiltratsiya yoki ustun xromatografiyasi bilan ajratiladi. Yakuniy mahsulot odatda purkovchi quritgich bilan quritiladi [7].

Natijalar va uning muhokamasi. *S. rebaudiana* barglari ekstraktida Steviozid (quritilgan barglarning 5-20% (quruq barg)) va rebaudiozid A (quritilgan barglarning 2-5% (w/w)) ikkita asosiy komponent ekanligi, undan keyin pastroq konsentratsiyalarda rebaudiozid B, C, D, E, F, steviolbiosid, rubusozid, dulkozid A va boshqa steviol glikozidlari juda oz miqdorda aniqlangan. Turli xil glikozidlarning nisbiy konsentratsiyasi *Stevia* bargining kelib chiqishiga (genotip, fenologik bosqich) va yetishtirish / iqlim sharoitiga (o'simlikni yig'ish vaqti) qarab farq qilishi mumkin. Biroq, ba'zi tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, *S. rebaudiana* barglarini ekstraksiyalash jarayonida qisman gidroliz natijasida steviolbiosid va rebaudiozid B ko'paygan bo'lishi mumkin [8]. Steviol glikozidlarini ta'm profilini yaxshilash maqsadida fermentativ modifikatsiyalash texnologiyasi ishlab chiqildi. Bundan tashqari biologik tadqiqotlar alkogol ekstraktida mikroblarga qarshi faollik mavjudligini ko'rsatdi.

β -CGTase - β -cyclodextringlucanotransferase, I. $R_1=H, R_2=-4\alpha-G''-4\alpha-G'''$; II. $R_1=H, R_2=-4\alpha-G''$; III. $R_1=-4\alpha-G'''-\alpha-G''''$, $R_2=H$; IV. $-4\alpha-G'''-4\alpha-G''''$, $R_2=-4\alpha-G''-4\alpha-G'''$.

2-rasm. Steviol glikozidlarining fermentativ modifikatsiyasi

Steviol glikozidlarining xavfsizligi to'g'risidagi ma'lumotlar ularning hayvonlar va odamlarning ovqat hazm qilish tizimidagi o'zgarishini o'rganishga asoslangan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, glikozidlar oshqozonda hazm bo'lmaydi, bakteriyalar tomonidan steviol va glyukoza faqat yo'g'on ichakda parchalanadi. Chiqarilgan glyukoza qon oqimiga singib ketmaydi, lekin ichak mikroflorasi tomonidan metabollanadi. O'z navbatida, steviol jigarda glyukuronidga aylanadi va bu shaklda siydik hamda najas bilan chiqariladi [9,10]. Steviyani o'rganish shuni ko'rsatdiki, normal konsentratsiyalarda uning tarkibiy qismlari organizmga hech qanday nojo'ya ta'sir ko'rsatmaydi, mutagen yoki teratogen xususiyatlarga ega emas va allergik reaksiyalarni keltirib chiqarmaydi [9]. Steviya komponentlari Langergans orolchalari tomonidan insulin chiqarilishini rag'batlantirish, glyukogon chiqarilishini kamaytirish va siydikda glyukoza chiqarilishini oshirish orqali gipoglikemik ta'sirga ega [14]. Stevia ekstrakti qon glyukoza darajasiga foydali ta'sir ko'rsatishi aniqlangan [12,13]. Stevia ekstrakti qo'llaniladigan odamlarda glyukoza bardoshlilikining ortishi kuzatilgan [15] va steviya birikmalarini muntazam iste'mol qilish glyukoza va xolesterin konsentratsiyasini kamaytirgan [16]. Rebaudiozid A steviozid kabi gipoglikemik ta'sirga ega bo'lib, bu birikmalarning oshqozon osti bezi orollaridan insulin chiqarilishiga ta'sirini o'rganishda tasdiqlangan [17]. Shuningdek, Steviol glikozidlar insulin retseptorlari [18, 19] ligandlari vazifasini bajarishi va glyukokortikoid retseptorlari agonisti [20] va progesteron retseptorlariga [21] ta'sir qilishi mumkinligi taxmin qilinadi.

Xulosalar.

1. *Stevia rebaudiana* Bertoni o'simligi homashyosidan shirin ta'm beruvchi vositalarni olish texnologiyasi ishlab chiqildi. Steviya rebaudiana tarkibidagi steviozidlar miqdori va fizik kimyoviy xususiyatlari tahlil qilindi.

2. *S. rebaudiana* barglari tarkibidagi tabiiy shirin ta'mga ega steviya glikozidlarini izolyatsiya qilish va tozalash, Oziq-ovqat mahsulotlari tayyorlash uchun tabiiy shirinlashtiruvchi olish, asosiy steviol glikozidlarini olingan ekstraktlarning yuqori samarali yupqa qatlamli xromatografiya (YuSSX) yordamida tahlil usullari ishlab chiqildi. Shu bilan bir qatorda, ularning tam sifatini yaxshilash uchun, ayniqsa, oziq-ovqat mahsulotlarida qo'llash uchun, steviol glikozidlarning uglevod qismlarini kimyoviy yoki fermentativ modifikatsiya qilish samarali variant hisoblanadi

3. O'rganilgan moddalarning barchasi foydalanilgan test- mikroorganizmlarning keng spektriga nisbatan antimikrob faollikka ega ekanligi aniqlandi. Ayniksa, steviyaning etanolli ekstrakti sporali bakteriyalar, achitki zamburugi va enerobakteriyalarga nisbatan antagonistik faollikka ega bulib, uning asosida turli xil kasalliklarni davolash va oldini olishda samarali bo'lgan dori vositalari tayyorlash imkoniyatlari mavjud. Uning antimikrob faollik ta'sir mexanizmlari va xususiyatlari uning kimyoviy strukturasi bilan bog'liq bo'lib, ularni o'rganish ilmiy-tadqiqotlarni davom ettirishni taqazo qiladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Кочетов А.А., Синявина Н.Г. Стевия (*stevia rebaudiana bertoni*): биохимический состав, терапевтические свойства и использование в пищевой промышленности. Химия растительного сырья. 2021, № 2, С. 5-27.
2. Kinghorn A.D., Soejarto D.D., Kennelly E.J., Kim D.S., Ohtani K., Yamasaki K., Choi Y.H. Med. Arom. Plants-Ind. Profiles, 2002, 19, P. 52–64.
3. Yadav A.K., Singh S., Dhyani D., Ahuja P.S. Canadian Journal of Plant Science, 2011, 91 (1), P. 1-27. DOI: 10.4141/CJPS10086.

4. Carakostas M. C., Curry L. L., Boileau A.C., Brusick D.J. The History, Technical Function and Safety of Rebaudioside A, a Naturally Occurring Steviol Glycoside, for Use in Food and Beverages. *Food Chem. Toxicol.* 2008, 46, S1-S10.
5. Wolwer-Rieck U. The Leaves of *Stevia rebaudiana* (Bertoni), Their Constituents and the Analyses Thereof: A Review. *J. Agric. Food Chem.* 2012, 60, P. 886-895.
6. Puri M., Sharma D., Barrow C. J., Tiwary A. K. Optimisation of Novel Method for the Extraction of Steviosides from *Stevia rebaudiana* Leaves. *Food Chem.* 2012, 132, P. 1113-1120.
7. Yamasaki K., Kohda H., Kobayashi T., Kasai R., Tanaka O. Structures of *Stevia* Diterpene-Glucosides: Application of ¹³C NMR. *Tetrahedron Lett.* 1976, 13, 1005-1008.
8. Minne V.J.Y., Compennolle F., Toppet S., Geuns J. M. C. Steviol. Quantification at the Picomole Level by High-Performance Liquid Chromatography. *J. Agric. Food Chem.* 2004, 52, 2445-2449.
9. Wu C., Venkataraman S. K., Nettles B. J., Jaksch F., Rodenburg D. L., Alves K. M., Ibrahim M. A., McChesney J. D. New Glycosides from *Stevia rebaudiana*. *Planta Med.* 2012, 78, P 195.
10. Savita S.M., Sheela K., Sunanda S., Shankar A.G., Ramakrishna P. *Stevia rebaudiana*-A Functional Component for Food Industry. *J. Human Ecol.* 2004, 15, 261-264.
11. Koubaa M., Rosello -Soto E., Zlabur J. S., Jambrak A.R., Brncic M., Grimi N., Boussetta N., Barba F.J. Current and New Insights in the Sustainable and Green Recovery of Nutritionally Valuable Compounds from *Stevia rebaudiana* Bertoni. *J. Agric. Food Chem.* 2015, 63, 6835–6846.
12. Samuel P., Ayoob K.T., Magnuson B.A., Wölwer-Rieck U., Jeppesen P.B., Rogers P.J., Mathews R. *The Journal of nutrition*, 2018, 148 (7), 1186–1205. DOI: 10.1093/jn/nxy102.
13. Shivanna N., Naika M., Khanum F., Kaul V.K. *Journal of Diabetes and its Complications*, 2013, 27(2), 103– 113. DOI: 10.1016/j.jdiacomp.2012.10.001.
14. Kakhkhorova S.I.K., Karomatov I.D. *Biologiya i integrativnaya meditsina*, 2017, no. 11, 107–125. (in Russ.).
15. Curi R., Alvarez M., Bazotte R.B., Botion L.M., Godoy J.L., Bracht A. *Braz. J. Med. Biol. Res.*, 1986, 19 (6), 771.
16. Atteh J., Onagbesan O., Tona K., Decuypere E., Geuns J., Buyse J. J. *Anim. Physiol. Anim. Nutr.*, 2008, 92, 640-649. DOI: 10.1111/j.1439-0396.2007.00760. x.
17. Abudula R., Jeppesen P.B., Rolfsen S.E.D., Xiao J., Hermansen K. *Metabolism*, 2004, 53 (10), 1378–1381.
18. Prata C., Zambonin L., Rizzo B., Maraldi T., Angeloni C., Vieceli Dalla Sega F., Fiorentini D., Hrelia S. *Oxid. Med. Cell. Longev.*, 2017, 3724545. DOI: 10.1155/2017/3724545.
19. Rizzo B., Zambonin L., Angeloni C., Leoncini E., Dalla Sega F.V., Prata C., Fiorentini D., Hrelia S. *Oxid. Med. Cell. Longev.*, 2013, 348169. DOI: 10.1155/2013/348169.
20. Salehi B., López M.D., Martínez-López S., Victoriano M., Sharifi-Rad J., Martorell M., Martins N. *Phytotherapy Research*, 2019, 33(11), 2904–2917. DOI: 10.1002/ptr.6478.
21. Shannon M., Rehfeld A., Frizzell C., Livingstone C., McGonagle C., Skakkebaek N.E., Wielogórska E., Connolly L. *Mol. Cell. Endocrinol.*, 2016, 427, 65–72. DOI: 10.1016/j.mce.2016.03.005.
22. Jumaniyozova A.J., Bobayev I.D., Normatov A.M. Oziq-ovqat sanoatida shirinlashtiruvchi xom ashyo sifatida foydalanilayotgan steviol glikozidlarining fermentativ modifikatsiyasi va

- terapevtik xususiyatlari. Oziq-ovqat xavfsizligi: Global va milliy muammolar. // IV xalqaro miqyosidagi ilmiy-amaliy anjuman ilmiy ishlari to'plami. – Samarqand. SamDU, 2023. – B. 545.
23. Bobayev I., Jumaniyozova A., Karimova N., Normatov A., Aliyeva N.. Oziq-ovqat sanoatida qo'llaniladigan stevia ekstraktini olish va uning mikroblarga qarshi faolligi. Kimyo va kimyo texn. jurnal. 2023, № 3, 68-75.
24. Jumaniyozova A.J., Bobayev I.D., Normatov A.M. Oziq-ovqat sanoatida qo'llash uchun diterpen glikozidlarning biotexnologik modifikatsiyasi. International scientific week «Sustainable development and green economy». Tashkent, May 20-25, 2024, 438-439. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11216200>.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ

¹Мамбетшерипова А.А., ²Сафаров Ж.Э., ³Султанова Ш.А.

¹Каракалпакский государственный университет имени Бердаха

²Ташкентский государственный технический университет

³Хокимият города Ташкента

Аннотация. Оптимизация солнечной энергосистемы позволяет определить возможности ее использования для замены энергосистемы, использующей традиционную энергию. Это также позволяет нам судить о том, что солнечный источник предпочтительнее другого источника энергии для того или иного применения. Действительно, лучшее понимание механизмов, управляющих теплообменом, позволяет контролировать все внешние или внутренние параметры, входящие в процесс теплопередачи, и впоследствии знать, на какой основе мы можем действовать для оптимизации его эффективности.

Ключевые слова: солнечный коллектор, содержание влаги, тепловой поток, солнечная энергия, изменение температуры.

Abstract. Optimization of a solar power system allows us to determine the possibilities of its use to replace a power system using traditional energy. It also allows us to judge whether a solar source is preferable to another energy source for a particular application. Indeed, a better understanding of the mechanisms that control heat transfer allows us to control all external or internal parameters involved in the heat transfer process, and subsequently know on what basis we can act to optimize its efficiency.

Key words: solar collector, humidity, heat flow, solar energy, temperature change.

Испытанная энергетическая система включает плоский воздушный солнечный коллектор, оснащенный перегородки, соединенный с сушильным шкафом. Поток характеризуется добавлением металлические пластины, позволяющей повысить термический КПД в диапазоне рабочего расхода от 30 до 100 (м³/ч).

Содержание влага в окружающем воздухе играет важную роль в процессе сушки. Таким образом, испарительная способность осушаемого воздуха тем ниже, чем выше его относительная влажность (рис. 1).

Скорость ветра в течение дня в наших расчетах мы учитывали средние часовые значения за 12 месяцев года. Конвекция между покрытием коллектора и окружающим воздухом обусловлена скоростью ветра, ведь потери тепла через остекление невелики при малых значениях скорости ветра (рис. 2).

Предварительный шаг для улучшения этих характеристик состоит в понимании различных параметров, специфичных для коллектора или связанных с его средой. Энергетическая система, являющаяся предметом данного исследования (солнечный коллектор и сушилка), существует во многих вариантах. Основная идея этих вариантов состоит на геометрии пути потока теплового воздуха в солнечном коллекторе с целью улучшения теплообмена между воздухом и поглотителем. Это улучшение может быть достигнуто, по существу, двумя способами: либо за счет увеличения поверхности обмена, предлагаемой теплоносителю, и это заключается в добавлении перегородок на нижней

стороне поглотитель, либо за счет создания турбулентности в потоке путем установки перегородок различной формы в движущемся тепловом воздушном потоке.

Рис. 1. Почасовая динамика относительной влажности окружающего воздуха

Рис. 2. Ежемесячная динамика скорости ветра, м/с

Далее мы изучаем внутренние и внешние параметры, влияющие на работу энергетической системы сушки, постепенно проводя сравнительное исследование экспериментальных и расчетных результатов. Таким образом, данное исследование состоит из двух частей: с одной стороны, исследование характеристик воздушного коллектора, а с другой стороны, исследование энергетических характеристик сушильной установки.

Экспериментальное исследование тепловых потоков КПД коллектор представляет собой соотношение количества тепла, полезного для теплого воздуха и количества тепла.

На следующем рис. 3 показано изменение во времени общего солнечного излучения, получаемого плоской поверхностью плоского солнечного коллектора, оснащенного перегородками, а также мощности, поглощаемой соответственно поглотителем и прозрачной верхней крышкой (стеклянным окном).

Рис. 3. Динамика полученной и поглощенной солнечной энергии в течение рабочего дня

Отметим, что изменение солнечной радиации в дни расчетов имеет синусоидальный профиль, отмеченный минимумом на восходе и заходе солнца и максимумом около солнечного полудня. Этот период, представляющий собой достаточно длительный интервал в зависимости от даты и климатических условий, определяет возможности экспериментальной осуществимости проводимых сушильных испытаний. Фактически мы выбрали дни без колебаний облачности.

Следует отметить, что в целом мощность, поглощаемая поглотителем, всегда больше мощности стекло. Мощность поглотителя напрямую влияет на мощность стекло и мощность теплоносителя, что обязательно повысит его температуру на выходе коллектора.

Обратите внимание, что изначально мощность стекло больше мощности поглотителя. Это объясняется тем, что поглотитель не активен.

Рис. 4. Изменение полезной и поглощаемой мощности в зависимости от времени

На рис. 4 показано изменение мощности, полезной для нагрева теплоносителя и поглощаемой черным телом для пасмурного рабочего дня. Эти две величины отражают количество поглощенного тепла относительно проводимости поглотителя, характеризуемой коэффициентом поглощения и используемого для нагрева теплоносителя под влиянием различных параметров. Эти две величины ниже падающей мощности, полученной в тот же день.

Рис. 5. Экспериментальные результаты эффективности коллектора

На рис. 5 представлено изменение в зависимости от расхода экспериментального КПД солнечного коллектора. Отметим, что при больших значениях расхода эффективность, рассчитанная по теоретической модели, путается с эффективностью, рассчитанной по экспериментальным измерениям. С другой стороны, при малых значениях расхода теоретическая модель завышает эффективность. Вероятно, это связано с ошибками измерения.

Рис. 6. Изменение температуры теплоносителя в зависимости от скорости потока

На следующем рис. 6 мы представляем теоретическое и экспериментальное изменение температуры теплоносителя в зависимости от скорости потока. Мы замечаем, что они уменьшаются при увеличении скорости потока. Две кривые (экспериментальная и теоретическая) имеют практически одинаковый вид, что позволяет говорить о том, что модель очень близка к реальности. Также обратите внимание, что при малых значениях расхода существует очень значительная разница между смоделированными значениями и измеренными экспериментально. Смоделированные больше, чем зафиксированные экспериментально, тогда при очень больших значениях расхода разница снижается до определенного расхода, при котором значения температуры воздуха на выходе, измеренные экспериментально, становятся больше смоделированных. Это явление обусловлено существованием переменных тепловых потерь в экспериментальном случае и тем, что в случае моделирования они имеют более точные значения. Также увеличение скорости потока не позволяет теплоносителю нагреться, поскольку продолжительность прохождения недостаточна. С другой стороны, при малых расходах воздуха температура на выходе теплоносителя, измеренная экспериментально, оказывается больше, чем смоделированная. Это явление вызвано упрощающими гипотезами, которые мы рассматривали при моделировании различных рабочих параметров коллектора, таких как боковые тепловые потери и часть прямых тепловых потерь, которыми мы пренебрегли, чтобы упростить уравнения.

В данном исследовании рассматривается остекление (прозрачность). Чтобы лучше показать влияние толщины последних и отсутствие изделий разной толщины, мы изучили это влияние путем моделирования толщин 3 мм, 4 мм, 5 мм и 6 мм. Следующие кривые (рис. 7) показывают изменение эффективности в зависимости от полученной солнечной энергии. Заметим, что при небольших мощностях (менее 425 Вт/м^2) КПД практически одинаковый. Тогда увеличение получаемой мощности позволяет отличить: КПД максимален при толщине стекла 3 мм, вероятно, это связано с количеством тепла, запасенного в остеклении. Максимальные значения, рассчитанные для этих четырех толщин, составляют 86,12%, 83,23%, 80,52% и 78,08% соответственно. За пределами этих значений доходность остается постоянной.

Рис. 7. Изменение моделируемой эффективности в зависимости от толщины стекло

Стеклянная крышка – это тот элемент, через который происходит максимальный энергетический обмен. Поэтому он должен быть прозрачным, чтобы пропускать солнечное излучение, которое в поглотителе преобразуется в тепло.

Выводы. Конвективный обмен между поглотителем и крышкой меняется в зависимости от расстояния, разделяющего их. Коэффициент передачи остекления является параметром, который может меняться в процессе эксплуатации, это связано с отложением пыли на внешней поверхности или даже на внутренней стороне в случае, когда теплоносителем является воздух окружающей среды как и в этом исследовании.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Авезов Р.Р., Лутпуллаев С.А. Состояние перспективы и проблемы использования возобновляемых источников энергии. // «Физика в Узбекистане» Материалы конференции «Год физики-2005» -Ташкент: АН РУз, 27-28 сентябрь 2005 г. С.119-123.
2. Голицын М.В., Голицын А.М., Пронина Н.М. Альтернативные энергоносители. – Москва: Наука. 2004. -159 с.
3. Бутузов В.А. Повышение эффективности систем теплоснабжения на основе возобновляемых источников энергии. Диссертация доктора технических наук. Краснодар, 2004. -297 с.
4. Шабане Ф., Мумми Н., Бенрамаче С. Экспериментальное исследование теплопередачи и тепловых характеристик с помощью продольных ребер солнечного воздухонагревателя. Журнал перспективных исследований. Том 5, вып.№2, 2014. - С.183-192.
5. Шабане Ф., Мумми Н., Бенрамаче С. Экспериментальное исследование теплопередачи для солнечного воздухонагревателя и вклада ребер в повышение тепловой эффективности. Международный журнал передовых исследований в области возобновляемых источников энергии. Vol. 1, вып.9, 2012. -С.487-494.
6. Dadayev G., Safarov J., Sultanova Sh., Muxiddinov Q. Mathematical modeling of fruit drying and system analysis of the process (on the example of persimmon). // Technical science and innovation. –Tashkent, 2023. №4. P.60-65.

KOMPOZITSION TARKIBLI GILLAR BILAN OQLANGAN O'SIMLIK MOYLARINI UZOQ MUDDATLI SAQLASHDAGI O'ZGARISHLARI TADQIQI

¹Boyjanov Nodirbek, ²Husanova Nafisa, ³Serkayev Qamar

¹Urganch davlat universiteti

^{2,3}Toshkent kimyo-texnologiya instituti

Annotatsiya. Tabiiy minerallardan tashkil topgan bentonit va opokasimon gillarni o'z ichiga olgan, moyning rang beruvchi moddalariga tanlab ta'sir ko'rsatuvchi kompozitsiyalar yaratilgan. Mazkur izlanishlarning asosiy maqsadi – yangi tarkibli gil bilan oqlangan moylarni saqlash jarayonida sifat ko'rsatgichlariga ta'sirini o'rganishdan iborat. Ishlab chiqilgan kompozitsiya bilan paxta va kungaboqar moylarini oqlashda moy massasiga nisbatan 0,5-1,5% miqdoridagi gil sarflanishi moy rangini standart ko'rsatgichlarigacha tushirish imkonini berishi aniqlangan bo'lib, bu moylarni 360 kungacha saqlash jarayonida kislot, peroksid va anizidin sonlari o'zgarishi tahlil qilingan. Natijada moyni oqlash va undan keyingi saqlash jarayonida oqlovchi gilning kislotali muhiti va adsorbsion ta'sirida rang ko'rsatgichlari pasayishi bilan birga, muhitda antioksidantlar bloklanishi natijasida, birlamchi va ikkilamchi oksidlanish mahsulotlari hosil bo'lishi jadallashishi aniqlangan. Moyning majburiy sifat ko'rsatgichlari qatoriga anizidin sonini ham kiritish kerak degan xulosaga kelingan.

Kalit so'zlar: bentonit, opokasimon gil, kompozitli tarkib, o'simlik moyi, rang beruvchi moddalar, oqlash, oksidlanish hosilalari, saqlash muddati.

Аннотация. Созданы композиции, содержащие природные минералы бентонит и опоковидные глины, избирательно действующие на красящие вещества масла. Основная цель исследований состояла в изучении изменений качественных показателей при хранении растительных масел, отбеленных композиционной глиной нового состава. Установлено, что отбеливание хлопкового и подсолнечных масел разработанным составом при расходе глины 0,5-1,5% от массы масла приводит к снижению цветности масла до стандартных показателей. Исследовано изменение кислотного, перекисного и анизидиновых чисел в процессе хранения этих масел в течение 360 дней. В результате установлено, что в процессе отбеливания масла и последующего хранения, наряду со снижением цветности, в результате блокирования антиоксидантов в кислой среде и адсорбционным действием отбелной глины, ускоряется образование продуктов как первичного, так и вторичного окисления. Сделан вывод, что к числу обязательных показателей качества масла следует отнести и анизидиновое число.

Ключевые слова: бентонит, опоковидная глина, композиционный состав, растительные масла, красящие вещества, отбелка, продукты окисления, срок хранения.

Abstract. Compositions containing the natural minerals bentonite and opokoid clays, selectively acting on the coloring substances of the oil, have been created. The main purpose of the research was to study the changes in quality indicators during the storage of vegetable oils bleached with composite clay of a new composition. It was found that bleaching of cottonseed and sunflower oils with the developed composition at a clay consumption of 0.5-1.5% of the oil weight leads to a decrease in the oil color to standard values. The changes in acid, peroxide and anisidine numbers during the storage of these oils for 360 days have been studied. As a result, it was found that during the bleaching of oil and subsequent storage, along with a decrease in color, as a result

of blocking antioxidants in an acidic environment and the adsorption action of bleached clay, the formation of products of both primary and secondary oxidation is accelerated. It is concluded that the anisidine number should also be included among the mandatory indicators of oil quality.

Keywords: bentonite, opokoid clay, composite composition, vegetable oils, coloring agents, bleaching, oxidation products, shelf life.

Kirish. Ma'lumki har qanday tozalash usullarini qo'llanishi o'simlik moylarida muhim fiziologik ahamiyatga ega moddalarni chiqarib yuborish bilan amalga oshadi va rafinasiyalash darajasi chuqurlashib borishi bilan moyning oziqaviy qiymati ham pasayib boradi. Oqlash va dezodorasiyalash jarayonida moydagi rang va hid beruvchi moddalar keskin kamayishiga erishiladi. Bu bir tomondan triglitseridlarni tozalanishi va moyning organoleptik ko'rsatgichlarini yaxshilanishiga olib keladi. Lekin, ikkinchi tomondan moydagi tabiiy himoya vositalari, jumladan antioksidantlarni chiqarib yuborilishi natijasida oksidlanishga va buzilishga moyilligini oshiradi. Shuning uchun moylarni tozalash uning ishlatilish yo'nalishiga qarab amalga oshiriladi. Respublikamizda asosiy hisoblangan paxta moyini qayta ishlash uchun mo'ljallanganda ishqoriy rafinasiyalash va oqlash jarayoni amalga oshirilsa, iste'mol uchun mo'ljallanganda to'liq rafinasiyalanib, dezodorasiya jarayoni ham amalga oshiriladi. Har ikkala holda ham oqlash jarayoni majburiy rafinasiyalash bosqichi hisoblanadi. Kungaboqar moyini esa esa mumsimon moddalardan tozalash maqsadida vinterizasiyalash (sovutish) ham amalga oshiriladi.

Adabiyotlar tahlili. Paxta va kungaboqar moylarini oqlashda, rang beruvchi moddalarni adsorbsiyalash uchun bir qator faollashtirilgan gillarni olish va foydalanish usullari ishlab chiqilgan. Gillarni faollashtirishda asosiy e'tibor ularning sirt yuzasi, gazlarni yutish qobiliyati, g'ovakliklar o'lchamlari, dispersligi kabi ko'rsatgichlariga qaratiladi va umumiy adsorbsion ko'rsatgichlariga ko'ra baho beriladi [1-6].

O'simlik moylari tarkibidagi tabiiy holdagi triglitseridlar rangsiz va hidsiz moddalar hisoblanadi. Moyning rangi moy ajratish jarayonida uning tarkibiga erigan holda o'tadigan hamroh moddalarning xususiyatlari va nur qaytarish ko'rsatgichiga bog'liq ravishda yuzaga keladi. Deyarli barcha moylarda uchraydigan rang beruvchi pigmentlar bu – moylarga sariq va qizg'ish rang beruvchi karotinoidlar va yashil rangli xlorofillardir [7-9]

Raps, zig'ir va kungaboqar moylarida karotinoidlarning 100 ortiq shakli bo'lishiga qaramasdan umumiy saqlami 0,007% dan oshmaydi. Xlorofillarning 10 ga yaqin turi uchraydi, lekin ularning saqlami 0,6-1,2% gacha yetishi mumkin. Xlorofillarning atigi 1×10^{-7} % miqdori o'simlik moylarini yashil rangga bo'yash imkoniyatiga ega. Karotinoidlarning sariq va xlorofillarning yashil rangi o'zaro uyg'unlashgan tus beradi va ularning o'simlik moylaridagi nisbatlari o'zgarishi moyning rangini ham o'zgarishiga olib keladi.

Xlorofillar va karotinoidlarning o'simlik moylarida mavjudligi ularning fizik-kimyoviy tarkibiga qanday ta'sir qilishi bo'yicha turli mualliflar turlicha fikr bildirishadi. Ba'zi tadqiqot natijalariga ko'ra xlorofillarning moydagi miqdori uni qayta ishlash, saqlash va keyinchalik foydalanish jarayoniga ta'sir ko'rsatmaydi. Biroq, xlorofillar oksidlanish jarayonining boshlang'ich zanjirini tashkil etadi [7, 8]. Fotooksidlanish avtokatalitik jarayon hisoblanib, uning hosilalari dastlabki moddalarga nisbatan ko'proq yorug'lik yutishi hisobiga avvalgidan ko'proq zanjirlarni hosil qiladi. Xlorofillar tomonidan initsiatsiyalanadigan fotooksidlanish jarayoni pigmentlarni buzishi hisobiga moylarni pereoksidlanishiga sabab bo'ladi. Xlorofillar tomonidan yutilgan ko'rinadigan spektr nurlari energiyasi to'yinmagan zanjiri mavjud moddani faollashtirib, oksidlanishiga yetarli darajada uzatiladi. Fotosensibilirlangan oksidlanish jarayonida kislorod

senzibilizatorning energiyasi hisobiga, erkin radikalsiz ravishda faol singlet holatiga o'tadi [10]. Singlet kislorod yuqori faollikka ega bo'lib, uning linoleatlar bilan reaksiyasi jarayonni ko'zg'atuvchi tezlikda yuz bergani uchun oksidlanish initsiatori hisoblanadi.

Karotinoidlar o'simlik moylarida ham prooksidant ham antioksidantlik xususiyatini namoyon qilishi mumkin. Ularning antioksidantlik xususiyati tarkibida 11 ta tutash qo'shbog'laridan iborat poliyen tizimi borligi hisobiga faol singlet kislorodni qo'zg'algan holatdan tinchlantirilgan triplet holatga o'tkazishi bilan tushuntiriladi [11-12]. Mualliflar tomonidan [13, 14, 15] karotinoidlarni parchalanish hosilalari prooksidantlik xususiyatiga egaligi ta'kidlangan.

Tadqiqot ob'ekti va usullari. Moylarning kislota soni ularning asosiy ko'rsatkichlaridan biri hisoblanadi. Moylarni kislota sonini aniqlashning mohiyati shundan iboratki, ularni ma'lum miqdori erituvchilar aralashmasida eritiladi va erkin yog' kislotalarini kaliy gidroksidning suvli yoki spirtli ertmasida ISO 660:2020 ga muvofiq, titrlandi.

Kislota soni deb 1 gr moydagi erkin yog' kislotalarini neytrallash uchun sarflangan kaliy gidroksidning mg miqdoriga aytiladi.

Tadqiqot natijalari GOST tomonidan belgilangan formula bo'yicha qayta ishlandi:

$$X = \frac{5,611VK}{m},$$

bu yerda V - titrlash uchun sarflangan KOH eritmasining hajmi, sm³;

K - KOH eritmasining haqiqiy konsentratsiyasining nominal konsentratsiyaga nisbati;

m - namunaning og'irligi, g.

Pereks soni, ISO 3960-2020 ga muvofiq, o'simlik moyidagi faol kislorod miqdorini (0,1-40 mmol/kg oralig'ida) tavsiflaydi.

Usul o'simlik moylari va yog'larning oksidlanish mahsulotlarini (peroksidlar va gidroperoksidlar) kaliy yodid bilan sirka kislotasi va xloroform eritmasi bilan reaksiyaga kirishga va natriy tiosulfat eritmasidan foydalangan holda chiqarilgan yodni titrlashga asoslangan.

Pereks soni X, mmol (1/2O)/kg formula yordamida hisoblandi:

$$X = \frac{(V_1 - V_0)c \cdot 1000}{m},$$

bu yerda V₁ – o'lchashda ishlatiladigan natriy tiosulfat hajmi, sm³;

V₀ – nazorat o'lchovida ishlatiladigan natriy tiosulfat eritmasining hajmi, sm³;

c – ishlatilgan natriy tiosulfat eritmasining konsentratsiyasi, mol/dm³;

m – sinov namunasining massasi, g.

O'simlik moylarini rang sonini aniqlash ISO 15305:1998 bo'yicha Lovibond tintometrida amalga oshirildi. Bunda to'q rangli moylar qisqa kyuvetada, och rangli moylar esa uzun kyuvetada tekshiriladi. Paxta moyining rangi Lovibond (Model E) tintometrida 13,5 sm qalinlikdagi kyuvetada doimiy 35 sariq birlik bo'yicha qizil (ko'k) birliklarda, kungaboqar moyining rangi mg J shkala bo'yicha o'lchandi.

Anizidin soni, ISO 6885:2006 standartga ko'ra hayvonlar yog'lari va o'simlik moylari tarkibidagi aldegidlar (asosan to'yinmagan aldegidlar) tarkibini tavsiflovchi anizidin sonini aniqlash usulini belgilaydi. Usul para-anizidinning sirka kislota eritmasi bilan reaksiyaga kirishgandan so'ng tahlil qilinayotgan eritmaning optik zichligini spektrofotometrik usul bilan o'lchashga asoslangan. O'lchash 350 nm to'lqin uzunligida amalga oshirildi.

Moyning namligini ISO 662:2016 bo'yicha tortish usulida aniqlandi.

Natijalar va ularning muhokamasi. Biz tadqiqotlarimizda Navbahor koni ishqoriy-yer bentonitlarini faollashtirish va samarali adsorbent olish maqsadida ularning opokasimon gil bilan kompozitsiyalarini olishga erishdik [16-18].

Keyingi tadqiqotlarimizda, olingan kompozision adsorbentlarning paxta va kungaboqar moyini oqlashdagi samaradorligi va ishlov berilgan moylarni saqlash jarayonida oziq-ovqat xavfsizligi jihatidan ta'sirini o'rganish maqsadida tajribaviy tadqiqotlar olib borildi. Bunda biz tomonimizdan yaratilgan kompozitsiyalar bilan ishlov berishning moyini keyingi kafolatlangan (180 sutka) va uzoq muddatli (360 sutka) saqlash jarayonida organoleptik ko'rsatgichlari, jumladan hidi, mazasi va rangi o'zgarishi, fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari, ya'ni kislotasi soni, boshlang'ich oksidlanish hosilalarini anglatuvchi perekis soni va ikkilamchi hosilalar ko'rsatgichi hisoblangan anizidin sonlarining o'zgarish dinamikasini tahlil qilindi.

Laboratoriya sharoitidagi tahlillarni paxta va kungaboqar moylarining ishlab chiqarish sharoitidagi ikkita alohida partiyasidan olingan moylarda amalga oshirdik. Paxta moyining 1- va kungaboqar moyining 3-namunalarida tadqiqot natijalarining og'ishlarini kamaytirish maqsadida avvalgi tadqiqotlarimizda ishlatilgan moylardan, paxta moyining 2- va kungaboqar moyining 4-namunalarida esa ko'rsatgichlari 1-jadvalda keltirilgan ishqoriy rafinasiyalangan, yuvib-quritilgan moy namunalaridan foydalandik.

1-jadval. Tajribalarda foydalanilgan paxta va kungaboqar moylarining fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari

Ko'rsatkichlar	Paxta moyi		Kungaboqar moyi	
	1-namuna	2-namuna	3-namuna	4-namuna
Moyning kislotasi soni, mg KOH/g	0,31	0,29	0,35	0,39
Namligi, %	0,09	0,1	0,1	0,09
Sovunga sifat tahlili	Manfiy	Manfiy	Manfiy	Manfiy
Perekis soni, $^{1/2}O_2$ mmol/kg	4,2	5,1	2,8	3,2
Anizidin soni, sh.b.	0,19	0,17	0,11	0,15
Rangi *	16 (2)	13(1)	21	18
Hidi	Paxta moyiga xos, begona hid va ta'msiz		Kungaboqar moyiga xos, begona hid va ta'msiz	
Ta'mi				

*-paxta moyining rangi Lovibond bo'yicha 13,5 sm qalinlikdagi kyuvetada, qizil (ko'k) birliklarda, kungaboqar moyini rangi standart yod shkalasida aniqlangan.

Yuqorida keltirilgan moylarni oqlash uchun avvalgi tadqiqotlarimizda olingan natijalardan kelib chiqib, Navbahor koni ishqoriy-yer bentonitlarini kislotali faollashtirib olingan va termik faollashtirilgan opokasimon gilning 70:30 nisbatdagi kompozitsiyasi (KG), nazorat tajribalarida esa korxonalarda keng qo'llanadigan, Pokistonning Super FF gillaridan foydalanildi. Gillarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari 2-jadvalda keltirilgan.

2-jadval. Paxta va kungaboqar moylarini oqlash uchun qo'llanilgan gillarning fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari

Ko'rsatkichlar	Gil namunalari	
	KG	Super FF
Nisbiy yuzasi (BET), m ² /g	181,16	189,69

Adsorbsion g'ovakliklarni o'rtacha o'lchami, Å	60,54	24,79
pH muhiti	3,4	3,5
Namligi, %	12,4	13,2
Moy sigimi, dastlabki moy massasiga nisbatan, %	28,7	27,9

Tajribalarda 1-jadvalda keltirilgan namunalarning har biridan 250 ml sig'imli tagi tekis termik bardoshli kolbalarga 100 g dan moy namunalari tortib olindi, elektromagnit aralashtirgichda aralashtirib turgan holda, suvli laboratoriya vakuum nasosi bilan vakuum hosil qilib haroratini 80-85°C gacha etkazildi. So'ng kolbaga moy massasiga nisbatan 0,5-3,0% miqdorida oqlovchi tuproq namunalardan qo'shildi va 30 min davomida aralashtirildi. Natijalar aniqligini ta'minlash maqsadida har bir namuna bilan 3 ta parallel tajribalar olib borildi. So'ng aralashmani filtrlandi va sovutilib, fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari tahlil qilindi. Tajribalar natijalari 3-jadvalda keltirilgan.

3-jadval. Paxta va kungaboqar moylarini ishlab chiqilgan kompozitsiya va nazorat gil namunalarning turli miqdorlari bilan oqlash natijalari

Moy namunalari	Moyni oqlashda qo'llangan gil turi	Boshl. rangi	Moyga qo'shilgan gil miqdori, %					
			0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0
1-namuna	nazorat-1	16(2)	12(2)	9(1)	7(1)	7(1)	6(1)	6(1)
	kompozit gil-1	16(2)	11(0)	9(0)	8(0)	7(0)	7(0)	6(0)
2-namuna	nazorat-2	13(1)	10(1)	9(1)	8(1)	7(1)	6(0)	6(0)
	kompozit gil-2	13(1)	10	9	7	5	5	4
3-namuna	nazorat-3	21	12	10	8	8	6	5
	kompozit gil-3	21	9	8	7	6	5	4
4-namuna	nazorat-4	18	11	10	8	6	5	4
	kompozit gil-4	18	10	8	7	5	5	4

3-jadvaldan ko'rinib turganidek, 1-namunadagi, rangi 16 (2) qizil birlik bo'lgan paxta moyini nazorat-1 (Super FF) gil bilan moy massasiga nisbatan 0,5% sarflab oqlanganda rangini 12 qizil birlikga tushirsada, moyda mavjud bo'lgan 2 ko'k birlik o'zgarimasdan qoldi. Oqlash uchun 1,0% va 1,5% gil ishlatilganda esa mos ravishda 9 qizil 1 ko'k birlik va 7 qizil 1 ko'k birlikgacha tushganini ko'rishimiz mumkin. Moyga 2,0-3,0% miqdorida gil qo'shilganda rangini sezilarli o'zgarishi kuzatilmadi.

1-namunadagi moyni biz tomonimizdan olingan kompozit gil-1 bilan moy massasiga nisbatan 0,5-1,0% sarflab oqlanganda mos ravishda rangini 11 va 9 qizil birlikgacha tushishiga erishildi. Gil miqdorini 1,5-2,0% gacha oshirilishi moyning rangini mos ravishda 8 va 7 qizil birlikgacha tushirganini kuzatish mumkin. Kompozit gil bilan ishlov berilgan hamma namunalarda ko'k birliklar to'liq bartaraf etilganini ko'rish mumkin. Moyga 2,5-3,0% miqdorida kompozit gil qo'shilishi natijalarni sezilarli o'zgarishiga olib kelmadi.

2-namunadagi moyni nazorat-2 gili bilan ishlov berilishi yuqoridagi tajribalarga o'xshash natijalarni berib, moyga 2,5-3,0% miqdorida reagent qo'shilishi sezilarli o'zgarishlarni keltirib chiqarmadi. Xuddi shu namunadagi moylarni kompozit gil-2 dan 0,5-1,0% sarflab oqlanganda rangini mos ravishda 10 va 9 qizil birlikga, 1,5-2,0% sarflab oqlanganda esa 7 va 5 qizil birlikgacha tushirishga erishildi. Moyni kompozit gildan 2,5-3,0% sarflab oqlanganda rangi 5 va 4 qizil birlik bo'lgan oliy navli paxta moyi olindi.

3-namunadagi rangi 21 mg yod bo'lgan kungaboqar moyini nazorat uchun tanlangan nazorat-3 gildan 0,5-1,0% sarflab oqlanganda rangi 12 va 10 mg yod bo'lgan kungaboqar moyi olindi. Reagent sarfini 1,5-2,0% ga oshirilganda kungaboqar moyining rangi 8 mg yodni tashkil

etdi. Gil miqdorini 2,5-3,0% ga oshirilishi kungaboqar moyi rangini mos ravishda 6 va 5 mg yod gacha pasayishini ta'minladi. Ushbu namunani kompozit gil-3 bilan 0,5% sarflab oqlangandayoq rangi standartga mos keluvchi 9 mg yod bo'lgan moy olindi. Gil miqdori moy massasiga nisbatan 1,5% ni tashkil etganda moy rangi - 7, 2,0% da - 6, 2,5% da - 5 va 3,0% gacha oshirilganda 4 mg yod gacha pasaygan.

4-namunadagi, boshlang'ich rang ko'rsatgichi 18 mg yod bo'lgan moyni nazorat-4 va kompozit gil-4 bilan moy massasiga nisbatan 0,5-3,0% sarflab oqlanganda yuqoridagi natijalarga o'xshash natijalar olindi.

Tajribalar natijalaridan kelib chiqib aytish mumkinki, biz tomonimizdan ishlab chiqilgan, kislotali faollashtirilgan bentonit va termik faollashtirilgan opokasimon gilning 70:30 nisbatida tayyorlangan kompozit gilni o'simlik moylarini oqlashda foydalanish bugungi kunda sanoatda qo'llanayotgan gillarga nisbatan samarali natijalar beradi. Bunda:

- ishlab chiqilgan kompozit gil tarkibi nafaqat bentonitdan olingan mikro va mezo g'ovakliklarga ega, balki opokasimon gildan o'tgan makro va o'tuvchan g'ovakliklardan tashkil topgan bo'lib, bentonit va opokasimon gilning 70:30 nisbatdagi kompozitsiyasi moy tarkibidagi qiyin adsorbtsiyalanadigan, fizik o'lchamlari mikro g'ovakliklardan katta bo'lgan, xlorofill yoki gossipolning hosilalari kabi katta o'lchamli birikmalarga nisbatan ko'proq faollikga ega;

- xlorofillar va gossipolning hosilalari paxta moyiga ko'k rangni beradi va kompozit gil bilan ishlov berilganda bu moddalarni samarali adsorbtsiyalanishi moyning rangini sezilarli pasayishiga olib keladi. Buni tajribalarda kompozit gil bilan oqlangan moylarda ko'k birliklarning yo'qligi ham ko'rsatib turibdi;

- ishlab chiqilgan kompozitsiya bilan paxta va kungaboqar moylarini oqlashda moy massasiga nisbatan 0,5-1,5% miqdoridagi gil sarflanishi moy rangini standart ko'rsatgichlarigacha tushirish imkonini beradi.

Shunday qilib, tajribalarimizda paxta va kungaboqar moylarining rangini samarali pasaytiriladigan, kompozitsiyali tarkibga ega, tayyor mahsulotning tovar ko'rinishini standart talablarigacha yetkazishga imkon beradigan oqlovchi gil olishga erishdik.

O'simlik moylarini oqlash jarayoni mahsulot sifatini ta'minlashda hal qiluvchi ahamiyatga egaligi ko'pincha moyning rangini pasaytirib, tovar ko'rinishini yaxshilashda deb qaraladi. Lekin, bu bosqichda kechadigan fizik-kimyoviy jarayonlarga yetarlicha e'tibor qaratilmaydi. Oqlash jarayonida perekislarni parchalash, oksidlanish hosilalarini sorbsiyalash, sovun, fosfolipidlar, rang beruvchi moddalar va metallar ionlarini adsorbtsiya yo'li bilan chiqarib yuborish va pirovard natijada moyning rangini ochartirishga erishiladi.

So'nggi yillardagi tadqiqotlar shuni ko'rsatmoqdaki [19, 20], o'simlik moylarini tozalash darajasi chuqurlashib borishi bilan tarkibidagi antioksidantlar ham shunchalik kamayib, saqlash jarayonida oksidlanishga moyilligi ortib boradi. Biz ishlab chiqqan kompozitsiyadagi gil bilan ishlov berilgan moylarni keyingi saqlash jarayonidagi o'zgarishlari tajribaviy yo'l bilan aniqlandi. Buning uchun yuqorida keltirilgan moylarni oqlashdan olingan 3 tadan parallel namunalarni korxonada sharoitidagi tartibda 1,0 l hajmda qadoqlandi va saqlash jarayonida kislota soni, namligi, birlamchi oksidlanish darajasini anglatuvchi perekis soni va ikkilamchi hosilalarni ko'rsatuvchi anizidin sonlarining o'zgarishi kuzatib borildi. Standart talablariga ko'ra rafinasiyalangan paxta va kungaboqar moylarini kafolatli saqlanish muddati 6 oyni, maxsus antioksidantlar qo'shilgan moylarda esa 12 oygacha belgilanishi mumkin. Bizning tadqiqotlarimizda moylarga rafinasiyalashdan keyin antioksidantlar qo'shilmagan, tabiiy holatda bo'lsada oqlash jarayonidan keyingi moyning o'zgarishlarini 12 oy (360 sutka) davomida kuzatishga qaror qildik. Buning

uchun biz tomonimizdan maqbul deb topilgan, ya'ni ishlab chiqilgan kompozit gil va nazorat uchun foydalanilgan gillarning moy massasiga nisbatan 1,5% sarflab oqlangan namunalarni tanladik. 4-jadvalda moy namunalarning oqlashdan keyingi fizik-kimyoviy ko'rsatgichlari keltirilgan.

4-jadval. Ishlab chiqilgan kompozitli tarkib va nazorat gillari bilan paxta va kungaboqar moylarini oqlash natijalari

Moy namunalari	Ishlov berish turi boyicha	Ko'rsatgichlar				
		Kislota soni, mg KOH/g	Rangi*	Namlik va uchuvchan moddalar, %	Perekis soni, $^{1/2}O_2$ mmol/kg	Anizidin soni, sh.b.
Rafinatsiyalangan paxta moyi						
DSt 816-2015 bo'yicha		0,3	8	0,2	10	3,0
1-namuna	nazorat-1	0,19	7	0,09	3,8	1,11
	kompozit gil-1	0,17	8	0,08	2,7	0,99
2-namuna	nazorat-2	0,21	8	0,09	4,1	0,99
	kompozit gil-2	0,18	7	0,09	3,2	0,96
Rafinatsiyalangan kungaboqar moyi						
GOST 1123-2019 bo'yicha		0,3	10	0,1	10	3,0
3-namuna	nazorat-3	0,27	8	0,09	2,5	0,55
	kompozit gil-3	0,19	5	0,09	2,1	0,51
4-namuna	nazorat-4	0,20	6	0,08	2,4	0,76
	kompozit gil-4	0,17	6	0,07	2,3	0,71

*-oqlash jarayonida 1,5% gil qo'shilgandagi paxta moyining rangi Lovibond bo'yicha 13,5 sm qalinlikdagi kyuvetada, doimiy 35 sariq birlikda, qizil (ko'k) birliklarda, kungaboqar moyining rangi esa standart shkala bo'yicha mg yod shkalasida keltirilgan.

Moyning muhim va tezkor aniqlanadigan sifat ko'rsatgichlaridan biri bu – kislota soni va rangi hisoblanadi. 4-jadvaldan ko'rinib turganidek, kislota soni [21] va rangi [22] bo'yicha hamma namunalar standart talablariga javob beradi. Moyning namligi [23], sovunlanmaydigan moddalar miqdori va perekis soni [24] ham me'yorlarga mosligi aniqlandi.

Kompozit gil bilan ishlov berilgan va nazorat namunasidagi paxta va kungaboqar moylarini 12 oy davomida saqlash jarayonidagi o'zgarishlari 5-javdalda keltirilgan.

5-jadval. Oqlangan paxta va kungaboqar moylarini 12 oy davomida saqlashdan keyingi ko'rsatgichlari

Namunalar	Ishlov berish turi boyicha	Ko'rsatgichlar			
		Kislota soni, mg KOH/g	Namlik va uchuvchan moddalar, %	Perekis soni, $^{1/2}O_2$ mmol/kg	Anizidin soni, sh.b.
Rafinatsiyalangan paxta moyi					
DSt 816-2015 bo'yicha		0,3	0,2	10	3,0
1-namuna	nazorat-1	0,57	0,24	8,6	4,87
	kompozit gil-1	0,49	0,21	6,1	4,68
2-namuna	nazorat-2	0,57	0,23	8,9	5,05
	kompozit gil-2	0,42	0,20	6,9	4,79
Rafinatsiyalangan kungaboqar moyi					
GOST 1123-2019 bo'yicha		0,3	0,1	10	3,0
3-namuna	nazorat-3	0,59	0,19	7,7	3,45

	kompozit gil-3	0,45	0,14	6,7	2,94
4-namuna	nazorat-4	0,57	0,21	8,8	4,95
	kompozit gil-4	0,43	0,15	7,0	4,34

5-javdalda keltirilgan natijalardan ko'rinib turganidek, saqlash davrining oxiriga kelib, hamma namunadagi moylarning kislotasi standart ko'rsatkichlaridan oshib ketgan. Jumladan, paxta moyining kislotasi nazorat-3 va nazorat-4 namunalari 0,57 mg KOH/g gacha oshgan bo'lsa, kompozit gil bilan ishlov berilgan 1-namunaning kislotasi 0,49 va 2-namunaning kislotasi 0,42 mg KOH/g gacha oshgan. Kungaboqar moyida nazorat-3 va nazorat-4 namunalari kislotasi 0,59 va 0,57 mg KOH/g gacha oshgan bo'lsa, kompozit gil bilan ishlov berilgan 3-namunada 0,45 va 4-namunada 0,43 mg KOH/g gacha o'zgargan. Ko'rinib turganidek, kompozit gil bilan ishlov berilgan hamma namunalarda saqlash jarayonining oxirida kislotasi standart talablaridan yuqori.

Perekis soni ko'rsatkichi bo'yicha paxta moyining 1-nazorat namunasi 3,8 dan 8,6 $1/2O_2$ mmol/kg gacha, 2-nazorat namunasi esa 4,1 dan 6,1 $1/2O_2$ mmol/kg gacha oshgan. Kompozit gil bilan ishlov berilgan 1-namuna 2,7 dan 6,1 $1/2O_2$ mmol/kg gacha, 2 - namunada esa 3,2 dan 6,9 $1/2O_2$ mmol/kg gacha oshgan. Kungaboqar moyidan iborat 3-nazorat namunasini 12 oy davomida saqlanganda perekis soni 2,5 dan 7,7 gacha, 4-namunada esa 2,4 dan 8,8 $1/2O_2$ mmol/kg gacha oshgan. Kompozit gil bilan ishlov berilgan 3-namunada perekis soni 2,1 dan 6,7 $1/2O_2$ mmol/kg gacha, 4-namunada esa 2,3 dan 7,0 $1/2O_2$ mmol/kg gacha oshgan.

Oksidlanishning ikkilamchi hosilalarini anglatuvchi anizidin soni standart talablari bo'yicha 3,0 sh.b. dan oshmasligi kerak. Lekin 12 oy davomida saqlangandan so'ng bu ko'rsatkich tahlil qilinganda 8 ta namunadan 7 tasida anizidin soni mumkin bo'lganidan oshgan, faqatgina kompozit gil bilan ishlov berilgan 3-namunada 2,94 sh.b. ni tashkil etgan va ruxsat etilgan me'yordan oshmagan.

Oqlash jarayonida moydagi erkin yog' kislotalari qoldig'i muhim ahamiyatga ega bo'lib, ular moydagi oksidlanishga moyilligi yuqori moddalar hisoblanadi. Yog' kislotalarining to'yinganlik darajasiga qarab ularning oksidlanishga moyilligi quyidagi tartibda joylashadi: erkin yog' kislotalari > polito'yinmagan yog' kislotalari > monoto'yinmagan yog' kislotalari > to'yingan yog' kislotalari.

Erkin yog' kislotalarini oksidlanishi perekisli mexanizmga asoslanadi va erkin radikalli oksidlanish initsiatori - aerob muhitda molekulyar kislorodni (O_2) parchalanishi bilan hosil bo'ladigan faol kislorod hisoblanadi. Bu reaksiya jarayonida O_2 izchil bir valentli qaytarilishga uchrab juftlashmagan elektronlarga ega erkin radikalli birikmalar hosil bo'ladi. Kislorod bitta elektronini yo'qotishi bilan superoksidli anion radikal ($O_2^{\cdot-}$) hosil bo'ladi, keyinchalik u gidroksil radikalga (HO_2^{\cdot}) va vodorod peroksidga (H_2O_2) aylanadi. Uning qaytarilishi suv (H_2O) va gidroksil radikalini (OH^{\cdot}) hosil bo'lishi bilan kechadi. Ma'lum sharoitda superoksidli anion gidroksil radikaliga o'xshash, biologik faollikga ega singlet kislorodni (1O_2) hosil qilishi mumkin [25].

Faol kislorod erkin yog' kislotalari, yog' kislotalarining fosforli qoldiqlari bilan ta'sirlashib, polito'yinmagan yog' kislotalarining perekislarini, aldegidlar, dialdegidlar, ketonlar, epoksidlar, shuningdek Shiff asoslari hisoblanadigan moddalarni hosil qiladi. Jumladan perekislar (1) hosil bo'ladi:

Undan tashqari, qo'shbog'larga tutash uglerod atomlari ham oksidlanib, metilen guruhidan uzoqroqda joylashgan qo'shbog'larda gidroperekislar (2) hosil bo'ladi:

Linol kislotasining ikkita bog' o'rtasidagi metilen guruhi boshqa metilen guruhlariga nisbatan 10-12 marta tezroq oksidlanib, gidroperekislar hosil qiladi (3):

O'z navbatida perekislardan aldegidlar hosil bo'ladi (4):

O'rtacha molekulyar massaga ega to'yingan yog' kislotalarini ketonli oksidlanishida gidroperekislar ketonlarga aylanadi

Bu hosilalarning mavjudligi organizmda hujayra membranalarini va membrana bilan bog'liq fermentlarni fizik-kimyoviy o'zgarishlariga va natijada DNK ning oksidlanuvchi genotoksik shikastlanishiga olib keladi [26].

Yuqoridagilardan kelib chiqib, biz tomonimizdan sanoatda qo'llanadigan gil va biz tomonimizdan ishlab chiqilgan kompozit gillar bilan ishlov berilgan yuqoridagi namunalarni 12 oy (360 sutka) davomida saqlash davridagi o'zgarish dinamikasi har 30 kun oralig'ida differensial tadqiq etildi. Natijalar 1-6 rasmlarda keltirilgan.

1-rasm. Oqlangan paxta moyini saqlash davrida kislota sonining o'zgarishi

1-rasmdan ko'rinib turganidek, ikkala namunadagi paxta moyining kislota soni saqlash jarayonida 270 kungacha bo'lgan davrda deyarli tekis o'zgaruvchan chiziqli o'suvchan tavsifiga ega, lekin, undan keyingi saqlash jarayonida hamma namunalarning kislota soni standart ko'rsagichlaridan oshishi kuzatildi. Nazorat-1 namunasida 300 kundan keyin kislota soni 0,37, 330 kunda 0,45 va 360 kunda 0,59 mg KOH/g gacha oshgan. Eng past ko'rsatgich kompozit gil-2 bilan ishlov berilgan namunada kuzatilib, kislota sonining oshishi saqlash jarayonining barcha oralig'ida deyarli bir xil o'zgaruvchanlikka ega va 270 kunda 0,32 mg KOH/g gacha oshgan bo'lsa, 360 kun saqlanganda 0,42 mg KOH/g gacha oshgan.

2-rasmdan ko'rinib turganidek, turli xil gil bilan ishlov berilgan kungaboqar moyini saqlash davomida ham yuqoridagiga o'xshash natijalar kuzatildi. Faqat 3-namunadagi kungaboqar moyining nazorat-3 namunasi dastlabki kislota soni yuqoriligi hisobiga saqlashning 210 kunida tahlil qilinganda kislota soni (0,4 mg KOH/g) standart ko'rsatgichlaridan oshib ketgani aniqlandi. Nazorat-4 namunasi 240 kungacha me'yorda bo'lgan bo'lsada, 300 kundan keyin keskin o'zgarib jarayon oxirida 0,57 mg KOH/g gacha yetgan.

3-rasmda oqlangan paxta moyini 360 kungacha saqlanganda perekis sonini o'zgarishi keltirilgan bo'lib, hamma namunalarda perekis soni standart talablaridan oshmagan bo'lsada, 1-namunadagi nazorat-1 va 2-moy namunasi, nazorat-2 da nisbatan yuqori ko'rsatgichlar qayd etildi.

Oqlangan kungaboqar moyini saqlash jarayonida perekis sonini o'zgarishlari 4-rasmda keltirilgan. Bu erda ham nazorat namunalarining perekis soni nisbatan yuqori ekanligi ko'rinib turipti. Perekis sonining eng kam o'zgarishlari kompozit gil bilan ishlov berilgan kungaboqar moyi namunalarida kuzatildi.

Shuni aytib o'tish kerakki, kafolatlangan saqlash muddati, ya'ni 180 kungacha bo'lgan davrda hamma namunalardagi moylarning perekis soni me'yorlarga javob beradigan holda saqlanib qoldi.

5-rasmda oqlangan paxta moyini Anizidin sonini o'zgarish dinamikasi tahlil qilingan. Rasmdan ko'rinib turganidek, saqlash jarayonining 210-kunida, hamma namunalarning Anizidin soni deyarli o'zgarmagan. Keyingi saqlash jarayonida Anizidin sonini tekis chiziqli o'zgarishi kuzatilgan va 270-300 kun oralig'idagi davrda standart talablaridan (3,0 sh.b) dan oshgan. 360 kunlik saqlash jarayoni oxirida esa nazorat-1 va nazorat-3 namunalari 4,87 va 5,05 sh.b. gacha,

kompozit gil -1 va kompozit gil-2 bilan ishlov berilgan moylarda esa 4,79 va 4,87 sh.b. gacha oshgan.

6-rasm. Oqlangan kungaboqar moyini saqlash davrida anizidin sonining o'zgarishi

Kungaboqar moyini 360 kungacha saqlash jarayonidagi Anizidin sonining o'zgarishi 6-rasmda keltirilgan. Bu yerda ham Anizidin soni saqlash jarayonining 180 kungacha bo'lgan davrida sezilarli o'zgarmagan. Lekin, 210-360 kun davomida bu ko'rsatgich hamma namunalarda o'sib borgan va 270-300 kun oralig'ida standart talablaridan oshib ketgan. Jumladan saqlash jarayonining oxirida nazorat-3 namunasida 3,41 sh.b., nazorat-4 namunasida 4,95 sh.b. gacha oshgan. Kompozit gil bilan ishlov berilgan namuna - kompozit gil-3 dagi moyning anizidin soni 2,94 sh.b. ni tashkil etib, (nazorat namunasiga nisbatan 0,47 sh.b. ga past) standart talablariga javob beradigan natija olingan. Kompozitli gil bilan ishlov berilgan 4-namunaning Anizidin soni 4,34 sh.b. ni tashkil etib, 4-nazorat namunasidagi moyga nisbatan 0,61 sh.b. ga past bo'lsada me'yordan oshib ketgan.

Paxta moyini DST 816:2015 ga ko'ra [27] va kungaboqar moyini xalqaro GOST 1129-2013 ga ko'ra [28] minimal kafolatli saqlash muddati 6 oy (180 kun) deb belgilangan. Ba'zi hollarda ishlab chiqarish korxonalarini tomonidan realizatsiyaga chiqarilgan ikkala moylarni ham kafolatli saqlash muddati 12 oy deb belgilanadi.

Xulosa. Tajribalar natijalaridan ko'rinib turganidek, hamma moy namunalari 180-210 kun oralig'ida standart ko'rsatgichlariga javob beradi. Lekin, 240-360 kun oralig'ida aksariyat hollarda kislota va anizidin sonlari me'yordan oshib ketgan. Hamma aniqlangan ko'rsatgichlar bo'yicha biz tomonimizdan ishlab chiqilgan kompozitli gil bilan ishlov berilgan moylarni sifat ko'rsatgichlari saqlash jarayonining barcha intervallarida nazorat namunalaridan yaxshiroq saqlangan.

Perekis soniga keladigan bo'lsak, saqlash jarayonining barcha intervallarida standart talablaridan oshmagan. Ko'pgina mutaxassislar ham shunday fikrga ega bo'lishadi. Lekin, bu ko'rsatgichlar aldanchi xususiyatga ega. Jumladan:

- oqlash jarayonida gilning kislotali muhitida nafaqat moyning rang beruvchi moddalarini faol markazlarga ega mikrog'ovakliklarda ion bog'lanishi yoki mezo va makrog'ovakliklarda sorbsiyalanishi hisobiga moydan chiqarilishini ta'minlaydi, balki antioksidantlarni bloklanishi natijasida oksidlanish jarayonlarini jadallashishiga olib keladi;

- oqlash jarayoni oxirida moyning kislota va perekis sonlari kamaygan bo'lishiga qaramasdan, perekisli oksidlanish jadallashishi anizidin sonini 4-5 barobarga oshishi bilan ham tasdiqlanadi;

- oksidlanishning birinchi bosqichi hosilalari hisoblangan perekislarning bir qismi oqlash jarayonning o'zida gil bilan adsorbsiyalanadi. Shu yo'l bilan oqlash jarayonida qo'llanadigan gillar ham oksidlanishni jadallashtiruvchi, ham oksidlanish hosilalarini bartaraf etuvchi vosita sifatida ishtirok etadi;

- oqlash jarayonida perekisli oksidlanishning ikkinchi bosqich hosilalari paydo bo'lishi va erkin yog' kislotalari hamda perekislarni adsorbsion faol markazlar bilan bog'lanishi hisobiga hosil bo'lgan miqdordan kam ko'rsatgichlar aniqlanadi.

Shunday qilib, moyning sifat ko'rsatgichlarini faqatgina uning rangi, kislota va perekis sonlarini baholashda inobatga olinishi yetarli emas. Ba'zi nazariy tasavvurlarga zid ravishda shuni aytish mumkinki, oksidlanishning ikkilamchi hosilalari paydo bo'lishi uchun birinchi bosqich oksidlanish jarayoni to'liq tugashi shart emas. Chunki oksidlanish jarayonida hosil bo'lgan perekislar harorat va namlik ta'sirida, aksariyat hollarda oksidlanish jarayonining o'zida hosil bo'lgan suv yordamida gidroperikislarga va oksidlanishning ikkilamchi hosilalari – aldegidlar va ketonlargacha parchalanib boradi [29]. Bu jarayon bizning tadqiqotlarimizda moyni oqlash jarayonlarida ham o'z aksini topdi.

Rafinasiyalanmasdan saqlangan va rafinasiyalangan moylarni sifatini baholashda uning anizidin soniga ham e'tibor qaratilishi maqsadga muvofiq bo'lib, odatdagi standart ko'rsatgichlarini aniqlashda qo'llanadigan - moyning rangi, kislota va perekis sonlariga qo'shimcha ravishda anizidin sonini ham majburiy kiritilishi kerak.

Yana bir muhim xulosa shundaki, maxsus antioksidant qo'shilmagan moylarni kafolatli saqlanish muddatini 6 oydan ko'p belgilanishi mahsulot xavfsizligini ta'minlashda tahdidlarni keltirib chiqarishi mumkin.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Салиханова Д.С., Собиров Б.Т., Агзамходжаев А.А. Термоактивированные глинистые адсорбенты для отбелики хлопковых масел. //Химическая промышленность, 2014, Т.91, №4, 211-214.
2. Kononenko S.A. Tehnologicheskie osnovy modifitsirovaniya bentonita Tarasovskogo mestorozhdeniya dlya formovochnyh smesey: dis. kand. teh. nauk [Technological basis of the modification of bentonite Tarasovskiy field for forming mixtures]. Novocherkassk, 2009, 114.
3. Yudin, A.A., Varenikov, A.S. Изменение статической сорбционной емкости глины под воздействием температуры [Changes in the static sorption capacity of clay under the influence of temperature]. *Shag v nauku*. 2020, Vol. 3, 25–28
4. El-Mallah N. M., Hassouba H. M. Kinetic and Thermodynamic Studies for the Removal of Nickel Ions from an Aqueous Solution by Adsorption Technique. //Journal of Dispersion Science and Technology. 2014, Vol. 35, № 1, 130-142.
5. Gerasin V.A., Kurenkov V.V. Совместная обработка бентонитов неорганическими полиэлектролитами и катионными ПАВ для облегчения эксфолиации органоглин [Joint treatment of bentonites with inorganic polyelectrolytes and cationic surfactants in order to promote organoclay exfoliation]. *Izv. Vyssh. Uchebn. Zaved. Khim. Khim. Tekhnol.* 2019, V. 62, N 5, 71-77. DOI: 10.6060/ivkkt.20196205.5746
6. Белоусов П.Е., Покидько Б.В., Закусин С.В., Крупская В.В. Количественные методы определения содержания монтмориллонита в бентонитовых глинах. //Георесурсы, 2020, 22(3), 38–47. DOI: <https://doi.org/10.18599/grs.2020.3.38-47>

7. Стрыженок А.А. Совершенствование технологии адсорбционной рафинации растительных масел: дис. канд. техн. наук. Краснодар, 2015, 144.
8. Чекунова Е.М., Генетика метаболизма хлорофиллов. Монография. Изд. LAP LAMBERT Academic Publishing GmbH & Co. KG, Sarbrücken, Germany. ISBN: 9783845479026. 2011.136 с.
9. Нилова, Л.П. Каротиноиды в растительных пищевых системах. //Вестник ЮУрГУ. Серия «Пищевые и биотехнологии». – 2021. – Т. 9, № 4. 54–69. DOI: 10.14529/food210407
10. Frankel E.N., Huang Shu-Wen and Robert Aesbach. Antioxidant Activity of Green Teas in Different Lipid Systems. //JAOCS. 1997, V. 74. №10. 1309-1315.
11. King J.M., Svedsen L.K., Feht W.R., Narvel J.M., White P.J. Oxidative and flavor stability of oil from lipoxygenase-free soybean //JAOCS. 1998, v. 75, №9, 1121-1126
12. Lee E.C. and Min D.B. Quenching Mechanisms of {3-Carotene on the Chlorophyll-sensitized Photooxidation of Soybean Oil //J. Food Sci. - 1988. - v. 53.- P. 1894-1895.
13. Matsushita S. and Terao I. Singlet Oxygen-Initiated Photooxidation of Unsaturated Fatty Esters and Inhibitory Effects and β-Carotene, in "Antioxidation in Food and Biological Systems edited by Mg Simic and M. Karel, Plenum Press": New York. - 1980. - P. 27-44.
14. Warner K. and Knowlton S. Frying Quality and Oxidative Stability of High- Oleic Corn Oils // JAOCS. - 1997. - v. 74. - N 10. - P. 1317-1322.
15. Чухно А.С. Сорбция ионов H^+ и OH^- на хлорофилле, влияние pH на устойчивость водных дисперсий хлорофилла. //Бутлеровские сообщения. 2013, Т.34, №5, 124-130
16. N.Boyjanov, Q.Serkayev. Tabbiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. //Central asian food engineering and technology. Elektron ilmiy jurnali 2024/5 volume 2 issue 5. <https://doi.org/10.5281/zenodo.12641888>.
17. N.Boyjanov, Q.Serkayev. Yog'-moy sanoati uchun bentonit va opokasimon gillar kompozitsiyasidagi adsorbent olish. //Kompozitsion materiallar. №2/2024 ISSN 2091-5527.
18. N.Boyjanov, K.Serkayev, M.Khamidova, S.Isroilova. Sorption characteristics of the adsorbent in the composition of bentonite and opocavid clays. //International Journal of Materials and Chemistry 2024, 14(3): 49-56. DOI: 10.5923/j.ijmc.20241403.03.
19. Прилипенко Т.В. Товароведение и экспертиза пищевых жиров. Учебное пособие. -СПб: ГИОРД, 2006, 384 с.
20. А.Н.Лисицын, В.Н.Григорьева. Новые технологии получения низкоокисленных стабильных к окислению растительных масел. // <https://www.oilworld.ru/news/33502>. Дата обр. 25.08.2024.
21. ISO 660:2020. Animal and vegetable fats and oils. Determination of acid value and acidity. - Moscow, Russian Institute of Standardization Publ., 2021. 16. <https://www.iso.org/standard/75594.html> (accessed 12.05.2024).
22. ISO 15305:1998. Animal and vegetable fats and oils - Determination of Lovibond colour. - Moscow, Russian Institute of Standardization Publ., 2001. 11. <https://www.iso.org/obp/ui/ru/iso:std:iso:15305> (accessed 11.05.2024).
23. ISO 662:2016. Animal and vegetable fats and oils. Determination of moisture and volatile matter content. -Moscow, Russian Institute of Standardization Publ., 2017. 14. <https://www.iso.org/ru/standard/69592.html> (accessed 11.05.2024).

24. ISO 3960-2020. Animal and vegetable fats and oils Determination of peroxide value. Iodometric (visual) determination by end point. -Moscow, Russian Institute of Standardization Publ., 2021. 12. <https://files.stroyinf.ru/Index/76/76043.htm/> (accessed 14.05.2024).
25. Ю.Э. Бурункова, М.В. Успенская, Е.О. Самойлова. Растительные масла: свойства, технологии получения и хранения, окислительная стабильность. - СПб: Университет ИТМО, 2020, 82 с.
26. В.А.Сафонов, А.Г.Нежданов, М.И.Рецкий и др. Свободнорадикальное окисление липидов и репродуктивное здоровье коров. //Сельскохозяйственная биология. 2014, №6, -с.107-115. doi: 10.15389/agrobiology.2014.6.107rus.
27. O'zDSt 816:2015. Масло хлопковое рафинированное. Узстандарт, 2015, 17 с.
28. Межгосударственный стандарт. ГОСТ 1129:2013. Масло подсолнечное. Технические условия. -М.: Стандартиформ, 2019, 16 с.
29. В.Т. Золочевский. Окисление масла при отбелке в схемах физической рафинации. //Масла и жиры. 2009, №4, -с.23–26.

O‘SIMLIK CHIQUINDILARI ASOSIDA OLINGAN UGLERODLI MATERIALLARNING ADSORBSION XOSSALARI

¹Xoshimov Shaxrom Mansurjon o‘g‘li, ²Raxmonaliyeva Nilufarxon Nodirjon qizi, ³Ochilov G‘olibjon Mamayunusovich, ⁴Eshmetov Izzat Do‘simbatovich,

⁵Abdikamalova Aziza Baxtiyarovna

¹O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, k.f.b. (PhD)

²O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti tayanch doktoranti

³Qo‘qon davlat pedagogika instituti, kimyo kafedrasini mudiri, k.f.n., prof.

⁴O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Kolloid kimyo va sanoat ekologiyasi laboratoriyasi mudiri, t.f.d., prof.

⁵O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti, Kolloid kimyo va sanoat ekologiyasi bosh ilmiy xodimi, k.f.d.

***Annotatsiya.** Maqolada qizilmiya chiqindilari asosida termik va KOH bilan termokimyoviy faollashtirib olingan ko‘mir adsorbentlarda benzol va suv bug‘i adsorbsiyasi o‘rganilgan. Ushbu turdagi adsorbentlardan suyuq va gaz fazada qo‘chimcha moddalarni adsorbsiyalash uchun foydalanish ahamiyatga ega. Shu maqsadda Respublikamiz hududida o‘sadigan qizilmiya o‘simligi ildizi chiqindilaridan faollashtirilgan ko‘mir (FK) adsorbentlar tayyorlandi hamda ularning fizik-kimyoviy, kolloid xossalari tadqiq etildi. Tayyorlangan namunalarning benzol va suv bug‘lari bilan adsorbsiyasi o‘rganildi. Adsorbsiya izotermalari va BET nazariyasi asosida namunalarning adsorbsion xossalari (to‘yinish adsorbsiyasi, monoqavat sig‘imi, solishtirma sirt yuzasi) ko‘rsatkichlari hamda ularning o‘zgarishi batafsil yoritilgan. FK namunalarning benzol bug‘i adsorbsiyasi natijalariga ko‘ra, qizilmiya ildizpoyasi chiqindilaridan 800°C da (xavosiz sharoitda piroliz usuli bilan) KOH bilan 1:5 nisbatda 2 soat davomida faollashtirib olingan ko‘mir adsorbentining adsorbsiya miqdori, g‘ovaklar hajmi qolgan namunalariga nisbatan yuqori ekanligi aniqlandi. Ushbu FK namunalarini kimyo sanoatning turli sohalarida ishlab chiqarish mahsulotlarini zararli birikmalardan tozalash maqsadida adsorbent sifatida ishlatish mumkin.*

***Kalit so‘zlar:** faollashtirilgan ko‘mir, benzol, adsorbsiya, solishtirma sirt yuza, termik faollashtirish, termokimyoviy faollashtirish, monoqavat sig‘imi, g‘ovaklik.*

Kirish. Dunyoda so‘nggi yillarda o‘simlik chiqindilarini adsorbsion xususiyati yaxshi bo‘lgan uglerodli materiallarga aylantirish, shuningdek havo, oqova suvlar, oziq-ovqat mahsulotlarini tozalash, sifatini oshirish va atrof-muhitni muhofaza qilish muammolari mavjud. Bu esa sanoat faoliyatining o‘sishi hamda ekologik normalarning kuchaytirilishi bilan bog‘liq. Bu borada qayta tiklanadigan manbalar, shu jumladan o‘simlik xom ashyosi asosidagi yangi, samarali va ekologik toza adsorbentlarni ishlab chiqish alohida ahamiyat kasb etadi. O‘simlik xom ashyosidan uglerodli adsorbentlarni yaratish nafaqat an‘anaviy tiklanmaydigan materiallarga bo‘lgan tobelikni kamaytirishi, balki tozalash jarayonlarining iqtisodiy va ekologik samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashda muhim ahamiyatga ega.

O‘simlik chiqindilarini termik, fizik-kimyoviy va termokimyoviy usullarda faollashtirib olingan uglerodli materiallarning turli hil adsorbatlarga nisbatan adsorbsion xossalari o‘rganish. Olingan natijalar asosida adsorbentlarni turli hil obektlarga tavsiya qilish mumkin.

Adabiyotlar tahlili va metodlar. Ma‘lumki, g‘ovakli uglerod materiallarini o‘simlik chiqindari bo‘lgan daraxt po‘stloqlari va uning qipig‘i, ildizpoyasi, barglari, yog‘ochsozlik va

qishloq xo‘jalik mahsulotlari chiqindilari asosida olish mumkinligi barchamizga ma’lum. Olingan adsorbentlarni xavo, oqova suvlarni va oziq-ovqat mahsulotlarini tozalash va sifatini oshirishda ishlatish mumkin. Masalan: O‘zsin va boshqalar., faollashtirilgan uglerodlarni KOH va K_2CO_3 bilan kimyoviy faollashtirish orqali oldi. Olingan adsorbentlarni suv tarkibidagi mis ionlarini olib tashlashda foydalandi [1]. O‘z navbatida, Ghorbani va boshqalar., xrom (VI) ionlarining adsorbsiyasi uchun qand lavlagidan tayyorlangan uglerodni faollashtirdi [2]. Ibrohim tadqiqot guruhi kadmiy ionlarini olib tashlash uchun biomassasidan faollashtirilgan uglerod ishlab chiqardi [3]. Borah va boshqalar., bo‘yoqlar adsorbsiyasi uchun choy chiqindilaridan olingan faol uglerod ishlatilgan [4]. Boshqa tadqiqotchilar [5,6] mos ravishda sholi somoni va qahva chiqindilaridan faollashtirilgan uglerodlarda metilen ko‘ki va kongo qizili rangli suvli eritmalarining rangsizlanishini o‘rgandilar. Ba’zi tadqiqotchilar qo‘llanilish sohasiga qarab faollashtirilgan uglerod va boshqa komponentlar asosida gibrid materiallarni shakllantirish ustida ishladilar. Ramamoorthy va boshqalar. makkajo‘xori boshqoidan faollashtirilgan uglerod sintezini amalga oshirdi, so‘ngra mahsulot SnO_2 bilan boyitilgan va quyosh nuri nurlanishida metilen ko‘kning fotodegradatsiyasida ishlatilgan [7].

Suv, o‘simlik moylari, glitserin va oqava suvlardan turli xil ifloslantiruvchi moddalarni, xususan, organik va noorganik toksinlar, og‘ir metallar, bo‘yoqlar, farmatsevtika chiqindilari, pestitsidlar va boshqa o‘tga chidamli ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash uchun arzon jarayon tufayli adsorbsiya yaxshiroq variant ekanligi ko‘rsatildi [8].

Bizning tadqiqotda faollashtirilgan uglerodlarni sholi po‘stlog‘i va qizilmiya chiqindilarini termik, kimyoviy va termokimyoviy usullarda faollashtirib adsorbentlar olindi. Olingan adsorbentlarning benzol, suv, yod bo‘yicha adsorbsiyalari o‘rganilib ularning tekstur xususiyatlari (monoqavat sig‘imi, solishtirma yuzasi, adsorbsiya qiymatlari, mikro va mezzog‘ovaklar hajmi hamda g‘ovaklarning o‘rtacha radiusi) BET usuli bo‘yicha aniqlandi. Brunauer-Emmett-Teller (BET) usuli odatda 77 K da azot, o‘zgarmas harorat ($20^{\circ}C$) da benzol, suv, toluol, geksan va boshqa adsorbatlarga nisbatan adsorbsiyasi o‘rganilib o‘ziga xos sirt maydonini hisoblash uchun qo‘llaniladi. Odatda, 0,05 dan 0,3 gacha bo‘lgan nisbiy bosim oralig‘idagi ma'lumotlardan foydalaniladi [9]. BET modeli gazning adsorbent yuzasida ko‘p qatlamli adsorbsiyasini nazarda tutadi.

Natijalar va muhokama. Ushbu qismda qizilmiya ildizi chiqindisi asosida faollashtirilgan uglerodlarning adsorbsion xususiyatlari o‘rganiladi, ularning suv va benzol bilan o‘zaro ta’siriga alohida e’tibor beriladi. Ushbu tahlil ko‘mirning suvli eritmalar va organik birikmalardan ifloslantiruvchi moddalarni olib tashlash qobiliyatini tushunish uchun muhimdir, bu sanoat va maishiy oqava suvlarni tozalash dasturlari uchun juda muhimdir. 1-rasmda faollashtirilgan ko‘mirgi benzol bug‘larining adsorbsiya izotermalari ko‘rsatilgan.

1-rasm. Termik faollashtirilgan uglerodlarda benzol bug‘ining adsorbsiya izotermalari

1-rasmdan ko‘rish mumkinki yuqori haroratlar (700, 800,900 va 950°C)da past haroratda olingan uglerod adsorbentlariga nisbatan benzol bug‘i adsorbsiyasi yuqoriligi ko‘rinadi. Bunga asosiy sabablardan biri yuqori haroratlarda qo‘shimcha qatronsimon va uchuvchan moddalarnig ko‘mirdan chiqib ketib qo‘shimcha g‘ovakliklarning hosil qilishidadir.

2-rasm. Kimyoviy faollashgan uglerodlardagi benzol bug‘larining adsorbsiya izotermalari

2- rasmda kaliy gidroksidi (KOH) bilan 500°C da olingan karbonizatni 1:1, 1:3, 1:5, 1:7 massa nisbatlarda turli haroratlarda termokimyoviy faollashtirib olingan AK1-800, AK3-800, AK5-800 va AK7-800 uglerodli materiallar uchun adsorbsion izotermalar tasvirlangan.

Barcha namunalarda fizik adsorbsiyaga xos bo‘lgan P/P_0 nisbiy bosim ortishi bilan adsorbsiyaning ortishi kuzatildi. Bu esa KOHning yuqori faollashtiruvchi vosita sifatida qo‘shimcha porozlik hosil qilishi hamda samarali ta'sir etishini ko‘rsatadi.

Kimyoviy faollashtirilgan uglerodlar odatda termik faollashtirilgan uglerodlarga nisbatan yuqori adsorbsiya qobiliyatini ko‘rsatadi, bu esa yanada rivojlangan g‘ovakli strukturaning yaratilishini ko‘rsatadi. Termik faollashtirilgan uglerodlardan farqli o‘laroq, izotermalar pastroq P/P_0 qiymatlarida to‘yinganlikni ko‘rsatishi mumkin, kimyoviy faollashtirilgan uglerodlar yuqori nisbiy bosimlarda ham yuqori adsorbsiya qobiliyatini saqlab qoladi, bu mezopor va mikropora hajmining sezilarli darajada oshishini ko‘rsatadi. Ma'lumotlar karbonizatni KOH bilan kimyoviy

faollashuvi uglerodlarning g'ovakligi va adsorbsion xususiyatlarini, ayniqsa faollashtiruvchining yuqori konsentratsiyasida samarali ravishda oshirishini ko'rsatadi.

3-rasm. Faollashgan uglerodlarda suv bug'ining adsorbsiyasi izotermalari

3-rasmda turli haroratlarda ishlov berilgan ko'mirlarda suv bug'ining adsorbsion izotermalari ko'rsatilgan. Barcha egri chiziqlar P/P_0 nisbiy bosim ortishi bilan adsorbsiyaning ortishini ko'rsatadi. Bu erda bosimning oshishi bilan adsorbsiyaning asta-sekin o'sishi kuzatiladi.

Ko'mirni qayta ishlash haroratining oshishi bilan (KC-500 dan KC-800 gacha) adsorbsiya miqdorining oshishi kuzatildi. Bu yuqori qayta ishlash haroratida ko'mirning g'ovakligining oshishi bilan bog'liq.

Benzol adsorbsiyasida bo'lgani kabi, suv bug'i adsorbsiyasi izotermalarida ham nisbiy bosimning oshishi bilan adsorbsiya qiymatining miqdori oshganini ko'rish mumkin. Olingan adsorbentlarning adsorbsion xususiyatlaridan kelib chiqib qutibli moddalarni ham, qutibsizlarini ham bir xilda tozalash imkonini beradi.

1-jadval. Ko'mirning benzolga nisbatan adsorbsion xususiyatlari

Namuna	A_0 , mmol/g	S , m^2/g	V_a , sm^3/g	V_s , sm^3/g	R , Å
KC-500	0,122	11,26	0,0082	0,011	19,2
KC-600	0,528	45,28	0,036	0,047	20,7
KC-700	0,693	72,48	0,051	0,061	16,9
KC-800	1,668	156,92	0,115	0,148	16,6
KC-900	0,540	71,97	0,045	0,048	13,3

KC-950	0,890	91,94	0,065	0,079	17,2
AK1-800	2,813	677,36	0,36	0,05	12,0
AK3-800	3,226	776,9	0,419	0,05	12,0
AK5-800	3,743	901,2	0,473	0,08	12,2
AK7-800	3,293	793,02	0,4179	0,07	12,2

1-jadval termik va termokimyoviy faollashtirib olingan adsorbentlarning benzolga nisbatan adsorbsion xususiyatlari haqida ma'lumot beradi. KOH bilan faollashtirib olingan ko'mirlarda, termik faollashtirib olingan ko'mirga nisbatan adsorbsion xususiyatlari 3-4 barobarga yuqori ekanligini ko'rish mumkin, bu ularning tozalash jarayonlarida foydalanish imkoniyatlarini baholash imkonini beradi.

2-jadval. Ko'mirning suvga nisbatan adsorbsion xususiyatlari

Namuna	A_0 , mmol/g	S , m ² /g	V_a , sm ³ /g	V_b , sm ³ /g	R , Å
KC-500	1,525	99,12	0,076	0,115	23.2
KC-600	1,412	91,78	0,07	0,104	22.8
KC-700	1,680	109,24	0,097	0,148	27.2
KC-800	0,977	63,49	0,077	0,133	41.9
KC-900	0,881	57,28	0,085	0,191	66.9
AK1-800	0,478	31,05	0,0465	0,128	82.5
AK3-800	0,408	26,54	0,049	0,129	97.4
AK5-800	0,593	38,54	0,065	0,137	71.2

1-jadvaldagi ma'lumotlarni tahlil qilish orqali suv bug'iga nisbatan ko'mirning adsorbsion xususiyatlarining muhim qonuniyatlarini aniqlash imkonini beradi. Yuqori haroratlarda qayta ishlangan ko'mirlar (masalan, KC-800 va KC-900) sezilarli darajada past o'ziga xos sirt maydonlariga ega, bu yuqori harorat ta'sirida g'ovak tuzilishining o'zgarishi tufaylidir. Termik faollashtirib olingan ko'mirlarda KOH bilan termokimyoviy faollashtirib olingan ko'mirlarga nisbatan suv bug'i bo'yicha adsorbsiya qiymatlari yuqori, bunga asosiy sabablardan biri yuqori haroratda termik faollashtirib olingan ko'mir tarkibida uchro'vchi gigroskokip moddalar miqdorining ko'p bo'lishidir.

Olib borilgan tadqiqot shuni tasdiqlaydiki, uglerodlarni faollashtirish shartlarini tanlash va aniq obektlarda foydalanish uchun talab qilinadigan adsorbsiya xususiyatlariga to'liq mos kelishi kerak, shuningdek, kimyoviy faollashuv uglerodlarning strukturaviy va funktsional xususiyatlarini sezilarli darajada o'zgartirishi mumkin. Ushbu ma'lumotlar, KOH yordamida kimyoviy faollashtirish o'ziga xos sirt maydonini oshirish va g'ovak tuzilishini optimallashtirish orqali uglerodlarning adsorbsion xususiyatlarini sezilarli darajada yaxshilaydi. KOH ning yuqori konsentratsiyasida faollashtirilgan uglerodlar yaxshiroq adsorbsion xususiyatlarga ega, bu ularni benzol kabi organik ifloslantiruvchi moddalarni yuqori darajada olib tashlash samaradorligini talab qiladigan obektlarda foydalanish uchun afzalroq qiladi.

Xulosa. Termik faollashtirib olingan adsorbentlarda (KC-500, KC-600, KC-700, KC-800, KC-900, KC-950) faollashtirish harorati ortishi bilan va ularni KOH bilan (AK1-800, AK3-800, AK5-800, AK7-800 va b.) faollashtirish nisbatlarining ortishi ko'mir adsorbentlarida, solishtirma yuza (S) va to'yinish hajmining (V_s) yuqorilashiga olib keldi. KC-500 namunasini ishlov berish haroratini 500 °C dan 800°C gacha oshirish solishtirma yuzaning 11,26 dan 156.92 m²/g gacha ortishiga olib keladi. KOH bilan ishlov berish esa ko'mir adsorbent (AK5-800) da solishtirma yuzaning 901,2 m²/g gacha oshishiga olib keldi.

Olingan adsorbentlarda suv bug'i bo'yicha adsorbsiyasi o'rganilganda termik faollashtirib olingan ko'mir namunalarida KOH bilan termokimyoviy faollashtirib olingan ko'mirga nisbatan adsorbsion ko'rsatkichlari yuqori ekanligi aniqlandi. Bu ko'mir tarkibida saqlanib qolgan gigrosko'pik moddalar tufaylidir. KOH bilan qayta ishlash esa bu kabi moddalarning ko'mirdan chiqib ketishiga sabab bo'ladi, va bu ko'rsatkichlarning nisbatan pasayishiga olib keladi.

O'simlik chiqindilaridan olingan ko'mirlar o'zining yuqori sorbsiya hususiyatiga ega ekanligi aniqlandi. O'simlik xom ashyosidan uglerod adsorbentlarini yaratish nafaqat an'anaviy tiklanmaydigan materiallarga bo'lgan tobelikni kamaytirishi, balki tozalash jarayonlarining iqtisodiy va ekologik samaradorligini sezilarli darajada yaxshilashda muhim ro'l o'ynaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Özsin, G.; Kılıç, M.; Apaydın-Varol, E.; Pütün, A.E. Chemically activated carbon production from agricultural waste of chickpea and its application for heavy metal adsorption: Equilibrium, kinetic, and thermodynamic studies. *Appl. Water Sci.* 2019, 9, 56.
2. Ghorbani, F.; Kamari, S.; Zamani, S.; Akbari, S.; Salehi, M. Optimization and modeling of aqueous Cr(VI) adsorption onto activated carbon prepared from sugar beet bagasse agricultural waste by application of response surface methodology. *Surf. Interfaces* 2020, 18, 100444.
3. Wan Ibrahim, W.M.H.; Mohamad Amini, M.H.; Sulaiman, N.S.; Kadir, W.R.A. Powdered activated carbon prepared from *Leucaena leucocephala* biomass for cadmium removal in water purification process. *Arab. J. Basic Appl. Sci.* 2019, 26, 30–40.
4. Borah, L.; Goswami, M.; Phukan, P. Adsorption of methylene blue and eosin yellow using porous carbon prepared from tea waste: Adsorption equilibrium, kinetics and thermodynamics study. *J. Environ. Chem. Eng.* 2015, 3, 1018–1028.
5. Abd-Elhamid, A.I.; Emran, M.; El-Sadek, M.H.; El-Shanshory, A.A.; Soliman, H.M.A.; Akl, M.A.; Rashad, M. Enhanced removal of cationic dye by eco-friendly activated biochar derived from rice straw. *Appl. Water Sci.* 2020, 10, 45.
6. Lafi, R.; Montasser, I.; Hafiane, A. Adsorption of congo red dye from aqueous solutions by prepared activated carbon with oxygen-containing functional groups and its regeneration. *Adsorpt. Sci. Technol.* 2019, 37, 160–181.
7. Ramamoorthy, M.; Ragupathy, S.; Sakthi, D.; Arun, V.; Kannadasan, N. Synthesis of SnO₂ loaded on corn cob activated carbon for enhancing the photodegradation of methylene blue under sunlight irradiation. *J. Environ. Chem. Eng.* 2020, 8, 104331.
8. Usman, M., Belkasmi, A.I., Kastoyiannis, I.A., Ernst, M., 2021. Pre-deposited dynamic membrane adsorber formed of microscale conventional iron oxide-based adsorbents to remove arsenic from water: application study and mathematical modeling. *J. Chem. Technol. Biotechnol.* 96 (6), 1504–1514. <https://doi.org/10.1002/jctb.6728>.
9. M. Jaroniec, M. Kruk, and A. Sayari, 'Adsorption methods for characterization of surface and structural properties of mesoporous molecular sieves', in *Mesoporous Molecular Sieves 1998*, vol. 117, L. Bonneviot, F. Béland, C. Danumah, S. Giasson, and S. Kaliaguine, Eds., in *Studies in Surface Science and Catalysis*, vol. 117. , Elsevier, 1998, pp. 325–332. doi: [https://doi.org/10.1016/S0167-2991\(98\)81008-2](https://doi.org/10.1016/S0167-2991(98)81008-2).

КУНГАБОҚАР ЛУЗГАСИ ВА ОПОКАСИМОН ГИЛЛАР АСОСИДА ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ АДСОРБЦИЯЛАШ ВА ФИЛЬТРАЛАШ АГЕНТЛАРИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ

¹Эркаева Нодира Чориёровна, ²Ашуров Фируз Низомович, ³Хусанова Нафиса Сайдуллаевна, ⁴Бойжанов Нодирбек Илхомович, ⁵Ахмедов Азимжон Нормўминович
¹“ТИҚХММИ” МТУнинг Қарши ирригация ва агротехнологиялар институти ассистенти
²Бухоро мухандислик-технология институти ассистенти
³Тошкент кимё-технология институти таянч докторанти
³Урганч Давлат университети таянч докторанти
⁴Қарши мухандислик-иқтисодиёт институти

Аннотация. Сайқалловчи рафинациялашдан ўтган ўсимлик мойларини филтрлашишни яхшиловчи агент олиш мақсадида Кармана кони опокасимон гили ва кунгабоқар лузгасининг сорбцион хусусиятларини ўрганиш учун термик ва кислотали усулда ишлов берилган. Аниқланишича Кармана опокасимон гили ва кунгабоқар лузгасини 200°C ҳароратда термик ишлов бериш билан фаоллаштириш ва олинадиган адсорбентнинг нисбий юзасини мос равишда 192,34 ва 132,14 м²/г гача ошириш мумкинлиги аниқланган бўлиб, опокасимон гилда мезо ва макроговакликлар асосий ўринни эгалласа, кунгабоқар лузгасидан пиролиз йўли билан олинган материалда микроговаклар: мезо ва макроговаклар нисбати 4:6 ни ташкил этган. Иккала компонентлар асосида композиция ҳосил қилиниши кенг кўламли адсорбцион таъсига эга, етарли даражада говакли тузилишга эга бўлиб, сайқалловчи рафинациялашдан ўтказилган ва совуннинг кичик зарралари сезиларли даражада бўлган мойларни филтрлашда қўллаш мумкин деган хулосага келинган.

Калит сўзлар: сайқалловчи рафинация, филтрлаш агенти, кунгабоқар лузгаси, опокасимон гил, говакли таркиб, термик фаоллаштириш, пиролиз.

Аннотация. Опокавидную глину Карманинского месторождения и подсолнечную лузгу подвергли термической обработке и подкислению в целях получения фильтрующего агента, улучшающего фильтрацию шлифовочно рафинированных растительных масел. Было обнаружено, что путем термической обработки опокавидной глины и подсолнечной лузгу при 200°C можно увеличить относительную поверхность получаемого адсорбента до 192,34 и 132,14 м²/г соответственно, в то время как в структуре опокавидной глины основное место занимает мезо- и макропоры, соотношение микропор:мезо- и макропор материала, полученного путем пиролиза подсолнечной лузги, составляло 4:6. Сделан вывод о том что, путем создания композиции этих двух компонентов, благодаря достаточно пористой структуры, можно достичь широкой адсорбционной и филтрационный диапазон, необходимый для фильтрации шлифовочно рафинированных растительных масел, содержащих значительное количество мелких частиц мыла.

Ключевые слова: шлифовочная рафинция, фильтрующий агент, подсолнечная лузга, опокавидная глина, пористостая структура, термическая активация, пиролиз.

Annotation. The opiate clay of the Karmaninsky deposit and sunflower husks were subjected to heat treatment and acidification in order to obtain a filtering agent that improves the filtration of finely refined vegetable oils. It was found that by heat treatment of opocavid clay and sunflower

husk at 200°C, it is possible to increase the relative surface of the resulting adsorbent to 192.34 and 132.14 m²/g, respectively, while meso- and macropores occupy the main place in the structure of opocavid clay, the ratio of micropores:meso- and macropores of the material obtained by pyrolysis of sunflower husk, was 4:6. It is concluded that by creating a composition of these two components, due to a sufficiently porous structure, it is possible to achieve a wide adsorption and filtration range necessary for filtering sanded refined vegetable oils containing a significant number of small soap particles.

Keywords: grinding refining, filtering agent, sunflower husk, powdery clay, porous structure, thermal activation, pyrolysis.

Кириш. Маълумки, ўсимлик мойлари, хом ашёдан ажратиш усулидан қатъий назар, табиий ва техноген кўшимчаларни ўз ичига олади. Табиий кўшма моддаларга эркин ёғ кислоталари, фосфолипидлар, ранг берувчи моддалар, ферментлар, витаминлар, ўзига хос моддалар ва ўсимликларда табиий равишда мавжуд бўлган, уруғлардан олинадиган ёғга аралашадиган бошқа кўплаб моддалар киради. Техноген моддалар таркибига минерал ўғитлар, пестицидлар ва ўрим-йиғим, ташиш ва қайта ишлашда ўтиши мумкин бўлган бошқа моддалар, масалан, мойни ажратиш олишда ишлатиладиган экстрагент излари киради.

Ушбу моддаларнинг баъзилари фойдалидир ва кейинги ишлов бериш жараёнида иложи борича таркибда қолдирилиши керак, баъзилари эса, аксинча, озик-овқат хавфсизлиги нуқтаи назаридан хавф туғдиради ва бартараф қилиниши керак [1, 3].

Кейинги ишлатилиш мақсадига қараб, ўсимлик мойлари сотиш ва қадоқлашдан олдин тозаланади. Тўлиқ ва қисман тозалаш шартлари одатда ажралиб туради [2, 3, 4]. Озик-овқат хавфсизлигини таъминлаш учун тўлиқ тозалаш цикли талаб қилинади,

Тўлиқ тозалаш цикли ўсимлик мойларининг эркин ёғ кислоталари таркибига эга бўлган ўзига хос таъм, ҳид ва рангсиз ўсимлик мойларини ишлаб чиқаришни таъминлайдиган жараёнларни ўз ичига олади. Тўлиқ тозалаш деодоризация ва винтеризация билан тугайди, тўғри бажарилганда, ёғлар деярли ҳеч қандай органолептик белгиларга, хусусан, таъм ва ҳидга эга эмас.

Қисман тозалаш билан тегишли моддаларнинг алоҳида гуруҳлари ёғ таркибидан чиқарилади ва цикл олдиндан белгиланган босқичда тугайди.

Ўсимлик мойларини тўлиқ тозалаш цикли қуйидаги жараёнлардан иборат: механик аралашмаларни чиқариб ташлаш, фосфолипидлар ва шиллик моддаларни гидратация қилиш, эркин ёғ кислоталарини нейтраллаш, ювиш ва қуритиш, оқартириш, деодоризация, винтеризация [3, 4, 5]:

ўсимлик мойларини механик тозалаш фуза, кунжара қолдиқларини чўктириш, филтрлаш ёки центрифугалаш орқали ажратишдан иборат;

гидратация - бу фосфатидлар ва бошқа шиллик моддаларни қайта ишланмаган ёғдан 45-70 °C ҳароратда, лимон ёки фосфор кислотаси кўшиб [5]; ишлов бериш билан ажратиш.

ишқорий нейтраллаш - ёғларнинг физик-кимёвий ва органолептик ҳолатига салбий таъсир кўрсатадиган эркин ёғ кислоталари ва бошқа ишқор билан реакцияга киришувчи моддаларни олиб ташлаш учун амалга оширилади [6];

нейтралланган ёғ иссиқ сув билан ювилади ва вакуум остида 90-95°C ҳароратда қуритилади, шундан сўнг махсус адсорбцион фаол моддалар билан оқартирилади [3, 7];

оқартирилган ёғ 180-230 °C ҳароратда 1-4 мм симоб устуни қолдиқ босими остида даврий ва узлуксиз деодоризаторларда деодоризация қилинади [3, 4, 8];

винтеризациялаш (музлатиш) 5-8°C ҳароратда амалга оширилади. Бундан асосий мақсад 1% гача мумли моддаларни ўз ичига олган баъзи ёғлар учун, паст ҳароратларда тижорат мойининг шаффофлигини йўқотадиган моддаларни олиб ташалаш ҳисобланади [9]. Винтеризация жараёни кристалли марказларни яратишда ёрдам берадиган диатомит ёки перлит иштирокида амалга оширилади.

Шу билан бирга, ўсимлик мойларини сақлаш жараёнида бирламчи ва иккиламчи оксидланиш ҳосилалари пайдо бўлади [9].

Оксидланиш жараёнининг биринчи босқичида С-Н углеводород занжирининг ковалент бирикмаларининг гомолитик парчаланиши натижасида эркин водород радикали ва ёғ кислоталарининг эркин радикали ҳосил бўлади. Ўсимлик мойлари ҳар доим ўсимликларда мавжуд ва кейинчалик мойни ажратиш олиш даврида мойга ўтган липоксигеназалар таъсири ҳосил бўладиган гидроперекисларни [10, 11, 12] ўз ичига олади.

Турли манбалар ёғ кислотаси молекулаларининг парчаланиши учун зарур энергия манбаи бўлиб хизмат қилиши мумкин, масалан, қиздириш жараёнидаги иссиқлик энергияси, ультрабинафша нурлари ёки ёруғлик. Бошқа эркин радикаллар ёки металллар билан кечадиган реакциялар ҳам молекуланинг парчаланишига олиб келиши мумкин.

Оксидланишнинг иккинчи босқичида занжир реакцияси ривожланади, бу ерда жараён бир неча марта такрорланиши мумкин [13]. Ушбу босқичнинг бошида ёғ бузилишининг биринчи органолептик белгилари аллақачон пайдо бўла бошлайди [14, 15].

Тўйинмаган ёғли кислоталар ва биологик фаол ҳамроҳ моддалар туфайли барча ўсимлик мойлари оксидловчи шикастланишга мойил. Агар оксидланиш жараёнларининг олди олинмаса, оксидланиш маҳсулотлари маҳсулотнинг асосий органолептик ва физик-кимёвий параметрларининг ўзгаришига ва уларнинг озуқавий қийматининг пасайишига олиб келади. Занжирли оксидланиш жараёнлари натижасида бирламчи беқарор гидропероксидлар билан бирга организм учун иккиламчи барқарор, токсик ҳосилалар тўпланади [9, 16].

Кислота ва перекис сонининг кўпайиши ўсимлик ёғида бирламчи оксидланиш маҳсулотларининг шаклланишини акс эттиради. Бирламчи оксидланиш маҳсулотлари билан бирга муҳитда иккиламчи, токсик шаклланишлар пайдо бўлади, бу ёғни яроқсиз ҳолатга олиб келади [9, 17, 18].

Бирламчи оксидланган мойларни қайта тиклаш муаммосини ҳал қилиш бўйича ишлар олиб борилган [19]. Лекин жараёнда ҳосил бўладиган соапстокнинг кичик заррачалари филтрларни тез тўлдириши мойни ажратишда муаммолар келтириб чиқарган. Муаммони бартараф қилиш учун совунли моддаларни ушлаб қолиш имкониятига эга филтрлаш агентларини ишлаб чиқишга қарор қилинган эди [20].

Ушбу мақолада сайқалловчи рафинациялашдан чиққан ўсимлик мойларини филтрлаш ва совунли моддалардан ажратиш учун опокасимон гиллар ва кунгабоқар лугаси асосида адсорбцион фаолликга эга филтрлаш агентларини ишлаб чиқиш бўйича олиб борилган тадқиқотларимиз натижалари баён қилинган.

Тадқиқот усуллари. Тадқиқотларда опокасимон гил ва кунгабоқар лугасини фаоллаштириш ва ғовакли таркибини ҳосил қилиш учун фаоллаштиришнинг термик ва кислотали усулларидадан фойдаланилди.

Табиий опокасимон гил алюминий ҳавончада туйиб олиниб, 1 мм ўлчамдаги элакдан ўтган қисми 200 °С ҳароратда 2 соат давомида Nevo-QTZ 110/7 моделидаги муфель печида термик ишлов берилиб адсорбцион сув чиқариб юборилди. Термик фаоллаштирилган гил намуналари 56 мкм элакдан ўтиш даражаси 90% га етгунча майдаланди ва герметик ҳолда сақланди.

Кислотали фаоллаштиришда сульфат кислотанинг 15% концентрацияли эритмасида максимал натижага эришилди. Бунда гил ва кислотали эритманинг нисбати 1:2,5 бўлган гидромодул танланиб, 25-40% кислота сарфида фаоллаштирилди. Олинган суспензияли масса дистилланган сув билан рН қиймати 4-5 га етгунча ювилди. Ҳосил бўлган гил массаси дастлаб очиқ шароитда, сўнгра эса қуритиш шкафида ҳарорат 110-120 °С да, 2 соат давомида қуритилди. Қуритилган адсорбент намуналарини дисперслик даражасини сорбентлик хусусиятига таъсирини ҳисобга олган ҳолда, ўлчами 56 мкм (10000 теш/см²) элакдан ўтиш даражаси 90% га етгунча эланди. Тайёр бўлган адсорбент намуналарини герметик ҳолда сақланди.

Олинган намуналарнинг нисбий юзасини ва ғовакликлар ўлчамини Micromeritics Gemini VII Surface Area and Porosity ускунасида BET (Brunauer-Emmet-Teller) усулидан фойдаланиб ҳисобланди. BET усулида моддаларнинг нисбий юзасини аниқлаш бугунги кунда энг кўп қўлланадиган усул бўлиб, бунда адсорбентнинг доимий ҳароратда, р/рo босимга боғлиқ равишдаги адсорбция даражасини экспериментал аниқлаш, яъни адсорбция изотермаларини ҳисоблаш орқали амалга оширилди.

Табиий ҳолдаги кунгабоқар лузгаси ғоваклиги анча юқори (73,2 см³/г) бўлсада зарарли моддаларни тўлиқ ютадиган ҳажмга эга эмас. Бундай таркибни олиш учун тадқиқотчилар [21, 22] томонидан лузгани пиролиз қилиш билан фаоллаштириш технологияси ишлаб чиқилган. Биз тадқиқотларимизда ушбу технологияни асос қилиб олган ҳолда лузгани 200°С ҳароратда кислородсиз усулда 120 мин давомида пиролиз қилдик. Кунгабоқар лузгасини термик пиролиз қилишнинг лаборатория ускунаси 1-расмда келтирилган.

1-расм. Кунгабоқар лузгасини термик пиролиз қилиш лаборатория қурилмаси

1-электр қиздиргичли вертикал печ, 2-реактор, 3-термопара, 4-милливольтметр, 5-шиша трубка, 6-Вюрц шиша колбаси, 7-газ йиғгич, 8-музли совутгич, 9-ўлчамли сизгим, 10-газоанализатор

Натижалар ва муҳокама. Биз томонимиздан аввалги тадқиқотларимизда узок муддат сақланган пахта ва кунгабоқар мойларини сайқалловчи рафинациялаш технологияси ишлаб чиқилди. Унга кўра сақлаш жараёнида кислота ва перекис сонлари

стандарт кўрсаткичларидан ошган мойларни сифат кўрсаткичларини стандарт талабларигача пасайтириш учун 250 г/л концентрацияли каустик сода эритмаси билан ортиқча ишқор коэффицентини 0,5 бирлик белгилаган ҳолда рафинациялаш технологиясининг оптимал режимлари ишлаб чиқилган эди. Лекин, жараёнда ҳосил бўладиган соапсток заррачалари майдалиги натижасида коагуляция марказлари ҳосил қилиб, соапстокни чўктириш ва мойни филтрлаш билан боғлиқ муаммолар пайдо бўлган эди [23].

Маълумки, одатдаги рафинация жараёнида рафинацияланмаган мой таркибида етарли даражада эркин ёғ кислоталари ва фосфолипидлар каби коагуляция марказларини ҳосил қилиши мумкин бўлган моддалар мавжуд. Лекин, бизнинг ҳолатимизда бирламчи рафинациялаш жараёнида бу моддаларнинг аксарияти чиқариб юборилганлиги учун, соапстокни сувлаш жараёнидан кейин пайдо бўладиган совунланган моддалар заррачалари кичик ва миқдори кам бўлгани учун, реакция жараёнида аралаштиригичнинг айланиш тезлиги етарли даражада бўлишига қарамасдан, коагуляция марказлари етарли даражада шаклланмайди. Натижада, бундай соапсток муаллақ туриб қолишга мойил бўлиб, уни филтрлаш жараёнида филтр матонинг бўшлиқлари майда дисперс заррачалар билан тез тўлиши натижасида матони тиқилиб қолиши кузатилган эди.

Муаммонинг ечимига эришиш мақсадида жараёнда филтрлаш агентларини қўллаш бўйича изланишлар олиб борилди. Бундай ёндашишдан иккита асосий мақсад мавжуд бўлиб, биринчидан биз тайёрлашимиз керак бўлган филтрловчи агентлар кичик соапсток заррачаларини ўзида коагуляциялайдиган кутбланишга эга бўлиши ва соапстокни бириктириб чўкишини таъминлаши, иккинчидан, макропорали тузилишга эга бўлиб, филтр матони тўлиб қолишини олдини олиши керак.

Биз ишлаб чиқадиган филтрлаш материали нафақат заррачаларни механик ушлаб қолиши, балки мойнинг таркибидаги кимёвий қўшимчалар, жумладан, оксидланиш ҳосилаларини ион боғланиш ҳисобига ушлаб қоладиган таркибга эга бўлиши керак.

Тадқиқотчилар томонидан олиб борилган изланишларни таҳлил қилиб [23], ғоваклиги юқори бўлган объект сифатида Кармана конидан олинган опокасимон гилларни минерал ва кимёвий таркибини ўргандик. Тадқиқ этилган опокасимон гилларнинг минерологик ва кимёвий таркиби 1- ва 2-жадвалларда келтирилган.

1-жадвал. Табiiй опокасимон гилларнинг минерологик таркиби

Минерологик таркиби	Сақлами, %
Монтмориллонит	4
Кварц	5
Дала шпати	1
Опал-кристалит-тридимит фаза	83,5
Гидрослюда	4
Цеолит	3
Кальцит	0,5

1-жадвалдан кўриниб турганидек, опокасимон гил таркибида 83,5% гача опал-кристалит-тридимит фаза учрайди. Таркибида 80% гача монтмориллонит сақлайдиган бентонитлардан фарқли равишда опокасимон гил таркибида монтмориллонит миқдори 4% дан ошмайди.

2-жадвал. Табиий опокасимон гилларнинг кимёвий таркиби

SiO ₂	Al ₂ O ₃	Fe ₂ O ₃	TiO ₂	CaO	MgO	Na ₂ O	K ₂ O	MnO
50,28	7,26	3,08	0,30	12,65	2,11	2,97	1,12	0,12

2-жадвалдаги маълумотлардан опокасимон гиллар кимёвий таркибда SiO₂ (50,28%) ва CaO (12,65%) энг кўп сақлашини кўришимиз мумкин.

3-жадвалда ўрганилаётган табиий опокасимон гилларнинг сорбцион хусусиятлари келтирилган.

3-жадвал. Табиий опокасимон гилларнинг сорбцион хусусиятлари

Кўрсаткичлар	Сақлами
ВЕТ бўйича юзанинг нисбий майдони, м ² /г	153,25
Микроговақларнинг нисбий юзаси, м ² /г	-
Мезо ва макроговақларнинг нисбий юзаси, м ² /г	153,25
Говақларнинг умумий ҳажми, см ³ /г	0,262
Микроговақлар ҳажми, см ³ /г	-
Адсорбцион говақларнинг ўртача ўлчами, Å	98

3-жадвалдан опокасимон гил анча юқори нисбий юза, говақликлар ҳажми ва ўлчамга эгаллиги кўринади ва бу уларни структуравий тузилиши ва табиатига боғлиқ [24; 25].

Опокасимон гилнинг ўзига хос хусусияти таркибида аморф кремний оксиди (кремнезём 5-10%) мавжудлиги ҳисобланади. Бу структура асосан опокасимон гилнинг сорбцион хоссаларини белгилайди. Говақликлар тақсимланиши асосида олинган натижалар сорбентларнинг говақли тузилиши гетерогенлигини кўрсатади. Бу эса сорбентларда адсорбциянинг мумкин бўлган механизми ва турлари фарқли боришини билдиради [26, 27].

Биз томонимиздан, юқоридагиларни инobatга олиб, Кармана опокасимон гилини фаоллаштириш бўйича экспериментал тадқиқотлар олиб борилди.

Дастлаб ишлов беришнинг экологик тоза усули - термик фаоллаштириш учун табиий опокасимон гилни муфель печида қиздириш жараёни олиб борилди. Термик ишлов бериш натижасида, 100 °C да ҳароратда қиздириш жараёнида адсорбцион сувни чиқиши ҳисобига 3% га масса йўқотиш содир бўлди. Бу жараён 200 °C да олиб борилганда масса йўқолиши 5% ни ташкил қилди. Ҳарорат билан ишлов беришнинг шу босқичида намунанинг сорбцион хусусиятлари максимал даражага етганлиги аниқланди.

Ҳароратни 300 °C га ошириш масса йўқолишини 5,5% га етказди, аммо унинг сорбцион хусусиятлари жуда кам даражада ортди. 500 °C ва ундан юқори ҳароратда ишлов бериш хусусиятларига тескари таъсир қила бошлади. Бу опоканинг ажралмас қисми бўлган оксидларнинг кристалланиши билан боғлиқ бўлиб, опоканининг асосий қисмини ташкил этувчи α - кварцнинг β - кварцга ўтишининг кичик экзотермик самарасини кўрсатади (2-расм).

2-расм. Термик ишлов бериш жараёнидаги ҳароратни опокасимон гилнинг масса йўқотиши (а) ва сорбцион хусусиятларига (б) таъсири

Тадқиқотлар натижаларини қиёсий таҳлил қилиш шуни кўрсатдики, дисперс опока сиртининг тузилиши ва ҳолати ишлов бериш ҳароратига боғлиқлиги ва оптимал ишлов бериш шароитлари - ҳарорат 200°C ва ишлов бериш давомийлиги 2 соат эканлиги аниқланди.

Бунда структуравий боғланган сувни чиқариб юбориш натижасида гилнинг ғоваклиги ўзгаради ва катионлар адсорбциясини таъминловчи қўшимча ғовакликлар пайдо бўлади. Юқорида тасвирланган табиий опокасимон гилни термик фаоллаштириш асосида олинган намуналарни (майдаланиш даражаси 56 мкм) нисбий юзасини ва ғовакликлар ўлчамини аниқлаш учун ВЕТ усулидан фойдаланилди. Унга кўра сорбцион сиғим кўрсаткичларини таҳлил қилиниб, гил намуналари нисбий юзаси, микро ва мезоғовакликлар нисбий юзаси, ғовакликларнинг умумий ҳажми, шунингдек ғовакликларнинг ўртача ўлчами каби кўрсаткичлари аниқланди. Натижалар 4-жадвалда келтирилган.

4-жадвал. Табиий ва термик фаоллаштирилган опокасимон гилларнинг сорбцион хоссалари

Кўрсаткичлар	Намуналар*		
	ОГ	ТФ-ОГ	КФ-ОГ
Нисбий юза (ВЕТ), м ² /г	153,25	192,34	164,36
Микроғовакларнинг нисбий юзаси, м ² /г	-	-	4,70
Мезо ва макроғовакларнинг нисбий юзаси, м ² /г	153,25	192,34	159,66
Ғовакларнинг умумий ҳажми, см ³ /г	0,262	0,405	0,384
Адсорбцион ғовакларнинг ўртача ўлчами, Å	98	120	74

*-ОГ-табиий опокасимон гил, ТФ-ОГ - термик фаоллаштирилган опокасимон гил, КФ-ОГ-кислотали фаоллаштирилган опокасимон гил.

4-жадвалдаги маълумотлардан кўриш мумкимки, табиий опокасимон гилга термик ишлов бериш натижасида фаоллаштирилган гилнинг нисбий юзаси 153,25 дан 192,34 м²/г гача ошди. Унда бутун юза мезо ва макроғоваклардан иборат бўлиб, микроғоваклар мавжуд эмас. Бу гилнинг бошқа гиллар (бентонитли) дан яна бир асосий фарқли жиҳати ғовакликларнинг умумий ҳажми (0,405 см³/г) ва уларнинг ўртача ўлчами катталигидадир (120 Å). Яни сорбция жараёнида нисбий юзага қарамадан ғовакликлар ҳажми ва ўлчами

асосий рўл ўйнайди. Олинган намунанинг сорбцион хусусияларини яхшиланиши адсорбцион сувнинг чиқариб юборилиши билан изоҳланади. Кўриш мумкинки нисбий юза унчалик катта бўлмасада, ғовакликлар ҳажми, ўлчами бўйича (мезо ва макро ғовакли структураси) саноат корхоналарида қўлланилаётган сорбентларга қараганда анча катталигини кўришимиз мумкин.

Адабиётларга кўра опокасимон гиллар таркибидаги аморф кремний оксиди (кремнезём) мавжудлиги ва ғовакликлар ҳажми ва ўлчами сорбцион хусусиятлардаги асосий кўрсаткичлар ҳисобланади. Опокасимон гилни таркибида 10% гача аморф (кристалл бўлмаган) кремний оксидининг бўлиши, унинг юқори нисбий юзага эга бўлишини таъминлаб, соф ҳолда табиатда деярли учрамайди. Ғовакликлар ҳажми, улар диаметрига боғлиқ ҳолда ўзгаради. Унга кўра термик фаоллаштирилган гилда микроғоваклар мавжуд бўлмай, мезо ва макроғоваклар ўлчами бўйича ҳар хил ҳажмий кўрсаткичларга эга. Ғовакликлар тақсимланиши асосида олинган натижалар сорбентларнинг ғовакли тузилиши гетерогенлигини кўрсатади. Бу эса сорбентларда адсорбциянинг мумкин бўлган механизми ва турлари фаркли боришини билдиради.

Кремнийли ва алюмосиликатли сорбентларнинг табиати уларнинг кислота-асос механизми бўйича содир бўладиган жараёнларда кенг қўлланилишини олдиндан белгилаб беради. Шунинг учун ҳам алмашинув комплексида фақат ишқорий ёки ишқорий-ер металлари бўлган табиий сорбентлардан фойдаланиш, уларни кимёвий фаоллаштириш орқали водород формага айлантиришни талаб қилади.

Опокаларнинг водород шакли, ишқорий ва ишқорий-ер металллар ионларига кислота билан ишлов бериш орқали олинади. Олинган водород форма сорбция жараёнида ион боғланиш ҳосил қилади, яъни сорбция жараёни ҳам физик, ҳам кимёвий таъсир механизми орқали боради.

Одатда гиллар кислотали фаоллаштириш жараёнида ўзининг сорбцион хусусиятлари ортишини инobatга олган ҳолда, кейинги тажрибаларда опокасимон гилга сульфат кислота билан ишлов берилди. Бунинг учун 1 мм ўлчамдаги гилдан 100 гр тортиб олиниб 500 мл ҳажмдаги колбада 15% косентрацияли сульфат кислота билан (кислота сарфи гил массасига нисбатан 25-40%) сув ҳаммомида 100°C ҳароратда 2 соат давомида олиб борилди. Суспензияли масса дистилланган сув билан нейтралланиб 200°C ҳароратда қуритилгандан сўнг, алюминий ва чинни ҳавончада майин тўйилиб 56 мкм ли элакдан ўтказилди ҳамда сорбцион хусусиятлари аниқланди. Унга кўра кислотали фаоллаштириш намунадаги металл катионларини ювилиши натижасида нисбий юзани 153,25 м²/г дан 164,36 м²/г гача ошишига олиб келди. Олинган юза термик фаоллаштиришда ҳосил бўлган нисбий юзага қараганда кам бўлиб, бунга сабаб кислотали фаоллаштириш натижасида кимёвий ва минерал таркибидаги ўзгаришлардир. Опокаларнинг кислота билан фаоллаштириш механизми куйидагича боради:

ё ишлов бериш жараёнида ускуналарни емирилишини, хизмат қилиш муддатини камайишини, кислотали сувни нейтраллашдаги қўшимча шароит, меҳнат ва нейтралланган тузли эритмани оқова сувларига чиқариб юборилиши, экологик ҳамда иқтисодий факторларни эътиборга олсак, термик ишлов бериш орқали қутилган натижага эриша олиш жуда катта аҳамият касб этади.

Гилларнинг фаол марказлари ва структуравий тузилишидан, қўлланиш соҳасидан келиб чиқиб, ишлов бериш ва зарур ўлчамдаги ғовакликлар ҳамда сорбцион хусусиятга эга сорбент олиниши лозим. Лекин, гилларни фаоллаштиришда умумий таъсир этиш доираси

бўйича қарашлар илгари сурилади. Мавжуд фаоллаштирилган гиллар маълум бир таркибли мойларни оқартиришда яхши самара берса, бошқа бир таркибли мойларни оқлашда кутилган натижани бермайди.

Юқоридаги ҳолатни бартараф этиш учун, аввало ўсимлик мойлари таркибидаги ранг берувчи моддалар табиатини тўлақонли таҳлил қилиш ва шу орқали гилларни фаоллаштиришда қўлланиладиган ишлов бериш усулини танлаб, керакли собцион хоссаларга эга фаоллаштирилган гиллар структурасини ҳосил қилиш мақсадга мувофиқ. Ўсимлик мойлари таркибидаги чиқариб юборилиши лозим бўлган моддалар хусусияти, уларда мавжуд ионлар кутблилиги ва заррачаларининг ўлчами ҳал этувчи аҳамиятга эга. Чунки, ион боғланиш орқали кечадиган ва ғовакликларда ушлаб қолишга асосланган сорбция жараёнлари, адсорбент ва адсорбат ўртасидаги таъсир кучлари ҳамда ушлаб қолиниши керак бўлган заррачаларнинг ўлчамларига, зарядланганлигига бевосита боғлиқ.

Кузатишларимизга асосан, бентонитли гиллар сорбцион хусусиятларига кўра ўсимлик мойидаги эркин ёғ кислотларини, опокасимон гиллар металл ва совун қолдиқларини яхши сорбциялайди. Бентонитли гилларнинг барчаси юқори сорбцион хусусиятга эга бўлиши учун кислотали фаоллаштирилади, опокасимон гилларни эса фақат термик фаоллаштирилган ҳолда фойдаланиш экологик ҳамда иқтисодий жиҳатдан аҳамиятли ҳисобланади.

Ўсимлик мойлари таркибидаги зарарли қўшимчалар юқори молекуляр ўлчамли (госсипол-21 Å, фосфолипидлар-30 Å, хлорофилл-15 Å, каротин-170 Å) моддалар ҳисобланади. Айни дамда тадқиқ қилинаётган опокасимон гилда ғовакликлар ўлчами 20 Å дан катта.

Адабиётлар таҳлилида таъкидлангандек, опокасимон гилларни сорбцион хусусиятлари, ғовакликларнинг тузилиши яхши бўлишига қарамасдан уларни сорбент сифатида қўллашда, адсорбат таркиби, ўлчами, ион хусусиятларини инобатга олиш лозим. Акс ҳолда кутилган натижа бермаслиги мумкин. Ўсимлик мойларининг кўп компонентли мураккаб таркибга эгаллиги, таркибидаги чиқариб юборилиши лозим бўлган моддалар хусусияти уларда мавжуд ионлар кутблилиги ва заррачаларининг ўлчамларини ҳисобга олган ҳолда опокасимон гиллар асосида тайёрланган, танлаб таъсир қилувчи композит шаклида қўллаш лозим. Бунда композит таркибидаги ҳар қайси гил танлаб таъсир кўрсатади яъни, опокасимон гиллар йирик молекулали госсипол, металл ионлари ва совун қолдиқларини сорбциялайди.

Табиий минерал сорбентларнинг юзасини физик ва кимёвий модификациялашнинг маълум самарали усуллари уларнинг адсорбцион ва ион алмашиш қобилиятини тартибга солиш мақсадида амалга оширилади. Шуларни ҳисобга олган ҳолда биз ушбу ишда ноорганик табиий минераллардан ташкил топган, опокасимон гилларни ўз ичига олган, ҳамда танлаб таъсир кўрсатадиган, сорбцион хусусиятлари ёғ-мой саноатида қўлланилаётган ананавий адсорбентлардан фарқланувчи композицияни таклиф қилдик.

Шундай қилиб, фаоллаштирувчи воситанинг турини ўзгартириб, турли молекулаларнинг селектив сорбцияси учун, ион алмашинувчи ва микро, мезо ҳамда макроғовакларнинг кенг диапазонида ўзгариб турадиган ғовакли структура ҳосил қилиш мумкин.

Юқорида олинган натижалар мезо ва макроғовакли тузилишга эга сорбент олиш имконини берди. Мой таркибидаги микрзаррачаларни самарали ушлаб қолиш учун бу таркиб етарли эмаслигидан келиб чиқиб, биз томонимиздан кунгабоқар лузгаси ушбу

мақсадда фойдаланилиши мумкин деган хулосага келдик. Бу борада олимлар томонидан қатор изланишлар олиб борилган ва ижобий натижаларга эришилган [28] ва шоли кепакги ва кунгабоқар лузгасидан самарали адсорбент олишга эришилган.

Кунгабоқар лузгасини таркибий тузилиши 5-жадвалда келтирилган.

5-жадвал. Кунгабоқар лузгасининг таркибий тузилиши

Таркибий тузилиши				
Ёғдорлиги, %	Намлиги, %	Кулдорлиги, %	Ғоваклиги см ³ /г	Қаттиқлиги, МПа
1,5	7,5	7,2	73,2	90

5-жадвалдан кўриниб турганидек, кунгабоқар лузгаси таркибида 1,5% гача ёғдорлик, кулдорлиги 7,2%, намлиги 7,5% ва ғоваклилик даражаси 73,2 см³/г ни ташкил етган ҳолда структурасидаги қаттиқлик 90 Мпа гача етади. Бу унинг клетчаткали қисми ташқи таъсирга анча бардошли тузилишга эгаллигини билдиради. Лекин, кунгабоқар лузгасини тўғридан-тўғри мойга таъсирлашиши мақсадга мувофиқ эмас. Чунки, унинг таркибида ранг берувчи моддалар миқдори сезиларли даражада бўлиб, уларни мойда эриши натижасида қизғиш, яшил ранг бериши мумкин. Ундан ташқари табиий ҳолдаги лузга ғоваклиги анча юқори (73,2 см³/г) бўлсада зарарли моддаларни тўлиқ ютадиган ҳажмга эга эмас. Бундай таркибни олиш учун тадқиқотчилар [28] томонидан лузгани пиролиз қилиш билан фаоллаштириш технологияси ишлаб чиқилган. Биз тадқиқотларимизда ушбу технологияни асос қилиб олган ҳолда лузгани 200°C ҳароратда кислородсиз усулда 120 мин давомида пиролиз қилдик.

Кунгабоқар лузгаси таркибида карбоксил ва гидроксил гуруҳларнинг мавжудлиги натижасида сувда бўкиш хусусияти юқорилиги учун мойни филтрлашда ишлатилганда мойдаги намлик ҳисобига заррачаларни бўкиши, ўз қаттиқлиги ва ғовак структурасини йўқотиши кузатилади. Буни олдини олиш учун лузгага термик ишлов бериш ва пиролиз йўли билан карбоксил ва гидроксил гуруҳларни бузиб, гидрофоб ҳолатга ўтказиш лозим.

Маълумки, ёғоч, торф, мева данаклари пўчоғи ва кипиклардан углеродли адсорбентлар олишда пиролиз усули кенг қўлланади. Бу усулнинг афзаллиги унинг соддалигида бўлиб, технологик жараёнда ҳарорат ва кислородсиз муҳит талаб қилинади [29].

Лузгани пиролиз қилишдан олдин 1-2 мм ўлчамгача майдаланган лузгани органик моддаларини буктириш ва структурасини очиш учун 20% концентрацияли карбамид эритмаси билан материал массасига нисбатан 2-3% сарфлаб намланди ва 50-60 мин давомида шимдириб қуйилди. Белгиланган вақтдан сўнг намланган массани 1-расмда келтирилган тажриба қурилмасида пиролиз қилинди. Материални пиролиз жараёнидан олдин намлашнинг яна бир муҳим томони шундаки, намланганда лузганинг ички қисмига сув кириб бориши натижасида букади ва кейинчалик бериладиган ҳарорат таъсирида сув заррачалари буғга айланиб материалнинг ташқи қисмига ҳаракатланади. Буғ босими ортиб бориши билан уни материалнинг юзасига интилиши ортиб, материал ҳажми бўйича каналларни ҳосил қилган ҳолда чиқиб кетади. Бу каналлар кейинчалик ҳарорат таъсирида кўмирга айлансада, ўз шаклини қотган ҳолда сақлаб қолади. Маҳсулот ўз шаклини сақлаб қолишини таъминлаш учун карбамид билан шимдирилган массага 20% концентрацияли алюмокальцийли квасцы билан реагент сарфи 2% бўлишини таъминлаган ҳолда қўшимча

намланади. Бундан асосий мақсад ҳосил қилинадиган массанинг қутбилигини ошириш ҳисобланади.

Пиролиз натижасида олинган массани совутилди ва №56 элакдан ўтиш даражаси 90% га етгунча шарли тегирмонда майдаланди ва адсорбент ҳолига келтирилди. Кунгабоқар лузгасини пиролиз қилиш билан олинган материал кўрсаткичлари 6-жадвалда келтирилган.

6-жавдал. Кунгабоқар лузгасини пиролиз қилиш билан олинган таркибий тузилиши ва адсорбцион кўрсаткичлари

Кўрсаткичлар	Сақлами
ВЕТ бўйича юзанинг нисбий майдони, м ² /г	132,14
Микроғовакларнинг нисбий юзаси, м ² /г	58,72
Мезо ва макроғовакларнинг нисбий юзаси, м ² /г	73,42
Ғовакларнинг умумий ҳажми, см ³ /г	0,162
Адсорбцион ғовакларнинг ўртача ўлчами, Å	33,1

6-жадвалдан кўришиб турганидек, олинган пиролиз маҳсулотини ВЕТ таҳлилида ундаги юзанинг нисбий майдони 132,14 м²/г гача ошган, микроғовакларнинг нисбий юзаси 58,72 м²/г гача, мезо ва макроғовакларнинг нисбий юзаси 73,42 м²/г гача эканлиги аниқланган. Кўришиб турганидек, микроғовакларнинг мезо ва макроғовакларга нисбати 4:6 ни тақшил этиб, адсорбцион ғовакларнинг ўртача ўлчами 33,1 Å гача эканлиги аниқланди.

Хулоса. Тадқиқотларда опокасимон гилларни термик фаоллаштириш билан нисбий юзаси 120 м²/г гача бўлган мезо ва макроғоваклардан ташкил топган, адсорбцион ғовакларининг ўртача ўлчами ўртача 120 Å ни ташкил қиладиган фракциясини олинди. Бундай ўлчамли ғовакликлар йирик молекулали моддаларни (совун қолдиқлари, фосфолипидлар, оксидланишнинг бирламчи ва иккиламчи ҳосилалари) сорбциялаш ва филтрлашда қўл келади. Лекин, кичик ўлчамли моддаларни сорбциялаш ва ион боғлашда иштирок этиш учун катта ҳисобланади. Кичик ўлчамли ғовакликли таркибни ҳосил қилиш учун эса биз томонимиздан кунгабоқар лузгасининг 1-2 мм гача майдаланган фракциясини 180-200°C ҳароратда термик қайта ишлаш – кислородсиз муҳитда пиролиз қилиш йўли билан юзанинг нисбий майдони 132,14 м²/г гача оширилган, микроғовакларнинг нисбий юзаси 58,72 м²/г гача бўлган, адсорбцион ғовакларнинг ўртача ўлчами 33,1 Å дан кичик адсорбент таркибини олишга эришилди. Бундай таркибий тузилиш ва адсорбцион кўрсаткичлар олинган маҳсулотларни композициясини яратиш ва уни адсорбцион хусусиятга эга филтрловчи материал сифатида қўллашга асос бўлади.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. O'Brayen R. *Fats and oils: Production, structure and properties, application*. St. Petersburg, Professiya Publ., -2007. -752 p. -ISBN: 1420061674
2. V.I. Zemskov, G.M. Kharchenko. Resursosberegayushchaya tekhnologiya rafinatsii rastitel'nykh masel [Resource-saving technology of refining vegetable oils]. // *Polzunovskiy vestnik*. -2012. -№1. -P.95-98.
3. Richard D., O'Brien R. *Fats and oils: Formulating and Processing for Applications*. St. Petersburg, Professiya Publ., -2008. -670 p. ISBN: 9780367412401
4. Shmidt A.A. *Teoreticheskiye osnovy rafinatsii rastitel'nykh masel* [Theoretical foundations of vegetable oil refining]. -M.: Pishchepromizdat. -1990. – P. 443.

5. Paronyan V.KH. Nauchno-prakticheskiye aspekty proizvodstva maslozhirovoy produktsii [Scientific and practical aspects of the production of fat and oil products]. // *Maslozhirovaya promyshlennost'*. -2004. -№5. -P.12-17
6. <https://mppnik.ru/publ/733-schelochnaya-rafinatsiya-zhirov.html>.
7. <https://vesthim.ru/articles/rafinatsiya-rastitelnyh-masel>.
8. Glotova I.A., Konsnstantinov V.Ye., Shakhov S.V., Arep'yev A.V. Analiz sistemy protsessov pererabotki maslichnogo syr'ya s polucheniyem letsitinov [Analysis of the system of processes for processing oilseed raw materials to produce lecithins]. // *Nauchnoye obozreniye. Pedagogicheskiye nauki*. -2019. -№3 (chast' 4). -P. 30-34. -ISSN 2500-3402.
9. M.G. Uzbekov. Perekisnoye okisleniye lipidov i antioksidantnyye sistemy pri psikhicheskikh zabolevaniyakh [Lipid peroxidation and antioxidant systems in mental illness]. // *Sotsial'naya i klinicheskaya psixiatriya*. -2016. -T.26. №3. -P.65-71
10. V.V. Nasonova, Ye.K. Tuniyeva. Sravnitel'nyye issledovaniya effektivnosti antiokisliteley [Comparative studies of the effectiveness of antioxidants]. // *Izvestiya VUZov. Prikladnaya khimiya i biotekhnologiya*. -2019. -T.9. -№3. <http://dx.doi.org/10.21285/2227-2925-2019-9-3-563-569>.
11. Andersson K., Lingnert H. Kinetic studies of oxygen dependence during initial lipid oxidation in rapsed oil. // *J. Food Sci.* -1999. -Vol.64. -P. 262-266. <https://doi.org/10.1111/j.1365-2621.1999.tb15879.x>
12. Buetner S., Bloedorn B., Trixel S. Quantitative assessment of antioxidant properties of natural colorants and phytochemicals: carotenoids, flavonoids, phenols and indigoids. The role of B-carotene in antioxidant function. // *J.Sci. Food agro.* -2001. -Vol.81. -P.559-569. DOI: [10.1002/jsfa.849](https://doi.org/10.1002/jsfa.849)
13. *Teoreticheskiye aspekty protsessa okisleniya rastitel'nykh masel i ikh zashchity* [Theoretical aspects of the process of oxidation of vegetable oils and their protection] Pod red. A.N. Lisitsyna. -SPb.:VNIIZH. -2019. -P.32-136.
14. Manuela M., Luis M., Ana M Gomes., Manuela P. Vegetable oils oxidation: mechanisms, consequences and protective strategies. // *Food reviews international*. -2023. -№39(7). -P.43-45. doi: [10.3390/molecules27154958](https://doi.org/10.3390/molecules27154958)
15. Kamal-Eldin A., Pokorný J. *Analysis of Lipid Oxidation*. Champaign. -Illinois.: AOCS PRESS. -2005. -P.293. ISBN 1893997863.
16. Zufarov O., Serkayev K. Antioxidants. // *Central Asian food engineering and technology*. -2024. №8. -Vol. 1. -Iss. 8. -P. 9-13. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10256996>
17. Ye.N. Stepanova, O.A. Rabina, S.V. Morozov. Dinamika pokazateley kachestva i bezopasnosti novykh vidov rastitel'nykh maslozhirovykh produktov pri khraneni [Dynamics of quality and safety indicators of new types of vegetable oil and fat products during storage]. // *Tekhnika i tekhnologiya pishchevykh proizvodstv*. -2011. -№3. -P.4. ISSN 2074-9414
18. Lisitsyn, A.N. Nekotoryye faktory, opredelyayushchiye stabil'nost' rastitel'nykh masel k okisleniyu [Some factors determining the stability of vegetable oils to oxidation]. // *Maslozhirovaya promyshlennost'*. -2005. -№ 3. -S.11-15
19. Serkayev K.P., Narzikulova K.T., Maksumov KH.M. Otbelka khlopkovogo masla v myl'noy srede. [Bleaching of cottonseed oil in a soapy environment.]. // *Kimo va kimo tekhnologiyasi* -2006. -№4. -Str. 83-87.
20. Serkayev Q.P., Boltayev M. Takomillashgan texnologiya asosida paxta moyini rafinatsiya qilish. // [Zamonaviy fan va ta'lim yangiliklari xalqaro ilmiy jurnal](https://zamonaviy.fan.va.ta%27lim.yangiliklari.xalqaro.ilmiy.jurnal).

- <https://academics.uz/index.php/zfty>. -2023. -Т.1, -№2, -15-24 б.
21. Икромов О.А. Sorbents for cleaning of vegetable oils. //Universum: технические науки. - 2019. -№5. -P.31-34.
 22. O.Ikromov. Obtaining and reserch of sorbents for the vagatable oil purification. //International enjeneering journal. For Research & Development '(IEJRD). -2020. -№4. -P.84-90
 23. N. Boyjanov, Q.P. Serkayev. Tabbiy va faollashtirilgan opokasimon gillardan sorbent sifatida foydalanish imkoniyatlari tadqiqi. Central Asian Food Engineering and Technology. //Scientific technical journal. -2024, -Vol.2, Issue 5, -p. 179-188. ISSN: 2181-385X.
 24. Петров В. П. Сырьевая база кремнистых пород (диатомиты, опоки, трепелы, спонголиты). Москва. Издательство «Наука». -1974. -104 с.
 25. В.П. Петрова. Сырьевая база бентонитов и их использование в народном хозяйстве. - М.: «Недра», -1972, -288 с.
 26. Рахронов О.К., Мамадалиева С.В. Результаты экспериментальных испытаний технологий производства механо-химических и кислотно-активируемых адсорбентов для очистки парафинов и церезинов. //Universum: технические науки. -2021, -№6-3 (87). URL:<https://cyberleninka.ru/article/n/rezultaty-eksperimentalnyh-ispytaniy-tehnologiy-proizvodstva-mehano-himicheskix-i-kislotno-aktiviruemyh-adsorbentov-dlya-ochistki>
 27. Рахронов О.К., Мамадалиева С.В. Механизм воздействия ультразвука на парафин при его очистке композицией адсорбентов из местных глин. //Universum: Химия и биология: электрон. научн. журн. -2019, -№11(65). URL: <http://7universum.com/ru/nature/archive/item/8109>].
 28. Икромов О.А. Получение активированных адсорбентов из рисовой лузги и разработка технологии их применения для отбелки растительных масел. Автореферат дисс.докт.фил. (PhD) по техн.наук. Карши-2021, -42 с.
 29. Эркаева Н.Ч., Ашуоров Ф.Н., Хамидова М.О., Ахмедов А.Н Разработка способа шлифовочной рафинации первичноо кисленных растительных масел. //Развитие науки и технологий. Научно – технический журнал. <https://journal.bmti.uz>. -2024. Бухара. -№4, -124-132 б.

YUQORI TURG‘UN SUV - NEFTLI EMULSIYALARINI PARCHALASH UCHUN SAMARADOR DEEMULGATOR TARKIBINI TANLASH

¹Eshmetov I. D., ²Salixanova D. S., ³Adizov B. Z., ⁴Ochilov A.A., ⁵O‘rinov X. X.,
⁶Uzakbaev K.A.

^{1,2,3}O‘zR FA Umumiy va noorganik kimyo instituti

^{4,5,6}Buxoro muhandislik-texnologiya instituti

***Annotasiya.** Ushbu maqolada mahalliy neft tayyorlash qurilmalaridagi suv neftli emulsiyalarining tarkibi va xossalari o‘rganilib, tarkibidagi komponentlar emulsiyalarning barqarorligiga ta’siri aniqlangan. Emulsiyaning barqarorligi va tarkibiy xususiyatlaridan kelib chiqib mahalliy xomashyolar asosida sirt faol modda deemulgator olingan. Ushbu deemulgatorning asosiy takibi motor moyi, kalsiy stearat va natriy alkilbenzo sulfonatlardan iborat bo‘lib, ularni xona haroratida 100 ayl/min da ikki daqiqa davomida aralastirilib 12 ta namuna (MOSD1-12) olingan. Namunalarni turli emulsiyalarda sinab ko‘rilganda ularning suvsizlantirish ko‘rsatkichi 88,2 % gacha, qoldiq tuz miqdori esa I guruh neftlari darajasigacha pasaydi.*

***Kalit so‘z:** qatlam suvi, suvsizlantirish, tuzsizlantirish, deemulgator, emulsiyaning qarishi, suv globulasi, himoya qavvati, barqaror emulsiya.*

***Annotation.** This article studies the composition and properties of oil-water emulsions at local oil treatment plants, determines the influence of components on the stability of emulsions. Based on the stability and structural features of the emulsion, a surfactant demulsifier is obtained on the basis of local raw materials. The main components of this demulsifier consists of motor oil, calcium stearate and sodium alkylbenzosulfonate, which are mixed at room temperature at a speed of 100 rpm, 12 samples (MOSD1-12) were taken for two minutes. When the samples were tested in different emulsions, their dehydration rate decreased to 88.2% and the amount of residual salt decreased to the level of Group I oils.*

***Key words:** formation water, dehydration, desalting, demulsifier, emulsion ageing, water globule, armour coating, stable emulsion.*

Bugungi kunga kelib, quduqlardan qazib olinayotgan neft, tayyor mahsulot hisoblanmaydi, uning tarkibida qatlam suvida erigan mineral tuzlar, qatlam suvi, organik va noorganik gazlar va mexanik qo‘shimchalar bo‘ladi. Quduqdan qazib chiqarilayotgan har bir tonna neftning tarkibida qatlam suvining miqdori 200 - 300 kg gacha ba’zi hollarda uning miqdori 900 kg gacha bo‘ladi. Bir tonna neft tarkibida yo‘ldosh gazlar miqdori 50-100 m³ ni tashkil etadi [1-3]. Qatlam suvi - tarkibida mineral tuzlar miqdori 2500 mg/l gacha bo‘lishi mumkin. Neftdagi mexanik qo‘shimchalar qum, tuproq zarrachalari hamda korroziya elementlaridan tashkil topgan bo‘ladi. Yuqorida ko‘rsatilgan qo‘shimchalar uzatish, saqlash va qayta ishlash jarayonlariga katta ta’sir ko‘rsatadi.

Hozirgi vaqtda o‘zlashtirilayotgan neft konlaridagi quduq mahsulotlari tarkibining katta qismida suvning bo‘lishi neft sanoatidagi asosiy va keng tarqalgan muammolardan biri hisoblanadi. Bu muammo neftni qazib olish, yig‘ish va tayyorlashda sezilarli qiyinchiliklarni keltirib chiqaradi. Neft qazib olish tajribalaridan ma’lumki neftni tayyorlash xarajatlari quduqlarni

qazish xarajatlariga teng, ba'zi hollarda esa hatto yuqori bo'lishi mumkin ekan. Shu jihatdan neftlarni tayyorlash o'ta muhim masalalardan biridir [4].

Neftlarni tayyorlash jarayonidagi asosiy vazifalar, neftlarni suvsizlantirish va tuzsizlantirishdagi samaradorlik bevosita ularning tarkibini va xossalarni to'liq o'rganish bilan bog'liq hisoblanadi. Shuning uchun biz tadqiqotimizni mahalliy konlardan qazib olinayotgan va neft tayyorlash qurilma (NTQ) larida tayyorlash maqsadida keltirilayotgan neftlarning tarkibi va xossalarini o'rganishdan boshladik. Quyidagi 1- jadvalda neft tayyorlash qurilmalaridagi neftlarning fizik - kimyoviy xossalari keltirilgan [5].

1 -jadval. Mahalliy neft tayyorlash qurilmalaridagi neftlarning tarkibi va xossalari

№	Nomlanishi	O'chov biriligi	Qurilmalarning nomlari		
			Shirkent	Shimoliy Shurtan	Oqqul
1	Zichligi, 0 ⁰ C da	kg/m ³	975	910	840
2	Suvsizlantirilgan neft zichligi, 20 ⁰ C da	kg/m ³	919	883	820
3	Kinematik qovushqoqlik, 40 ⁰ C	mm ² /s	36,6	14,42	12,53
4	Chaqnash nuqtasi	⁰ C	115,0	137,0	121,0
5	Dinamik qovushqoqlik	mPas	33,12	12,49	10,525
6	Qotish harorati	⁰ C	-22,5	-22,0	1
7	Oltinugurtli birikmalar	%	4,553	0,788	0,42
8	Silikagelli qatronlar	%	11,8	5,210	2,92
9	Asfaltlenlar	%	5,360	4,621	6,23
10	Parafin	%	6,340	14,63	9,61
12	Suvlanganligi, %	%	84,5	57	52
13	Mexanik aralashmalar	%	0,1	0,1	0,1

Ushbu 1- jadvaldan ko'rish mumkinki, barcha neft tayyorlash qurilmalariga kelayotgan neftlar og'ir neftlar sinfiga mansub bo'lib, ularning aksariyati nasosli usullarda qazib olinmoqda. Bunday neftlarda emulsiyalarning turg'unligi yuqori bo'lishi (45-72%) kuzatiladi. Shuningdek "Shirkent", "Shimoliy Sho'rtan", "Oqqul" NTQ laridagi neftlarning tarkibida parafin miqdori yuqori bo'lib, 30-45⁰C haroratda barqarorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi, "Shirkent" NTQ laridagi neftlarning tarkibi yuqori suvlangan bo'lib, quduqni ishlash usuli (nasosli) va shleyflarning uzunligi (5-12 km) emulsiyalarning yuqori barqaror emulsiyaga aylanishiga sabab bo'ladi. Bu esa og'ir neftlarning yuqori turg'un suv neftli emulsiyalarini parchalashda, ko'p vaqt va ko'p deemulgator sarfini talab qiladi [6].

SNE ni parchalashning eng qulay usuli, neft tarkibiga ko'ra turli tabiatdagi deemulgatorlardan foydalanishdir.

Zamonaviy deemulgatorlar, qoida tariqasida, murakkab ko'p bosqichli sintez bilan olingan kimyoviy moddalardir. Deemulgatorlarning taxminan uchdan bir qismi SNE ni quyidagi turlarini parchalash uchun mo'ljallangan: "suvdagi neft" va "neftdagi suv", bu neft konlariga suv haydash usulida va qatlamga ta'sir qilishning turli usullarini qo'llash orqali amalga oshiriladi.

Shuningdek deemulgator tarkibidagi komponentlar neft suv emulsiya bilan yaxshi aralashib sirt yuzasi ta'siri orqali o'z xossasini namoyon qilishiga e'tibor berish kerak.

Tadqiqotda olingan emulsiyalar suv-neftli emulsiyalar hisoblanib ularni parchalash uchun tanlanayotgan deemulgatorning suvda eruvchanligi, yuvuvchi-ho'lovchi xususiyatlari yaxshi bo'lishi kerak hamda suv neft chegarasidagi sirt tarangligini pasaytirishi shart [7-9].

Neft va gaz sanoatida - neftlarni tayyorlash va qayta ishlash jarayonlarida, neft shlamlarini qo'shimcha birikmalardan tozalash jarayonlarida deemulgatorlar ishlatiladi. Suv neft emulsiyalarni parchalash jarayonini jadallashtirishda, yuvish vositalari sifatida sulfanollar va natriy alkil benzol sulfonat, ko'pik hosil qiluvchi, yuvish vositasi sifatida ishlatiladi.

Alkilbenzollar aralashmasini konsentrlangan sulfat kislota (H₂SO₄) bilan 80⁰C haroratda sulfolash olib boriladi, so'ngra ko'p miqdordagi ishqor eritmasi bilan neytrallanib olinadi.

Olingan ushbu reaksiya laboratoriya sharoitida olib borildi hamda oq rangli quyuq massa olindi, suvda erib ko'pik hosil qilishga moyil, qovushqoqligi o'rtacha, adgeziya ko'rsatkichi yaxshi bo'lmagan modda olindi. Bu olingan mahsulotda gidrofob qism (R) va gidrofil qism (SO₃Na) lari mavjud bo'lib, sirt faol modda xususiyatini namoyon qiladi.

Sulfonat - oq rangli, quyuq hidsiz yopishqoq kolloid eritma bo'lib, alkilbenzolsulfonat kislotalarning natriy tuzlari miqdori 70-80% dan kam emasligi yoqimsiz hidning yo'qligi bilan tavsiflanadi. Pasta shaklida mavjud, sulfolanmagan uglevodorodlar miqdori 0,8-1,5 % ni tashkil qiladi. Ulardan ho'llash, yuvish va emulgirlovchi vositalar sifatida foydalanish mumkin [10].

Olinayotgan deemulgatorning mahalliy og'ir neftlarning yuqori turg'un suv neftli emulsiyalarini parchalashda eruvchanlik xossasini yaxshilash maqsadida kalsiy stearat tanlandi, uning olinish reaksiyasi quyida keltirildi.

Qattiq suvda sovunni ishlatishda hosil bo'ladi:

Reaksiyada ishtirok etayotgan va reaksiya natijasida hosil bo'lgan moddalar suv neftli emulsiyada cho'kma hosil qilmaydi, suvning qattiqligini yumshatib, suv neft chegarasidagi sirt taranglikni pasaytiradi, ajralayotgan suv bilan birgalikda chiqadi, neftda qisman eriydi va uning xossalarini o'zgartirmaydi.

Shuningdek suv neft chegarasidagi sirt taranglik kuchini pasaytirish uchun mahalliy ikkilamchi xomashyo ishlatilgan motor moyidan foydalanildi. Dizel yoqilg'ili mashinalar (traktorlar) dan olingan motor moylari tarkibida oltingugurt saqlagan birikmalar yuqoriligi, arzonligi sababli deemulgirlashda asos bo'luvchi modda bo'lishi mumkinligi uchun deemulgatorning asosiy tarkib sifatida tanlandi. Aralashmamizning 50 % va 60% qismini ishlatilgan motor moyi tashkil etadi.

Suv-neft emulsiyasida suv va neftning nisbati turlicha bo‘lib, har bir tarkib uchun alohida emulgatorlar tanlanadi. Shuning uchun deemulgatorlarning an’anaviy xossalariga asoslanib tanlagan moddalarning turli nisbatlarida aralastirib o‘n ikkita tarkib tayyorlandi. Olingan namunalarning tarkibi 2-jadvalda keltirilgan.

Tanlangan uchta moddani laboratoriya sharoitida, xona haroratida kalsiy stearat va natriy alkil sulfo benzoatlarni suvda eritib, so‘ngra ishlatilgan motor moyiga turli nisbatlarda solib aralastirildi. Bunda mexanik aralastirgichda 100 ayl/min da, bir daqiqa davomida aralastirildi. Aralashma och jigarrangdan to‘q jigarrangacha ko‘rinishdagi modda hosil bo‘ldi. Hosil bo‘lgan aralashmani suv neftli emulsiyalarni parchalash jarayonlarini o‘rganish maqsadida turli xil suv neft emulsiya namunalari tanlandi.

2-jadval. Tanlangan aralashmalarining turli nisbatlaridan olingan deemulgatorlarning tarkibi

Deemulgator nomlanishi	Komponentlarning massa nisbati		
	Ishlatilgan motor moyi	Kalsiy stearat	Natriy alkilbenzo sulfonat
MOSD-1	5	2,5	2,5
MOSD-2	5	1,5	3,5
MOSD-3	5	4	1
MOSD-4	5	3	2
MOSD-5	5	3,5	1,5
MOSD-6	5	2	3
MOSD-7	5	1	4
MOSD-8	6	2	2
MOSD-9	6	1	3
MOSD-10	6	3	1
MOSD-11	6	2,5	1,5
MOSD-12	6	1,5	2,5

Yuqoridagi 2-jadvalda moy, organik modda va stearat aralashmasidan olingan deemulgatorlar (MOSD)ning turli xil namunalari keltirilgan bo‘lib ularning mahalliy og‘ir neftlarning suv neftli emulsiyalarini parchalash ko‘rsatkichlarini aniqlash uchun “Shirkent”, “Shimoliy Sho‘rtan”, “Oqqul” NTQ laridan olingan emulsiya namunalari tajriba tadqiqotlari olib borildi. Bunda tajriba uchun har bir namunadan 100 ml dan 1000 ml gacha o‘lchovli idishlarda olib, ularni 100 g/t nisbatga asosan sinab ko‘rildi va olingan natijalar 3-jadvalda keltirilgan. Bunda deemulgator suv neftli emulsiyalarga solinib 30 sekund davomida 50 ayl/min da aralastirildi, va deemulgatorlash jarayoni amalga oshishi uchun tindirishga qo‘yildi. Bunda tinish vaqtini 15 daqiqada 0,1% dan kam ajralish sodir bo‘lguncha davom ettiriladi.

Mahalliy neft tayyorlash qurilmalaridagi og‘ir neftlarning suv neftli emulsiyalarini parchalashdan olingan natijalari quyidagicha (3-jadval) bo‘ldi.

Tadqiqot natijalari 3-jadvaldan ko‘rinib turibdiki, eng yaxshi ko‘rsatkich MOSD-4 deemulgatorida bo‘lib, uning tarkibida ishlatilgan motor moyi 50% ni, kalsiy stearat miqdori 30% ni va natriy alkilbenzo sulfonatning miqdori 20% bo‘lganda emulsiya tarkibidan suvni ajratishi yuqoriligini hamda qoldiq tuz miqdorini eng kam ekanligini ko‘rishimiz mumkin. Shuningdek tarkibida motor moyi 50% ni, kalsiy stearat miqdori 15% ni va natriy alkilbenzo sulfonatning miqdori 35% bo‘lgan MOSD-2 deemulgatorida eng past ko‘rsatkichlar ekanligini ko‘rishimiz

mumkin. Bu esa alkilbenzo sulfonat miqdorining ortishi sirt taranglikka ta'sir etganligi bilan izohlanadi.

3-jadval Olingan deemulgatorlarning turli suv neftli emulsiyalarni parchalash ko'rsatkichlari

Deemulgator nomlanishi	Deemulgator sarfi, g/t	Tindirish vaqti, soat	Suvsizlanish darajasi, %	Qoldiq tuz miqdori, mg/l
“Shirkent” NTQ				
MOSD-1	100	3,9	72,3	814,4
MOSD-2	100	4,0	50,2	1464,1
MOSD-3	100	4,1	84,6	452,8
MOSD-4	100	3,8	85,9	414,5
MOSD-5	100	3,2	80,1	585,1
MOSD-6	100	4,5	54,0	1352,4
MOSD-7	100	4,5	53,1	1378,9
MOSD-8	100	3,6	80,2	582,1
MOSD-9	100	4,3	58,3	1226,0
MOSD-10	100	4,0	78,2	640,9
MOSD-11	100	4,1	79,4	605,6
MOSD-12	100	4,5	61,8	1123,1
“Shimoliy Sho'rtan” NTQ				
MOSD-1	100	3,9	84,6	169,7
MOSD-2	100	4,2	56,1	483,8
MOSD-3	100	4,0	87,9	133,3
MOSD-4	100	3,8	88,2	130,0
MOSD-5	100	3,6	81,5	203,9
MOSD-6	100	4,3	60,3	437,5
MOSD-7	100	4,1	63,1	406,6
MOSD-8	100	3,7	87,5	137,5
MOSD-9	100	4,2	74,2	284,3
MOSD-10	100	3,8	86,5	148,8
MOSD-11	100	3,9	84,7	168,8
MOSD-12	100	4,2	71,3	316,3
“Oqqul” NTQ				
MOSD-1	100	3,2	76,2	195,2
MOSD-2	100	3,9	37,8	510,0
MOSD-3	100	3,6	77,5	184,5
MOSD-4	100	3,5	74,1	212,4
MOSD-5	100	3,3	72,3	227,1
MOSD-6	100	4,0	38,5	504,3
MOSD-7	100	4,0	51,4	398,5
MOSD-8	100	3,7	76,8	190,2
MOSD-9	100	4,1	62,8	305,0
MOSD-10	100	3,3	74,5	209,1
MOSD-11	100	3,5	75,9	197,6
MOSD-12	100	4,1	60,1	327,2

Shuningdek, deemulgator tarkibida natriy alkilbenzo sulfonatning miqdorining yuqori bo'lishi, ularning suvda erishini qiyinlashtiradi va shu sababli emulsiya tarkibidan suvni ajralishi pasaygan. Ammo natijalar tahlili davomida yana shunga etibor qaratish kerakki, suvlanganligi nisbatan kam (B-54%), zichligi kichik (840 kg/m^3) bo'lgan "Oqqul" NTQ dagi suv neft emulsiyalarini parchalashda MOSD-8 (6x2x2 nisbatdagi) deemulgatorida eng yaxshi natijaga erishilganini ko'rishimiz mumkin. Buning asosiy sababi, emulsiyada suvning miqdori nisbatan kam bo'lib, deemulgatorlar suvda eriydigan bo'lganligi sababli, emulsiyalarni to'liq parchalash ko'rsatkichini namoyon qila olmaydi.

Umumiy holda mahalliy og'ir neftlarning suv neft emulsiyalarini parchalash uchun tarkibida motor moyi, kalsiy stearat va natriy alkilbenzo sulfonat bo'lgan deemulgator (MOSD)lar xorijdan keltirilayotgan ND-12 (Ozarbayjon) deemulgatorlarning o'rniga ishlatish maqsadga muvofiq deb hisoblash mumkin. Deemulgatorlar ko'rsatkichlarini taqqoslaydigan bo'lsak ND-12 deemulgatorining suvsizlantirish ko'rsatkichi 88-90%, sarfi 60 g/t narxi esa taklif qilanayotgan MOSD-4 deemulgatoriga nisbatan 1,8 marta qimmatdir. Shu sababli taklif qilinayotgan MOSD-4 deemulgatorini ND-12 deemulgatori o'rnida ishlatish mumkin bo'ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI

1. Лутошкин Г.С. Сбор подготовка нефти газа и воды // М.:ТИД Альянс. 2005. 319 с.
2. Савченков А.Л. Химическая технология промышленной подготовки нефти: учебное пособие / - Тюмень: ТюмГНГУ, 2011. - 180 с.
3. Очилов А.А., Абдурахимов С.А., Адизов Б.З., Рахимов Б.Р. Разработка композиции деэмульгаторов, применяемых в разрушении высокоустойчивых водонефтяных эмульсий тяжелых нефтей. Монография. -Бухоро, Дурдона. 2020. - 120 б.
4. Очилов А.А., Абдурахимов С.А., Адизов Б.З. Тяжелые нефти Узбекистана и их устойчивые водонефтяные эмульсии // Universum: Технические науки: электрон. научн. журн., г. Москва, 2019, - № 9 (66). С. 77-80.
5. Ахметов А.Ф., Гайсина А.Р., Мустафин И.А. Методы утилизации нефтешламов различного происхождения // Нефтегазовое дело: электрон. научн. журн. -Уфа, 2011, том9., № 3-С. 108-111.
6. Адизов Б.З., Абдурахимов С.А., Атауллаев Ф.Ш. Особенности состава и свойств местных водонефтяных эмульсий // Узбекский журнал нефти и газа. 2008. № 2. - С. 45.
7. Ситенков В.Т., Перевозченко В.И., Осипов Е.Г. Обеспечение качества товарной нефти на промыслах. // Ж. Нефтегазовые технологии, 2001. №1. 8-10 с.
8. Эшметов Р.Ж., Адизов Б.З., Салиханова Д.С., Эшметов И.Д. Интенсификация процесса разрушения стабильных водонефтяных эмульсий с использованием полифункциональных ПАВ, Химическая промышленность, 2/2019, С. 97-100.
9. Sattorov, M., Yamaletdinova, A., Ochilov, A., Bokieva Sh. (2021, September). Breakdown of local oil-water emulsions by binary systems of surface-active substances. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* (Vol. 839, No. 4, p. 042085).
10. Adizov B.Z., Salihanova D.S., Eshmetov I.D., Abdurahimov S.A. System analysis of processes of primary preparation of oil for industrial processing // XXXIX International scientific and practical conference, Boston, USA, November 26-27, 2017, P. 6-9.

ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ

Зайналов Ж.Р.

Профессор, г. Самарканд

***Аннотация.** В данной статье обобщены особенности тактики меняющейся политики хозяйствования естественно, путем усиления воздействия финансовой, бюджетно-налоговой политики на деятельность хозяйствующих субъектов. Отмечается, что бюджетно-налоговая и кредитная политики имеют важное значение для обеспечения приемлемой политической задачи государства необходимыми финансовыми ресурсами управления совместным существованием этих трех политик: нужно спасать от факторов грядущей (может быть, еще не скоро) инфляции, дефицита бюджета и роста задолженности заемщиков от напора неустойчивости.*

В этой связи в данной статье делается упор на предоставление социальной гарантии для поддержания оптимального роста жизненного уровня населения, особенно уязвимых групп, именно они являются потребителями косвенных налогов. Чем больше доходы населения, тем больше будут доходы бюджета. Однако, как отмечается в работе, система формирования дохода бюджета должна опираться на постоянно совершенствуемые налоги всех видов: как прямые, так и косвенные. Отмечается: рынок, опирающийся на инновационную продукцию (товары, услуги), безусловно, приведет к сбалансированности спроса и предложения. Именно налоги являются определяющими в области реализации бюджетно-налоговой и кредитной политики.

Также в работе уделяется особое внимание предоставлению из госбюджета налоговых прерогатив. Последнее должно отличаться от действующих систем кредитования по размеру и условиям предоставления.

Даются конкретные предложения по регулированию механизма налогообложения, политике кредитования, уменьшению дефицита бюджета и инфляции, а также относительной величины госдолга по отношению к ВВП. Лишь после чего создаются надлежащие экономические условия, могущие обеспечить социальную защищенность населения.

***Ключевые слова:** налог, льготы, бюджет, бюджетный кредит, социальная защита, дефицит бюджета, инфляция, налог, финансовые ресурсы, финансовая политика, акцизный налог, НДС, налог на прибыль, контроль.*

Актуальность темы исследования. В условиях Нового Узбекистана создание сбалансированной системы хозяйствования прежде всего зависит от формирования пропорций отраслей экономики. Надо возродить истинное содержание указанных выше трех взаимосвязанных политик, прежде всего бюджетно-налоговой, превратив ее в косвенное государственное регулирование через цены, налоги, налоговые льготы, кредиты и др., совместить ее с современными экономическими методами, постепенным расширением экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов и направить их для повышения эффективности действующего финансового механизма. Механический слом действующей системы проводимой бюджетно-налоговой политики во взаимосвязи с

кредитной политикой без своевременной замены конкретными методами и сроками перехода к требованиям и задачам Нового Узбекистана равносильна финансовому краху, который уже начался и как бы проявляет свои сегменты. Для выхода из положения целесообразно перевести мелкие предприятия, выпускающие товары первой необходимости, на другие формы собственности (кооперативную или арендную), т.е. по опыту Японии и некоторых других стран (Индия, Пакистан). При этом нельзя механически передавать кооперативные объединения в распоряжение крупных предприятий или наоборот, так как без реструктуризации многие мелкие предприятия, в частности, торговые, безусловно, могут стать убыточными. Потому что из года в год объем реализации на правоподобных предприятиях увеличивается, но затраты не выдерживают конкуренции. Принятый ряд мер по ограничению налоговых выплат с учетом их оборота не способствовал адекватному росту доходов бюджета и не создал укрепления их связи с банками. Отсюда вытекает, что главным инструментом государства должна стать реализация социальной политики. Именно с ее помощью решаются задачи государственной важности, в частности:

- создание оптимальных условий хозяйствования предприятиям, независимо от форм собственности;

- обеспечение бюджетными ресурсами прежде всего государственных задач;

- предоставление гарантий для поддержания жизненного уровня населения, в частности, уязвимых групп населения;

- формирование новых рычагов для реализации триединой взаимосвязанной политики.

Структура единой взаимосвязанной политики и механизмы ее регулирования должны охватывать основные жизненно важные узлы развития экономики. При этом только комплексное использование расходов бюджета позволит развитие инновационной экономики, не подавляя экономическую активность, поддержать платежеспособность населения, сдерживать рост инфляции.

Очевидно, что сдерживание инфляции не может никаким образом объяснено даже самыми лучшими западными экономистами. Это, безусловно, сказывается на построении основ бюджетно-налоговой и кредитной политики страны. Высшие органы государственной власти от силы в состоянии определить и регулировать виды налогов, условия их применения с учетом налоговых льгот. Специалисты отмечают, что бюджетная политика определяет эффективное использование бюджетных средств, тогда как кредитная политика обращает внимание от установления ставки рефинансирования до регулирования платежеспособности предприятий и предоставления им заемных средств и т.п. Республиканские и местные органы власти по закрепленным за ними налогам регулируют размер налоговых ставок до допустимых пределов по видам налогов, устанавливая и реализуют налоговые льготы. Это, конечно позволяет обеспечить государство необходимыми финансовыми ресурсами и регулировать их.

Обзор экономической литературы. В системе налоговых отношений важное значение имеют налоговые поступления, где большое внимание уделяется налогу на прибыль. Именно налоги призваны способствовать развитию новых финансовых отношений и способствовать действенности принципа самофинансирования. Налог на прибыль позволяет регулировать не только ресурсное обеспечение государства, но и решать социально-экономические задачи в широком смысле слова. Важнейшими из них являются: создание для всех хозяйствующих субъектов единой налоговой ставки по налогу

на прибыль; стимулирование их деятельности налоговыми льготами или осуществления затрат для создания антиинфляционного фактора, стабилизирующего рост цен.

Налог на прибыль призван повышать стимулирующее воздействие на эффективное хозяйствование, устранять влияние или вмешательство отраслевых министерств в отношении тех предприятий, которые являются им подотчетными. Это приводит к более эффективному механизму распределения финансовых ресурсов. Формирование и перераспределение средств в рамках предприятий должно основываться на коммерческих интересах.

Фактором омертвления инфляции должен стать налог на прибыль и прирост фонда зарплаты. Объектом налогообложения первого налога должна являться сумма сверхприбыли от плана, второго – превышающая часть средств, направленных на зарплату по сравнению с необлагаемым уровнем. Совокупный прирост исчисленного фонда зарплаты, если его удельный вес в доходе увеличивается, должен облагаться регулирующим механизмом.

При этом следует отметить, что к числу наиболее запутанных до сих пор, трудно регулируемых теоретических вопросов относится проблема, связанная с прогрессивной системой налогообложения доходов населения. Безусловно, этот налог создает систему эффективных финансовых отношений. Таким это представление остается до тех пор, пока оно не оплодотворено систематизированным знанием, пока оно не обобщено теоретически. Подлинное же теоретическое знание есть результат научного подхода, и вырабатывается оно специалистами, учеными. Они, разумеется, черпают материал для своих теорий из общеизвестной практики. Но эмпирический материал перерабатывается учеными с помощью научных методов, обобщается, формулируется в виде подзаконных актов, но не более принципов. Каждый вид налога нуждается в своих теоретиках, разрабатывающих теории оптимальных систем налогообложения.

Особенно важно, чтобы бюджет насыщался поступлениями, формировал свой стабильный источник доходов вне зависимости от колебаний рыночной конъюнктуры. Это необходимо для решения задач, которые потребуют больших средств. Вопрос здесь состоит в том, в какой мере эта последняя цель достижима для каждого налогового источника дохода бюджета. Дело здесь в финансировании новых видов расходов бюджета, связанных с поддержанием жизненного уровня населения путем индексации их доходов, в том числе лиц, работающих в непроизводственной сфере, пенсионеров, студентов и др.

Решить эти задачи представляется трудным, но необходимым в части ценообразования, найти минизатратные виды расходов, совершенствовать формирование цен. Кроме того, по мере возможности следует ввести дополнительные акцизы на определенный круг товаров и регулировать ставки налога на добавленную стоимость (НДС) в зависимости от социальной значимости товаров (услуг, продукции), или в целом пересмотреть механизмы совершенствования системы косвенных налогов, выражающих фискальные интересы государства.

Только опираясь на предшествующий опыт, приступить к разумному их применению. Это также может позитивно воздействовать на ценообразование и влиять на структуру зарплаты. Кроме того, для налогоплательщиков является нежелательным рост налоговых платежей, потому что рост налоговых платежей в доходы бюджета может сильно сказаться на их финансовом состоянии. Несмотря на это, поныне более предпочтительными остаются косвенные налоги, потому что от них трудно уклониться, и

тем самым – меньше нарушений. Изъятие налога на доходы тоже имеет недостатки. Одним из них является зависимость их от инфляции. Несмотря на это, положительный эффект данного налога может свести их отрицательные недостатки до минимума.

Восприятие налогоплательщиками значения косвенных налогов, в частности, акцизного налога, их роль в развитии экономики в конечном итоге зависит от того, насколько полно и точно косвенные налоги отражают действительность – природу налогов.

Нам известно, что ни одно учение о налоге не может определить развитие, в частности, системы акцизов, в первую очередь – определить перечень товаров или их групп, подлежащих такому налогообложению. Это приводит также к стихийному его усвоению потребителями – населением.

Важнейшим фактором здесь является наличие перечня товаров и размер ставки, которые ежегодно подвергаются изменению. Поэтому указанный перечень товаров (продукции) должен быть уточнен.

Однако он не должен быть слишком большим и включать все предметы первой необходимости. Это может привести к дополнительной индексации доходов населения. А это – прямое воздействие на рост расходов бюджета и на темпы роста инфляции. Размер акцизов представляется целесообразным определить на основе поступлений налога. Сегодня эти доходы государства составляют примерно 27-29% доходов бюджета.

При этом следует заметить, что установление размера акциза в абсолютных ставках в условиях инфляционного роста цен может привести к относительной потере доходов бюджета, что может привести к росту дефицита бюджета.

Для бюджета взимание акциза более предпочтительно. Однако взимание акциза может вызвать рост цен. Отсюда вывод: при выборе метода расчета ставки акциза следует учитывать степень надежности инструментов регулирования инфляции.

По отношению к акцизному налогу НДС имеет большой потенциал по обеспечению опережающего роста доходов бюджета.

Совершенствование НДС в Узбекистане в принципе предусмотрено Налоговым кодексом. Международная практика и научные взгляды ряда экономистов свидетельствуют, что совершенствование НДС предпочтительнее в процессе реформирования налоговой системы. Однако совершенствование НДС - весьма сложная задача. Для ее решения необходимо реализовать эффективную систему учета и контроля в зависимости от условий хозяйствования.

Поэтому в условиях совершенствования системы налоговых взаимоотношений хозяйственных единиц с государством, необходимости большей совместимости с налоговыми системами европейских стран необходимо отработать концепцию налога, который должен быть максимально приближен к НДС. По нашему мнению, для этого необходимо модифицировать действующие налоги.

Взимание на практике данного налога в доходы бюджета должно обеспечивать равномерное его поступление по каждой экономической категории, что позволило бы в перспективе оптимизировать размеры НДС.

Оптимизация размера НДС потребует решения ряда проблем. Прежде всего - разработки структуры ставок, определения их количества и размеры.⁶

Анализ состояния реализации мероприятий, вытекающих из бюджетной, налоговой и кредитной политики. В результате проведенного исследования и анализа ряда положений установлено, что ослабление регрессивного характера налога возможно, но это будет сопровождаться освобождением некоторых товаров и услуг от налогообложения. Поэтому целесообразно предусмотреть полное освобождение от налога до нулевой ставки. Нулевая ставка необходима для экспортных товаров, поскольку даст право экспортеру на компенсацию ранее уплаченного налога.

Экономическая граница налога должна обеспечить его поступление в доходы бюджета, равное сумме акцизного налога в настоящее время, скорректированной на объем доходов, учтенных при его введении. Необходимо определить также субъекты, подпадающие под действие этого налога. В связи с этим в Налоговом кодексе должно отразиться четкое определение понятия «продажа товаров (услуг)».

Важно установить степень охвата этим налогом товара, особенно в системе розничной торговли.

Необходимо решить и проблему, связанную с инвестициями и другими затратами в основные фонды. Зачет сумм уплаченного налога при этих операциях может значительно исказить картину налоговых обязательств и привести к отрицательной величине косвенных налогов. Поэтому следует разработать специальные правила, регламентирующие сроки возмещения уплаченного налога для различных видов инвестиций.

Потребуется ввести единый порядок и сроки уплаты налога, а также ответственность за нарушение налогового законодательства. Поэтому необходимо разработать проект подзаконных актов.

Налоговая система должна стать основой единой бюджетной политики, являющейся инструментом экономической и социальной политики государства.

Бюджетные вложения, призванные решать задачи реструктуризации экономики, должны концентрироваться в перспективных отраслях, определяющих и обеспечивающих инновационное развитие экономики в перспективе. Бюджетная финансовая поддержка предприятий должна осуществляться на возвратной основе, т.е. утверждается механизм бюджетного кредитования. Целесообразен переход от финансирования отрасли (министерства) к прямому финансированию конкретных объектов строительства.

В связи с этим бюджет может приобрести большую социальную значимость. На него возлагается финансирование общегосударственных программ развития (т.е. просвещения, здравоохранения, культуры, социального страхования и обеспечения).

Рынок объективно приведет к сбалансированности спроса и предложения в экономике. На первом этапе будет реализовано в основном за счет роста цен. В связи с этим в бюджете появятся статьи расходов, могущие обеспечить социальную защиту населения. К ним относятся и индексация жизненного уровня населения, и продукция, которая реализуется по регулируемым государством ценам, также необходимы дополнительные

⁶ На наш взгляд можно будет установить единую и дифференцированные налоговые ставки, и пониженную – для продовольственных товаров и медицинских услуг, повышенную – для предметов роскоши, стандартную – для остальных видов товаров и услуг.

бюджетные вложения. Соответственно, возрастут расходы на оборону, содержание правоохранительных органов, органов государственной власти и управления.

В рыночных условиях усиливается значение и экономической самостоятельности республики и территорий, существенно трансформируется бюджетная система. Предполагается пересмотреть сферы влияния бюджета республики и местных органов власти. Должен быть изменен процесс бюджетного планирования, должна исчезнуть необходимость формирования бюджета всех уровней.

На уровне республики должны осуществляться расходы для обеспечения эффективного функционирования экономики страны как единого целого.

Предложения и рекомендации по теме исследования, направление на оздоровление финансов. При различных стартовых шагах в социально-экономическом развитии республики целесообразно создать межбюджетный фонд республики. Права на его установление должен иметь Олий Мажлис республик и местные органы управления. Ресурсы фонда должны расходоваться по решению высшего органа управления республики и отдельных территорий, а также на финансирование некоторых общегосударственных проектных программ.

В связи с этим бюджет государственного социального страхования должен быть выведен из республиканского бюджета, а его исполнение профсоюзы должны передать правлению Пенсионного фонда.

В условиях развития инновационной экономики бюджет приобретает прогнозные черты. Методическим подходом к его составлению должна стать научная оценка стратегии экономического развития страны на предстоящий период.

Формируемые средства бюджета развития как за счет бюджета, так и на кредитной основе, должны направляться на финансирование проектных программ, реализация которых обеспечит рост финансовых ресурсов с последующим использованием на минимизацию объема ресурсов, привлекаемых на программно-проектные цели.

В условиях разбалансированности экономики дефицит бюджета становится причиной негативных явлений и может, на наш взгляд, провоцировать рост цен. Отсюда вывод: ликвидация дефицита бюджета должна быть как тактической, так и стратегической целью страны. Поэтому в системе реализации мероприятий по сбалансированию бюджета следует предусмотреть:

1. Ежегодное снижение размера дефицита бюджета.
2. Строгая минимизация дефицита бюджета на всех уровнях должна осуществляться на заемной основе. Это способствует финансированию расходов бюджета более эффективно без увеличения денежной массы.

Перечисленные факторы, перечень которых может быть продолжен, свидетельствует о том, что разбалансированность бюджета, минимизация дефицита требуют проведения в первую очередь теоретических исследований источников формирования бюджета, изучения и применения зарубежного опыта в целях оздоровления финансов.

Главное направление оздоровления государственных финансов – повышение эффективности экономики, которая будет способствовать увеличению финансовых ресурсов. При этом важным условием является возрастание роли хозяйственных единиц, функционирующих на основе акционерной собственности, а также других форм совместного владения. Этого возможно достичь как путем создания новых предприятий за счет собственных средств учредителей, так и разгосударствления собственности. Учитывая

отсутствие достаточных накоплений у широких масс населения для инвестирования, денационализация на начальном этапе может стать основой для развития многообразия форм хозяйствования.

Чтобы ускорить процесс привлечения широких масс к участию в совместном владении средствами производства, целесообразно для преобразования ряда действующих государственных предприятий в акционерные общества предоставлять населению кредит на приобретение акций этих предприятий. Размер кредита возможно определить до 90% первоначальной стоимости акции и предоставлять его на срок до 15 лет с погашением, начиная с шестого года. Это не приведет к увеличению массы платежных средств в обороте и не окажет отрицательного влияния на ликвидность банков или денежное обращение. Одновременно позволит ускорить процесс формирования чувства хозяина, повышения личной заинтересованности в улучшении дел и на этой основе стабилизировать потребительский рынок, обеспечить рост финансовых ресурсов государства.

Средства от реализации акций действующих госпредприятий поступают в республиканский бюджет и направляются на погашение государственного внутреннего долга.

Процесс денационализации требует создания эффективного механизма охраны общегосударственных интересов. В стране необходимо сформировать единую систему управления государственной собственностью. Указанные институты могут быть созданы на уровне Олий Мажлиса и решать следующие задачи: определение перечня предприятий, которые возможно реализовать или преобразовать в акционерные общества или иные формы совместного владения; обеспечение объективной оценки результатов деятельности хозяйственных единиц, сохранивших статус государственных (эта и предыдущая задача решаются в зависимости от подчиненности предприятий); управление государственным имуществом, вложенным в акционерные общества и другие хозяйственные объединения, основанные на смешанных формах собственности.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бюджетный кодекс Республики Узбекистан.- Т.: МФ Республики Узбекистан, 2014.
2. Налоговый кодекс Республики Узбекистан.- Т.: ГНК Республики Узбекистан, 2020.
3. Закон Республики Узбекистан «О Центральном банке».
4. Закон Республики Узбекистан «О коммерческих банках».
5. Закон Республики Узбекистан «Об инновации».
6. Мирзиеев Ш.М. Послание Президента Республики Узбекистан Олий Мажлису.- Т.: «Узбекистан» НМИУ, 2019.- 20 с.
7. Гиясов С. Налоговое стимулирование как фактор развития инновационной деятельности.// Справочник финансового работника. 2020. № 3(99). – С. 72-77.
8. Горелик В.Н. Финансовая система как подпространство денежной сферы.// Финансы и кредит. 2009. № 28(364).
9. Ковалев Г.Б. Финансы: Учебник.- М.: ЮНИТИ, 2009.
10. Кормилицина И.Г. Финансовая стабильность: сущность, факторы, индикаторы.// Финансы и кредит. 2011. № 38(467).

OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN TABIIY PIGMENT MELANINNI MAHALLIY XOM ASHYO KASHTANDAN OLISH USULI

¹Isaqova Shaxnoza Xolto'ra qizi, ²Hafizova Durdona Qo'ldosh qizi, ³Ziyodullayeva Shoxista Ismat qizi, ⁴Ergashyeva Iroda Abdumajid qizi, ⁵Xusanov Ruziboy Abduqodir o'g'li, ⁶Bobayev Isomiddin Davronovich, ⁷Normatov Anvar Mirzayevich

¹Toshkent kimyo-texnologiya instituti assistenti

^{2,4}Toshkent kimyo-texnologiya instituti ilmiy izlanuvchi

³Xalqaro innovatsion universiteti bosh mutahassisi

⁵Toshkent kimyo-texnologiya instituti stajyor assistenti

⁶Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, DSc

⁷Toshkent kimyo-texnologiya instituti professori, PhD

Annotatsiya. Ushbu maqola, tabiiy pigment melanin olish usulini ishlab chiqishdan iborat bo'lib, oqsil tarkibli tirozin, dioksifenilalanin yoki katexolaminning oksidlanish polimerizatsiyasi hosilasi hisoblanadi. Kashtan mevasi mag'zining maydalangan po'stini va suvning massa 1:20 nisbatida suvda uch bosqichli ekstraksiya qilishni va har bir ekstraksiya bosqichi uchun 12 soat davomida ekstraksiya qilish orqali suvda eriydigan melaninni olish usuli amalga oshirildi. Uch bosqichda olingan ekstraktlarni birlashtirilib filtrlanadi (ekstrakt hajmi 15 l tashkil qildi). Olingan ekstrakt 3 litr hajm qolishiga qadar bug'latiladi. Suvli ekstrakt 0,5 N NaOH eritmasi bilan pH muhiti 12 gacha yetkanga qadar qo'shildi. Hosil bo'lgan tiniq aralashmaga pH 1,5 ga qadar nordonlashtiriladi. Hosil bo'lgan cho'kma melaninni aralashmasi massa nisbatida 1:2 etilasetat bilan ekstraksiya uch bosqichda amalga oshirildi. Suvli qism yani aralashmadan organik ekstrakt qismi ajratib olinda. Oziq-ovqat sanoati uchun biologik faol qo'shimchalar tayyorlash uchun uning biokimyoviy tahlili amalga oshirildi.

Kalit so'zlar: tabiiy pigment, melanin, tirozin, katexolamin, kashtan mevasining po'sti, ekstraksiya, filtratsiya, aminokislotalar, biologik faol qo'shimchalar, oziq-ovqat sanoati.

Abstract. The article discusses the development of a method for obtaining natural pigment melanin, which is a product of oxidative polymerization of protein-containing tyrosine, dioxyphenylalanine or catecholamine. The method of extracting water-soluble melanin was carried out by extracting crushed chestnut kernel peel and water in a ratio of 1:20 by weight in water during three stages and extracting for 12 hours for each extraction stage. The extracts obtained in three stages are combined and filtered (the volume of the extract was 15 l). The resulting extract is evaporated to a volume of 3 l. A 0.5 N NaOH solution was added to the aqueous extract until the pH of the medium did not reach 12. The resulting transparent mixture is acidified to a pH of 1.5. The resulting precipitated melanin mixture was extracted with ethyl acetate in a mass ratio of 1:2 in three stages. The aqueous portion, i.e. part of the organic extract, was separated from the mixture. Its biochemical analysis was carried out to prepare biologically active additives for the food industry.

Keywords: natural pigment, melanin, tyrosine, catecholamines, chestnut peel, extraction, filtration, amino acids, biologically active additives, food industry.

Аннотация. В статье рассматривается разработка метода получения природного пигмента меланина, который является продуктом окислительной полимеризации белоксодержащего тирозина, диоксифенилаланина или катехоламина. Способ экстракции

водорастворимого меланина осуществляли путем экстрагирования измельченной кожуры ядра каштана и воды в соотношении 1:20 по массе в воде в течение трех стадий и экстрагирования в течение 12 часов для каждой стадии экстракции. Экстракты, полученные в три стадии, объединяют и фильтруют (объем экстракта составил 15 л). Полученный экстракт упаривают до объема 3 л. К водному экстракту добавляли 0,5 н раствор NaOH до pH среды не достигал 12. Полученную прозрачную смесь подкисляют до pH 1,5. Полученную осажденную смесь меланина экстрагировали этилацетатом в массовом соотношении 1:2 в три стадии. Водную часть, то есть часть органического экстракта, отделяют от смеси. Его биохимический анализ проводился для приготовления биологически активных добавок для пищевой промышленности.

Ключевые слова: природный пигмент, меланин, тирозин, катехоламины, кожура каштана, экстракция, фильтрация, аминокислоты, биологически активные добавки, пищевая промышленность.

Kirish. Kashtan ajoyib asal shirasiga boy o‘simlik hisoblanib, kashtan nektarida 65-75% qand bor, shirasi suyuq, shaffof, odatda rangsiz, tez kristallanadi [1-2]. Qadimda quritilgan mevalaridan qog‘ozlarni yopishtiruvchi yelim tayyorlash uchun ishlatilgan. Ushbu yelim bilan yelimlangan kitoblar uzoq yil turgan va hasharotlar tomonidan kamroq shikastlangan [1-2]. Bugungi kunga kelib, urug‘lari (*Hippocastani semina*) va barglari (*Hippocastani folia*), ba’zida po‘stlog‘i (*Hippocastani cortex*) turli xil dorivor va gomeopatik vositalarni ishlab chiqarish uchun ishlatiladi.

Kashtan mevalarining farmakologik xususiyatlari ulardagi kumarinlar va oksikumarinlarning tarkibi bilan bog‘liq. Shunday qilib, mevalarda kumarinlar va oksikumarinlar mavjud bo‘lib, urug‘larning muhim tarkibiy qismi α -essin, β -essin va kriptoesin aralashmasi bo‘lgan triterpen saponin glikozididir (essin Ia, Ib, IIa, IIb va IIIa) deb ham ataladi [3] va ularning aglikonlari (essigenin, protoessigenin, baringtogenin C va D) [2, 4] bog‘liq. Essinning biologik faolligi β -essin [4] ga bog‘liq. Kashtan meva po‘stida taxminan 0,13% flavonoid glikozidlar, taxminan 0,9% taninlar, 5-7% yog‘lar, 11% oqsillar, pektinlar, 49,5% gacha kraxmal mavjud [2-4]. Kashtan mevasida flavonoid tabiatli moddalar, kversetin va kempferol hosilalari mavjud. Flavonoidlardan tashqari kashtan gullarida polisaxaridlar va taninlar, barglarda polisaxaridlar (pektinlar) va karotenoidlar ham mavjud [2]. Kashtan urug‘ida kumarinlar, oksikumarinlar, moddalar, fitosterollar, 2,5-7% yog‘lar, 9% polisaxaridlar, vitaminlar mavjud [2]. Kashtan guli va bargi kimyoviy tahlili amalga oshirilganda quydagi birikmalar aniqlangan.

Askorbin kislota (C vitamini)

Tiamin (B1 vitamin)

Filloxinon (K vitamin)

KUMARINLAR

Eskulin (eskulozid)

Eskuletin (essinol)

Fraksin

Skopolin

β -Sitosterol

α -Spinasterol

Kvertsetin

Proantotsianidin-A2

Estsin

1-rasm. Kashtan guli va bargidagi kimyoviy birikmalarning struktura tuzilishi

O‘zbekiston Respublikasida ham manzarali daraxt sifatida o‘stiriladi, ammo o‘simlikning meva po‘sti O‘zbekistonda rasmiy dorivor o‘simlik xom ashyosi sifatida foydalanilmaydi. Kashtan hozirda biologik faol oziq-ovqat qo‘shimchlar yaratish maqsadida olimlar tomonidan keng miqyosda o‘rganilmoqda [5].

Hozirgi vaqtda zamonaviy biotexnologiyaning amaliy vazifalaridan biri biologik faol moddalarni, xususan, tibbiyot, farmakologiya, oziq-ovqat va boshqa sohalarda keng qo‘llaniladigan melaninni tabiiy xom ashyo manbalaridan olish texnologiyasini ishlab chiqishdir [6].

Biologik xom ashyolardan melaninlarni ajratib olish, tozalash va ularning tuzilishini o'rganishda melanin pigmentlarining amorf moddalar ekanligi bilan bog'liq. Natijada, shuningdek, ularning biosintetik yo'llarining xilma-xilligi tufayli ko'plab melaninlarning aniq tuzilishi va funksiyalari hali aniqlanmagan va adabiyotda ularning fizik-kimyoviy xususiyatlari to'g'risidagi ma'lumotlar asosan suvda erimaydigan dihidroksifenilalanin melaninlariga tegishli [7].

Melanin pigmentlarining barcha turlari yuqori molekulyar og'irlik va murakkab kristall tuzilishga ega bo'lgan uzun zanjirli polimerlardir. Ular yuqori biologik faollikka ega, xususan, antioksidant va antimutagen xususiyatlarga ega, o'simta hujayralari va metastazlarning rivojlanishini sezilarli darajada inhibe qiladi va radioprotektiv xususiyatlar bilan ajralib turadi [8].

Tadqiqot ob'yekti va usullari. Adabiyot ma'lumotlarini tahlil qilish [2-4] shuni ko'rsatadiki, barcha tabiiy melaninlar uchun mos keladigan standart izolyatsiyalash usuli mavjud emas, bu ushbu moddalar olinadigan biologik materialning sezilarli kimyoviy xilma-xilligi va turli melaninlarning xususiyatlari bilan izohlanadi. izolyatsiyaga individual yondashuvni talab qiladi.

Biotexnologik yo'l bilan noan'anaviy xom ashyo turidan yuqori antioksidant faollikga ega bo'lgan suvda eriydigan melaninni olish. xom ashyo sifatida kashtan mevasi mag'zining maydalangan po'stidan foydalanildi. Kashtan mevasi mag'zining maydalangan po'stini va suvning massa 1:20 nisbatida suvda uch bosqichli ekstraksiya qilishni va har bir ekstraksiya bosqichi uchun 12 soat davomida ekstraksiya qilish orqali suvda eriydigan melaninni olish usuli amalga oshirildi. Uch bosqichda olingan ekstraktlarni birlashtirilib filtrlanadi (ekstrakt hajmi 15 l tashkil qildi). Olingan ekstrakt 3 litr hajm qolishiga qadar bug'latiladi. Suvli ekstrakt 0,5 N NaOH eritmasi bilan pH muhiti 12 gacha yetkanga qadar qo'shildi. Hosil bo'lgan tiniq aralashmaga pH 1,5 ga qadar nordonlashtiriladi. Hosil bo'lgan cho'kma melaninni aralashmasi massa nisbatida 1:2 etilasetat bilan ekstraksiya uch bosqichda amalga oshirildi. Suvli qism yani aralashmadan organik ekstrakt qismi ajratib olindi. Suvli qismda cho'kma hosil qilgan melanin filtrlash yo'li bilan ajratib olindi. Melanin cho'kmasi melanin to'liq erishiga qadar 12% li ammiak eritmasida eritiladi, qoldiq ammiak va suv rotorli bug'latkichda bug'latilganidan keyin melanin eritmasi liofil shkafda quritildi.

Natijalar va uning muhokamasi. Kashtan mevasi maydalangan po'stidan melaninni olish uchun ma'lum miqdorda achchitqi qo'shib suvli aralashma tayorlanib 10 kun davomida termostatga 37-40 °C haroratda qo'ylda. Keyin fermentlangan massa filtrlanadi va suvil sharoitda ekstraksiyalash amalga oshirildi. Qayta ekstraksiyadan so'ng, ekstraksiyalar birlashtirildi va rotorli bo'glatkichda 6 marta bug'ltildi. Sovutilgan konsentrlangan suvli ekstrakt filtrlanadi va to'rt barobar miqdorda 95% etanol bilan aralashirildi, hosil bo'lgan jigarrang cho'kma filtrlanib eritmaga bir xil nisbatda spirt bilan cho'ktiriladi. Quritgandan keyin hosil o'lgan cho'kma taxminan 2 % ni tashkil etdi [9].

Kashtan mevasi maydalangan po'stidan olingan suvli ekstrakti tahlil qilishda quruq qoldiq miqdori bo'yicha o'xshash qiymatlarga ega ekanligi va melanin tarkibi va antioksidant faolligi bo'yicha bir oz farq qilishi aniqlandi. Umuman olganda, kashtan suvli ekstraktining fizik-kimyoviy ko'rsatkichlari adabiyotlarda keltirilgan ma'lumotlardan juda oz farq qiladi [10-11].

Kashtan mevasi maydalangan po'sti namunalardan olingan suvli ekstraktlaridan ajratib olingan melanin yig'malari bo'yicha tadqiqot o'tkazildi (1-jadval). Kashtan mevasi maydalangan po'sti namunalari ekstraktidan olingan melanin tarkibidagi triterpenoid va steroid birikmalari ko'rsatilgan.

Kashtan mevasi maydalangan po‘stining bir nechta namunalaridan olingan melaninni ajratib olishda melanindan olinadigan ekstraktiv moddalar miqdori turlicha bo‘lishi va 0,2 dan 0,68% gacha bo‘lishi mumkinligi ko‘rsatildi (1-jadval).

1-jadval. Kashtan mevasi maydalangan po‘sti namunalar ekstraktidan olingan melanin tarkibidagi triterpenoid va steroid birikmalari

Ob'ekt	Tarkib, %	
	ekstraktiv moddalar*	triterpenoid va steroid birikmalari**
1-namuna	0,62±0,03	2,14±0,5
2-namuna	0,68±0,04	3,50±0,8
3-namuna	0,20±0,04	7,93±1,4
4 partiya	0,22±0,01	9,81±0,3

*Eslatma: * - melanin massasidan; **- ekstraktiv moddalardan*

Ko‘rinib turibdiki 1-jadvalda kashtan mevasi namunalariga qarab, melanin yig‘malarida triterpenoid va steroid birikmalarining nisbati ham farq qiladi. Ushbu ekstraktlardagi triterpenoid va steroid birikmalarining tarkibi ham har xil qiymatlarga ega bo‘lsa-da, bu qiymatlarni melanin massasiga nisbatan qayta hisoblash ularning miqdori 0,03% dan oshmasligini ta'kidlash imkonini beradi.

Triterpenoid va steroid birikmalarining chiqish unumini oshirish uchun jarayon harorati erituvchining qaynash nuqtasiga, 30-50 °C ga ko‘tarildi. Shu bilan birga, melanin dispersiyani hosil qilmaydi, uning ko‘rinishi o‘zgaradi, u para-para bo‘lib, amorf, qo‘ng‘ir rangini kamaytiradi. Ehtimolning yuqori harorat uning tarkibini tashkil etuvchi moddalarning kamayishiga olib keladi. Petroleyn efir bilan ekstraktining tahlili shuni ko‘rsatdiki, 30±3 °C 0,12±0,01 % va 4,20 haroratda melanin ekstraksiyasi bilan solishtirganda, ham ekstraktiv triterpen va steroid birikmalarining unumi 2,3 baravar kamayadi.

Xulosa. Kashtan mevasining po‘stidan biologik faol tabiiy birikma melaninning yig‘masi ajratib olindi. Yig‘ma tarkibidagi moddalarini aniqlash uchun bosqichma-bosqich fraktsiyalar ajratib olindi. Melaninning yig‘masi tarkibidagi suvda eriydigan fraktsiyalari olindi. Suvda eriydigan melaninning oziq-ovqat sanoati uchun biologik faol qo‘shimchalar tayyorlash uchun uning biokimyoviy tahlili amalga oshirilib, tarkibidagi triterpenoid va steroid birikmalarni ajratib olish molekulyar og‘irligi tajriba shartlariga bog‘liq ekanligi aniqlandi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Конский каштан. Horse chestnut. Род Aesculus // Дерево.RU. Деловой журнал по деревообработке. - 2008. - № 4. - С. 34-38.
2. Куцик Р.В., Зюзук Б.М., Дьячок В.В. Каштан конский (Aesculus hippocastanum L.). Аналитический обзор // Провизор. - 2002. - № 4. – С. 12-18.
3. Зурабян, С.Э. Номенклатура природных соединений: Справочное пособие. - М.: ГЭОТАР-Медиа, 2008. - 204 с.
4. Жарова О.Г. Стандартизация конского каштана обыкновенного (Aesculus hippocastanum L.) семян и экстракта сухого на их основе: автореф. дис. ... канд. фармацевт. наук: 15.00.02. – М., 2009. – 27 с.
5. Жарова О.Г. Хроматографическое исследование препаратов на основе семян каштана конского / Сборник тезисов докладов 70-ой итоговой конференции СНО под редакцией А.А. Лебедева. – Самара: 2002. – С. 53-54.

6. Isaqova Sh.X., Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O'. Kashtan mevsasi tarkibidagi melaninni aniqlash. International scientific week «Sustainable development and green economy». Tashkent, May 20-25, 2024. – С. 439. <https://doi.org/10.5281/zenodo.11216200>
7. Boboev I., Iskhakova Sh., Normatov A., Khujamshukurov N., Otajonov A. Chemical Composition and Antimicrobial Activity of Essential Oils from Horse Chestnut Flowers. E3S Web of Conferences 477, 00047 (2024). <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202447700047>
8. Hamdamova N.B. Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O', Isxaqova Sh.X. Kashtan mevasining ichki po'stidan melanin olish biotexnologiyasi Международной научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие» - Ташкент. 24-27 мая 2023 г. С. 200.
9. Hamdamova N.B. Bobaev I.D., Normatov A.M., Yusupov N.O', Isxaqova Sh.X. Biotexnologik yo'l bilan olingan melaninning kimyoviy tarkibini aniqlash. Международной научной недели «Зелёная химия и устойчивое развитие» - Ташкент. 24-27 мая 2023 г. С. 201.
10. Исакова Ш.Х., Бобаев И.Д., Норматов А.М., Нурмухамедова В.З., Элова Н.А. Пробиотическая активность водорастворимых полисахаридов почки каштана конского обыкновенного. «Universum: химия и биология» Межд. Журн. – Москва. – 2023. - часть 2. – № 12 (114). – С. 14-17.
11. Mazurkiewicz W. Analysis of aqueous extract of *Inonotus obliquus* // Acta Poloniae Pharmaceutica. – 2006. – V. 63, № 6. – P.

ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЕЛКОВ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ

¹Рахимова Дилноза Шариповна, ²Рустамбекова Фируза Фуркатовна

^{1,2}Ташкентский химико-технологический институт, доцент, PhD

Аннотация. В данной работе изучено антиоксидантная активность пептидов, полученных из белков нетрадиционного сырья (земляной груши) с использованием кислых и нейтральных протеиназ. Было отмечено, что продукты с профилактическими свойствами, полученные по новой технологии из местных сортов земляной груши, обуславливают высокую антиоксидантную активность пептидов белкового происхождения. Полученные белки могут быть использованы как источник для получения антиоксидантных пептидов.

Ключевые слова: земляная груша, белки, аминокислоты, протеиназа из солода, кислая протеиназа, нейтральная протеиназа, пептиды, антиоксидантные свойства.

Abstract. In this work, the antioxidant activity of peptides obtained from proteins of non-traditional raw materials (Jerusalem artichoke) using acidic and neutral proteinases was studied. It was noted that products with preventive properties obtained by the new technology from local varieties of Jerusalem artichoke, determine the high antioxidant activity of peptides of protein origin. The obtained proteins can be used as a source for obtaining antioxidant peptides.

Key words: Jerusalem artichoke, proteins, amino acids, malt proteinase, acid proteinase, neutral proteinase, peptides, antioxidant properties.

В настоящее время в пищевой промышленности одной из актуальных проблем является поиск направленного и рационального использования природных ресурсов и создание на их основе практически полезных материалов и технологий.

Известно, что одной из перспективных, уникальных культур для переработки и производства различных видов пищевых, лечебных и технических продуктов и кормов является – земляная груша. В настоящее время эта ценная культура распространена во всем мире и используется в различных целях.

Одним из путей обеспечения населения Узбекистана, полноценным, экологически чистыми продуктами функционального питания из нетрадиционного сырья, способным выполнить профилактические и лечебные функции является промышленная переработка земляной груши по инновационной технологии, разработанной в ТХТИ. Для производства функциональных продуктов питания используют земляную грушу, который содержит в нативном виде значительное количество физиологически активных макро-микро нутриентов, а также дополнительно обогащают продукты питания биологически активными веществами.

Современные технологии производства из нетрадиционного сельскохозяйственного сырья на различные продукты имеет достаточно широкий спектр: функционального питания, пива и безалкогольных напитков, а также на лечебно – профилактические продукты питания, БАД и др. в качестве порошков, соков и концентратов.

Использование этого сырья и продуктов его переработки в производстве различных продуктов питания в современном образе жизни человека, снижение иммунного статуса

организма, ухудшение экологической обстановки обуславливает необходимость повышения качества и безопасности существующих продуктов питания и создания новых, обладающих функциональными свойствами.

Продукты нового поколения должны не только удовлетворять потребность организма в питательных веществах и энергии, но и способствовать улучшению качества жизни, повышению иммунитета и жизненного тонуса. Предпочтением потребителей пользуются натуральные продукты питания, что создает предпосылки для широкого использования сырья, содержащего функциональные ингредиенты в физиологически значимых количествах. Большого успеха по технологиям переработки и использованию топинамбура за последнее время достигли практически во всем мире.

Большого внимания заслуживает разработанная технология получения порошка из земляной груши. Порошок из клубней является хорошей биологической добавкой во многие продукты питания, а также широко применяется в пищевой технологии при производстве пива и безалкогольных напитков, овощно-фруктовых напитков, желе, мармелады. Добавление его в хлебобулочные, мясные и молочные продукты, первые и вторые блюда значительно усиливает питательную и биологическую ценность этих продуктов и приводит к снижению их гликемического индекса и калорийности.

Химический состав местных сортов земляной груши нашей республики изучен нашими учеными, а аминокислотный, углеводный состав локализованных местных сортов значительно выше, чем у российских культивируемых и изучаемых сортов. Белок земляной груши характеризуется своим аминокислотным составом, биологическим и высоким содержанием питательных веществ. Широко распространено мнение, что все аминокислоты необходимы только в достаточных количествах и в оптимальных пропорциях для нормального обмена веществ.

Целью данной работы является исследование антиоксидантных свойств пептидов полученных из белков земляной груши. Антиоксиданты (антиокислители) – это вещества, включающиеся в процесс автоокисления и образующие стабильные промежуточные соединения, за счет чего блокируется цепная окислительная реакция. В результате окисления липидов в организме человека накапливаются токсические соединения, большие количества которых неблагоприятно сказываются на здоровье человека [1; 2].

В последнее время всё больше решаются задачи с использованием антиоксидантов, которые позволяют, безопасным способом приостановить процессы окисления липидных соединительных веществ и образования свободных радикалов, тем самым повышая уровень антиоксидантной защиты человеческого организма. Исходя, из этого проводятся интенсивные поиски препаратов по миру, имеющих высокую концентрацию антиоксидантных веществ и антиокислительных свойств выпускаемой продукции.

В современных концепциях питания все большее внимание уделяется минорным компонентам пищи во многом определяющим ее профилактическое и лечебное действие [3]. Одними из самых представительных микронутриентов являются многочисленные биоантиоксиданты, т.е. соединения, снижающие активность радикальных окислительных процессов. К пищевым антиокислителям (антиоксидантам) относятся вещества, замедляющие окисление в первую очередь ненасыщенных жирных кислот, входящих в состав липидов. Этот класс пищевых добавок включает три подкласса с учетом их отдельных технологических функций: 1) антиокислители; 2) синергисты антиокислителей; 3) комплексообразователи.

Использование антиоксидантов дает возможность продлить срок хранения пищевого сырья, полупродуктов и готовых продуктов, защищая их от порчи, вызванной окислением кислородом воздуха [4].

В последнее время большое внимание уделяется применению природных антиоксидантов на основе полифенолов и белков получаемых из растительного сырья [5]. Белки являются особенно важным веществом клеток человека и играют важную роль в питании человека. Исследуемый нами порошок топинамбура характеризуется высоким содержанием (7-8 %) белка по сравнению с картофелем. Содержание тиоловых аминокислот в белках больше в 4 раза по сравнению с их содержанием в белке картофеля.

Как известно продукты гидролиза белков обладает антиоксидантными свойствами. При этом содержание тиоловых аминокислот играет существенную роль в проявлении антиоксидантной активностью. Поэтому пептиды, получаемые из белков растительного сырья становятся предметом пристального внимания ученых. Так, например путем ферментативного гидролиза белков альбумин [6], белок из сои [7], растворимый эластин [8], получены активные пептидные антиоксиданты и пептиды утилизирующие свободные радикалы. При этом с применением различных ферментов из одного источника белка можно получать пептиды с разными свойствами. [9].

Проведенные нами исследование показали, что белки топинамбура является хорошим сырьем для получения антиоксидантных пептидов. На рис. 1. приведены гидролизуемость белков порошка топинамбура с различными протеиназами.

Рис.1. Ферментативный гидролиз различных белков топинамбура с протеиназами.

1 - протеиназа из солода, 2 - кислая протеиназа, 3 - нейтральная протеиназа.

В качестве протеиназ использовали протеиназа солода и микробические кислые и нейтральной протеиназой. Из представленных данных видно, что в зависимости от источника фермента, скорость гидролиза белков различна. С помощью протеиназ солода белки наиболее высокой скоростью подвергается ферментативному гидролизу, (рис.1, кривые 1). При 6 часовой ферментации в указанных условия образование продуктов гидролиза из щелочерастворимых белков составляло 1,4 мкмоль/мл. В случае, когда использовали кислой протеиназы 0,8 мкмоль/мл и 1,1 мкмоль/мл в случае использования

нейтральной протеиназы. Таким образом, гидролиз белков топинамбура наиболее высокой скоростью гидролизуется протеиназами солода.

Продукты гидролиза белков обладают антиоксидантными свойствами.

При этом их активность зависит от используемого фермента. Результаты исследование приведены на рис.2.

Рис. 2. Влияние пептидов полученных из белка топинамбура на скорость окисления (+) –катехина

1-контроль, 2-в присутствии пептидов полученных с кислой протеиназой, 3-пептиды, полученные с нейтральной протеиназой, 4-пептиды, полученные с ферментами солода.

Из представленных данных видно, что добавление пептидов в реакционную среду, где протекает окисление катехина, способствуют снижению скорости окисления (потемнение) катехина. Оптическая плотность раствора после инкубации при 45°C в течение 10 дней, в случае, когда в среде отсутствовали пептиды составляло 1,0 единиц. Добавление пептидов в этих же условиях уменьшает скорость окисления и изменение оптической плотности составляет 0,6 ед. в случае использования пептидов полученной кислой протеиназой, и 0,4 ед. когда использовали пептиды полученные ферментами солода. Таким образом, пептиды, полученные из белков топинамбура обладают высокой антиоксидантной активностью, и эти белки могут быть использованы как источник для получения антиоксидантных пептидов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Воронина М.С. / Изучение химического состава и антиоксидантной активности свежих плодов и продуктов переработки черноплодной рябины / М.С. Воронина, Н.В. Макарова // Садоводство и виноградарство, №2, 2015 г., с. – 42-46.
2. Донченко Г.В., Кричковская Л.В., Чернышов С.И., Никитченко Ю.В., Жуков В.И. Природные антиоксиданты (биотехнологические, биологические и медицинские аспекты): монография. — Харьков: «Модель Вселенной», 2011
3. Хавинсон В.Х., Анисимов В.Н. Пептидные биорегуляторы и старение -СПб.: «Наука». 2003. -223 с.

4. Andréa C, Castanheira I., Cruz J.M., Paseiro P. and Sanches-Silva F., Analytical strategies to evaluate antioxidants in food: a review//Trends in Food Science & Technology, 2010, V.21, Issue 5, P. 229-246.
5. Hasanov H., Boboev A., Yotova L., Turobdjanov C. Effect of hydrololysis products of different proteins of wheat on antioxidant enzymes // Int.J. BIOautomation. 2011, v.15, n.1, p.5-12.
6. Davalos A., Miguel M., Bartolome B., & Lopez-Fandino R. Antioxidant activity of peptides derived from egg white proteins by enzymatic hydrolysis// Journal of Food Protection, 2004, 67, 1939–1944.
7. Chen, H. M., Muramoto, K., & Yamauchi, F. Structural analysis of antioxidative peptides from soybean b-conglycinin// Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1995, 43, 574–578.
8. Hattori, M., Yamaji-Tsukamoto, K., Kumagai, H., Feng, Y., & Takahashi, K. Antioxidative activity of soluble elastin peptides// Journal of Agricultural and Food Chemistry, 1998, 46, 2167–2170.
9. Jean-Yu Hwang, Yung-Shin Shyu, Yuh-Tai Wang, Cheng-Kuang Hsu. Antioxidative properties of protein hydrolysate from defatted peanut kernels treated with esperase// Food Science and Technology. 2010, V. 43, P. 285–290.

ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕМИЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РАСТЕНИЯ DATURA STRAMONIUM ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

¹Сиддикова Азиза Абдугафоровна, ²Бобаев Исомиддин Давронович, ³Махмудова Мархабахон Махамаджоновна, ⁴Ахмаджонова Шахризода Хайрулла кизи

¹Институт химии растительных веществ, базовый докторант

²Ташкентский химико-технологический институт, д.х.н., профессор

³Институт химии растительных веществ, к.х.н.

⁴Ташкентский химико-технологический институт, магистрант

Аннотация. *Datura stramonium* (сем. Solanaceae) широко распространено в Узбекистане и богато биологически активными веществами, такими как алкалоиды, витастероиды и др. воздушно-сухое сырье экстрагировали хлороформом, затем, экстрагируя остаток сырья последовательно 82°C этиловым спиртом, выделили спирторастворимые сахара, водой - водорастворимые полисахариды.

Ключевые слово: *datura stramonium*, хлороформ, экстракция, полисахарид, гемицеллюлоза.

Abstract. *Datura stramonium* (family Solanaceae) is widespread in Uzbekistan and rich in biologically active substances, such as alkaloids, vitasteroids, etc. The air-dried raw material was extracted with chloroform, then, extracting the remainder of the raw material successively with 82°C ethyl alcohol, alcohol-soluble sugars were isolated, and water-soluble polysaccharides were isolated with water.

Key words: *datura stramonium*, chloroform, extracting, polysaccharides, hemicellulose.

Annotatsiya. *Datura stramonium* (Solanaceae oilasi) O'zbekistonda keng tarqalgan bo'lib, biologik faol moddalarga boy, alkaloidlar, vitasteroidlar va boshqalar. Ochiq havoda quritilgan o'simlik xom ashyo xloroform bilan ekstraksiya qilingan, so'ngra qolgan qismi 82°C haroratda ketma-ket etil spirtida eriydigan qandlar, suvda eruvchan polisaxaridlar ajratib olinda. *Datura stramonium* o'simligidan gemiscellyulozani ajratib olishning eng maqbul usuli ishlab chiqilda.

Kalit so'zlar: *datura stramonium*, xloroform, ekstraksiya, polisaxarid, gemiscellyuloza.

Введение. В последние годы исследованию строения и свойств полисахаридов уделяется значительное внимание. Большое число исследований направлено на разработку биологически активных веществ и препаратов на основе при родных полисахаридов.

Природные полисахариды обладают широким спектром биологической активности, включая противовирусные, противоопухолевые, антикомплементарные, антикоагулянтные, противовоспалительные, антисептические и антиоксидантные свойства [1, 2]. Основными способами выделения полисахаридов из растительного сырья являются щелочная экстракция и экстракция горячей водой [3]. При этом извлечение проводят либо непосредственно из растительного сырья, либо из холоцеллюлозы, получаемой путем предварительной делигнификации сырья. Промышленная холоцеллюлоза, полученная с использованием сульфатной варки, содержит значительное количество гемицеллюлоз [4].

Гемицеллюлозная биомасса представляет собой важный возобновляемый углеродсодержащий ресурс, который может быть использован для получения биотоплива и ценных химических веществ [5]. Основное применение гемицеллюлоз состоит в

получении из них биополимеров, которые могут использоваться в их естественных или модифицированных формах в различных областях, включая продукты питания и непищевые приложения [6, 7]. Также гемицеллюлоза применяется в качестве добавки в пластмассы для увеличения биodeградируемости, энтеросорбента в медицине, полимерной матрицы для контролируемого высвобождения пестицидов [8-10].

Сегодня они используются в самых различных областях как экопродукты, пищевые добавки, в косметологии, фармацевтике и биомедицине [11, 12]. Ученые отмечают важную роль природных полисахаридов и их производных в работе контролируемых систем доставки лекарств, особенно пролонгированных и термолабильных препаратов [13]. Сегодня эти биологические полимеры обратили на себя внимание в качестве перспективных материалов в области тканевой инженерии [14].

Препараты на основе полисахаридов применяют в качестве отхаркивающих средств [11], широко известны их обволакивающие и смягчительные свойства [11, 15]. Ряд исследователей подчеркивает перспективность использования полисахаридов для коррекции липидного обмена и в терапии сахарного диабета [16, 17]. Некоторые полисахариды оказались эффективными антиульцерогенными агентами [11], а также сведения об их способности восстанавливать работоспособность, что нашло применение в спортивной медицине [11, 18].

Datura stramonium (сем. Solanaceae) широко распространено в Узбекистане и богато биологически активными веществами, такими как алкалоиды, витастероиды и др [19].

Однако полисахариды, в том числе гемицеллюлозы, данного растения не изучены.

Учитывая актуальность применения гемицеллюлозы, целью данной работы явилось их выделение и идентификация.

Объекты и методы исследования. Надземная часть *D. stramonium* L. (сем. Solanaceae) собрана в 2022 году в Ферганской области в стадии цветения.

Выделение полисахаридов осуществляли по известной методике [20-22]. Для удаления красящих и низкомолекулярных соединений воздушно-сухое сырье экстрагировали хлороформом, затем, экстрагируя остаток сырья последовательно 82°C этиловым спиртом, выделили спирторастворимые сахара, водой - водорастворимые полисахариды (ВРПС), смесью растворов щавелевой кислоты и оксалата аммония - пектиновые вещества (ПВ). Остаток сырья после выделения ПВ дважды обрабатывали 5% раствором КОН при комнатной температуре в течение 4 ч, при гидромодуле 1:1. Щелочные экстракты объединяли, нейтрализовали 80% раствором уксусной кислоты, выпавший осадок гемицеллюлозы отделяли центрифугированием, промывали и высушивали спиртом, выход ГМЦ-А – 1.5 г, ГМЦ-Б–5.5 г, растворяются в слабых растворах щелочей, относительная вязкость 1.17 и 1.20 (с 0.1 NaOH) соответственно (рис. 1). В моносахаридном составе ГМЦ-А отмечается преобладание глюкозы, арабинозы, в ГМЦ-Б – галактозы, глюкозы и ксилозы.

ИК-спектры образцов снимали на спектрометре Perkin-Elmer FT-IR/NIR Spektrometr Spektrum 3, модель 2000, с использованием НПВО системы или в таблетках с KBr, число сканирований 100.

ГЖХ анализ проводили на хроматографе Chrom-5 с пламенно-ионизационным детектором в следующих условиях: колонка из нержавеющей стали (200x0,3 см), 5% Silicone XE-60 на хроматоне NAW-0,200-0,250 мм, 210 °C, газ-носитель - азот, скорость газа - 60 мл/мин, для ацетатов альдонитрилов.

Результаты и обсуждение. Гемицеллюлозы проявляют различную устойчивость к действию разбавленных кислот. Основная их масса сравнительно легко гидролизуется и переходит в раствор. Другая же часть гемицеллюлоз трудно гидролизуется и, следовательно, трудно извлекается из древесины [23-26].

Кроме того, описанный способ пригоден для комбинации с другими известными способами, как для отделения гемицеллюлозы из экстракции этаноламином делигнифицированной древесины, и поэтому может особенно предпочтительно объединяться с этим способом. Вследствие этого стадии способа могут быть сэкономлены, так как возможна непосредственная дальнейшая переработка. Если обусловлена высокая эффективность, малые энергетические затраты и возможность почти полностью регенерировать используемое комплексное соединения [27-31].

Схема выделения различных групп полисахаридов из надземной части *D. stramonium* L представлена на рисунке 1. Полный кислотный гидролиз полисахаридов проводили при 100 °С, ВРПС гидролизовали 1 н. H₂SO₄, 8 ч., ПВ и ГМЦ – 2 н H₂SO₄, 18 ч. Гидролизаты нейтрализовали BaCO₃, деионизировали катионитом КУ-2(H⁺) и анализировали БХ, Filtrak, FN 12, в системе растворителей: н-бутанол-пиридин-вода 6:4:3 (нисходящий метод); Моносахариды обнаруживали проявителями: (1) кислый фталат анилина (100 °С), (2) 0,5 % спиртовой раствор мочевины (100 °С).

Для ГМЦ-А и ГМЦ-Б – определено наличие уоновых кислот – 36 и 53% соответственно. Центрифугат диализовали против проточной воды до нейтральной среды, упаривали и осаждали двумя объемами спирта, осадок отделяли, промывали спиртом и высушивали, выход ГМЦ-Б – 5.5 г.

Рисунок 1. Схема выделения различных групп полисахаридов из надземной части *D. stramonium* L.

Из надземной части *Datura stramonium* выделено аморфные порошки коричневого цвета гемицеллюлоза А, Б выходом 1.5-5.5%, хорошо растворяются в слабых растворах щелочей.

Методом ИК-спектроскопии проведен анализ выделенных гемицеллюлоз А, Б (рис.2, 3).

В спектрах образцов ГМЦ А и ГМЦ Б присутствуют полосы поглощения, соответствующие валентным колебаниям связи О-Н в гидроксильных группах, вовлеченных во внутримолекулярную Н-связь, и валентным колебаниям связей С-Н в группах СН₂. Полосы поглощения в интервале 1200–1000 см⁻¹ принадлежат валентным колебаниям связей С-С и С-О в пиранозном кольце и валентным колебаниям С-О-С гликозидных связей. Интенсивное поглощение в этой области спектра характерно для всех полисахаридов [23].

Рисунок 2. ИК-спектр ГМЦ-А, выделенного из растения *Datura stramonium*.

ИК-спектры образцов ГМЦ А и ГМЦ Б существенно различаются в интервале волновых чисел 1200–1800 см⁻¹. Различие обусловлено присутствием ацетильных групп в образце ГМЦ 1 (рис. 2), характеризующих гидроксильные (-ОН) группы в области 3278 см⁻¹, метиленовые (СН) группы в области 2933 см⁻¹, при 1626 см⁻¹ (колебание связи С=О), при 1398 см⁻¹ (колебание связи С-СН₃) и при 1317 см⁻¹ (валентные колебания связи -С-О-).

Рисунок 3. ИК-спектр ГМЦ-Б, выделенного из растения *Datura stramonium*.

В ИК-спектре образца ГМЦ Б (рис. 3) характеризующих гидроксильные (-OH) группы в области 3262 см^{-1} , при 1635 см^{-1} (колебание связи C=O), при 1410 см^{-1} (колебание связи C-CH₃) и при 1398 см^{-1} (валентные колебания связи -C-O-).

Заключение. Разработаны методы выделения и очистки полисахаридов надземной части *Datura stramonium* (сем. Solanaceae). Определено качественное и количественное содержание полисахаридного комплекса, включающего водорастворимые полисахариды, с выходом ГМЦ-А – 1.5 г, ГМЦ-Б–5.5 г, водорастворимые полисахариды, полученные из кислой среды, с выходом 0.9% и пектиновые вещества с выходом 3.8%.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Kadri N., Khettal B., Adjebli A., Cresteil T., Yahiaoui-Zaidi R., Barragan-Montero V., Montero J.-L. Antiangiogenic activity of neutral lipids, glycolipids, and phospholipids fractions of *Pinus halepensis* Mill. seeds. *Ind. Crop. Prod.*, 2014, 54, 6–12. DOI: 10.1016/J.INDCROP.2013.12.051
2. Yong-Guang B., Ding-Long Y., Yu-min L., Min-xia H. Study on ultrasonic-assisted extraction of polysaccharide of *Atractylis Macrocephala* Koidz of experiment. *Energy Procedia*, 2012, 17, 1778–1785. DOI: 10.1016/J.EGYPRO.2012.02.311
3. Junior D.L., Ayoub A., Venditti R.A., Jameel H., Colodette J.L., Hou-min C. Ethanol Precipitation of Hetero-Polysaccharide Material from Hardwood by Alkaline Extraction Prior to the Kraft Cooking Process. *BioResources*, 2013, 8(4), 5319–5332.
4. Novozhilov Ye.V., Poshina D.N. Biotekhnologii v proizvodstve tsellyulozy dlya khimicheskoy pererabotki (obzor) [Biotechnology in the production of cellulose for chemical processing (review)]. *Khimiya rastitel'nogo syr'ya*, 2011, 3, 15–32.
5. Nazarenko L.V. Biotoplivo: istoriya i klassifikatsiya vidov biotopliva // Vestnik MGPU. Seriya «Yestestvennye nauki». 2012, 2(10), 16-32.
6. Kostyukov S. G., Malov N. A., Masterova Yu. Yu., Matyakubov X. B., Konushkin I. A., Savrasov K. V., Pinenkov A. A., Xluchina N. A. O vozmozhnosti kolichestvennogo opredeleniya lignina i sellyulozi v rastitelnix materialax s pomoshyu ik-spektroskopii // *Khimiya rastitel'nogo syr'ya*, 2022, (3), 71-80. DOI: 10.14258/jcprm.20220310665.
7. Vlasov V.S., Ol'khov V.V. Biorazlagaemye polimernyye materialy [Biodegradable polymer materials]. *Polimernyye materialy*, 2006, 7, 23-26.
8. Spiridon I., Popa V.I. Hemicelluloses: Major sources, properties and applications. *Monomers, Polymers and Compo-sites from Renewable Resources*, 2008, 289–304. <https://doi.org/10.1016/B978-0-08-045316-3.00013-2>
9. Qaseem M.F., Shaheen H., Wu A.-M. Cell wall hemicellulose for sustainable industrial utilization. *Renewable and Sustainable Energy Reviews*, 2021, 144(7), 110996.
10. Kabbour M, Luque R. Chapter 10 - Furfural as a Platform Chemical: From Production to Applications. In Biomass, Biofuels, Biochemicals; Saravanamurugan S, Pandey A, Li H, et al., Eds.; Elsevier, Amsterdam (The Netherlands), 2020, 283–297.
11. Krishtanova N.A., Safonova M.Yu., Bolotova V.TS. i dr. Perspektivi ispolzovaniya rastitelnix polisaxaridov v kachestve lechebnix i lechebno-profilakticheskix sredstv // Vestnik VGU. Seriya: Ximiya. Biologiya. Farmatsiya. 2005, 1, 212-221.
12. Laurienzo P., Fernandes J.C., Collic Jouauland J., Fitton S. The use of natural polysaccharides as biomaterials. *BioMed Research International*, 2015, 1-2. DOI: 10.1155/2015/242378

13. Kumar D., Pandey J., Raj V., Kumar P. A review on the modification of polysaccharide through graft copolymerization for various potential applications // *The Open Medicinal Chemistry Journal*, 2017, 11, 109-126. DOI:10.2174/1874104501711010109
14. Bacáková L., Novotná K., Parížek M. Polysaccharides as cell carriers for tissue engineering: the use of cellulose in vascular wall reconstruction // *Physiological Research*, 2014, 63 (1), 29-47. DOI:10.33549/physiolres.932644
15. Boysova T.M., Nazarova O.M. Obosnovaniye usloviy ekstraktsii polisaxaridov iz nastoya semeni lna // *Fundamentalnie issledovaniya*, 2015, 8(1), 14-18.
16. Kim K.J., Lee O.H., Lee B.Y. Fucoidan, a sulfated polysaccharide, inhibits adipogenesis through the mitogen-activated protein kinase pathway in 3T3-L1 preadipocytes. *Life Sci*, 2010, 86 (21-22), 791-797.
17. Wang P.-Ch., Zhao Sh., Yang B.-Y., Wang Q.-H., Kuang H.-X. Anti-diabetic polysaccharides from natural sources: a review. *Carbohydrate Polymers*, 2016, 148, 86-97. DOI:10.1016/j.carbpol.2016.02.060
18. Liu J., Du C., Wang Y., Yu Zh. Antifatigue activities of polysaccharides extracted from *Hericium erinaceus*. *Experimental and Therapeutic Medicine*, 2015., 9(2), 483-487. doi:10.3892/etm.2014.2139
19. Opredelitel rasteniy Sredney Azii, Tashkent, Fan, 1987, 9. 187.
20. Chen Y., Yao F., Ming K., Wang D., Hu Y., Liu J. Polysaccharides from traditional Chinese medicines: extraction, purification, modification, and biological activity. *Molecules*, 2016, 21(12), 1705. DOI:10.3390/molecules21121705
21. Sun Y.X., Liu J.C., Kennedy J.F. Application of response surface methodology for optimization of polysaccharides production parameters from the roots of *Codonopsis pilosula* by a central composite design. *Carbohydrate Polymers*, 2010, 80, 949–53.
22. Shi L. Bioactivities, isolation and purification methods of polysaccharides from natural products: A reviewю, [Bioactivities, isolation and purification methods](#), *International Journal of Biological Macromolecules*, 2016, 92, 37-48. DOI: 10.1016/j.ijbiomac.2016.06.100.
23. Minevich I.E. i dr. Dinamika makronutriyentov v protsesse kratkovremennogo prorashivaniya semyan lna. *Izvestiya VUZov. Prikladnaya ximiya i biotexnologiya*, 2021, 11(38), 449-459.
24. Azizov D.Z., Saburova A., Azizova D.Sh., Raxmanberdieva R.K. Polisaxaridi nadzemnoy chasti *Astragalus Babatagensis* L. *Science Time*, 2019, 2(62), 38–43.
25. Blinova M.P., Dudarev V.G., Kotova N.I. Uglevodniy sostav podzemnoy chasti *Adenophora pereskiifolia* (Campanulaceae). *Rastitelnie resursi*, 2007, 43(4), 95-101.
26. Kodiraliyeva F.A., Raxmanberdieva R.K., Mejlumyan L.G., Malikova M.X Soderjaniye i dinamika nakopleniya uglevodov i aminokislotniy sostav belkov v plodax i semenax *Crotalaria alata*. *Rastitelnie resursi*, 2013, 49(4), 558–564.
27. Li X., Zhao R., Zhou H.L., Wu D.H. Deproteinization of polysaccharide from the stigma maydis by sevag method. *Advanced Materials Research*, 2012, 340, 416–420. DOI: 10.4028/www.scientific.net/AMR.340.416.
28. Harris D.C. *Quantitative chemical analysis (Loose-Leaf)*. NY, 2010. 892.
29. Kodiraliyeva F.A., Raxmanberdieva R.K. Polysaccharides from *Crotalaria alata*. *Chemistry of natural compounds*, 2011, 47(1), 7–9. DOI: 10.1007/s10600-011-9818-3.
30. Bichara L.C., Alvarez P.E., Bimbi M.V.F., Vaca H., Gervasi C., Brandán S.A. Structural and spectroscopic study of a pectin isolated from citrus peel by using FTIR and FT-Raman spectra

- and DFT calculations. *Infrared Physics & Technology*, 2016, 76, 315-327. DOI: 10.1016/j.infrared.2016.03.009.
31. Hong T., Yin J.Y., Nie S.P., Xie M.Y. Applications of infrared spectroscopy in polysaccharide structural analysis: Progress, challenge and perspective. *Food chemistry: X*. 2021, 12. 100168. DOI: 10.1016/j.fochx.2021.100168.

ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ С ГИДРОКСИЛАМИНОМ ГИДРОХЛОРИДОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ ПЕНИЦИЛЛИНОВОЙ ГРУППЫ В МОЛОКЕ

¹Азизов Олимжон Тохирович, ²Ташева Дилдора Одил қизи

¹К.х.н., доцент кафедры качества и безопасности пищевых продуктов, Ташкентского химико-технологического института

²Базовый докторант кафедры качества и безопасности пищевых продуктов, Ташкентского химико-технологического института

Аннотация. Антибиотики являются широко распространёнными препаратами для лечения воспалительных заболеваний у животных в сельском хозяйстве. Бесконтрольное применение данных лекарственных средств и не соблюдение сроков браковки молока после лечения коровы может привести к таким последствиям как присутствие остаточных количеств антибиотиков в молоке. Проведен анализ молока с применением гидроксиламина гидрохлорида для цвет метрического определения бензил пенициллина в молоке. Рассмотрены перспективы применения данного способа в качестве экспресс определения и для обеспечения безопасности пищевых продуктов.

Ключевые слова: антибиотики, молоко, бензил пенициллин, безопасность пищевых продуктов.

Abstract. Antibiotics are widely used drugs for the treatment of inflammatory diseases in animals in agriculture. Uncontrolled use of these medicines and failure to comply with the timing of milk rejection after cow treatment can lead to consequences such as the presence of residual amounts of antibiotics in milk. Milk was analyzed using a color reaction with hydroxylamine hydrochloride for the colorimetric determination of benzylpenicillin in milk. The prospects of using this method as an express determination and to ensure food safety are considered.

Key words: antibiotics, milk, benzylpenicillin, food safety.

Annotatsiya. Antibiotiklar qishloq xo‘jaligida hayvonlarda uchraydigan yallig‘lanish kasalliklarini aniqlash uchun keng qo‘llaniladigan dori vositalaridir. Ushbu dori vositalarining tartibsiz qo‘llanilishi va belgilangan cheklov muddatlariga rioya etilmasligi sut tarkibida qoldiq antibiotik dori vositalarining mavjud bo‘lishi kabi noxush oqibatlariga olib kelishi mumkin. Tadqiqot jarayonida sut tarkibidagi benzilpenitsillinni gidroksilamin gidroxlorid ishtirokidagi rangli reaksiyasini qo‘llagan holda aniqlash amalga oshirildi. Ushbu usulni ekspress tahlil usuli sifatida qo‘llanilishi va oziq-ovqat mahsulotlarini xavfsizligini ta‘minlashdagi istiqbollari ko‘rib chiqildi.

Kalit so‘zlar: antibiotiklar, sut, benzilpenitsillin, oziq-ovqat mahsulotlari xavfsizligi.

Введение. Антибиотики представляют собой низко и среднемолекулярные соединения с различными химическими и биологическими свойствами. В сельском хозяйстве чаще всего их используют в химиотерапевтических и профилактических целях, а также в качестве кормовых добавок для стимуляции роста и повышения эффективности корма [1].

Неизбирательное и без контрольное использование антибиотиков в целях лечения болезней и улучшения животноводства привело к обнаружению остаточных количеств антибиотиков в пищевых продуктах, таких как молоко, яйцах, мясе и т. д. [2]. Бета-лактамы антибиотики, в частности, пенициллины, играют важную роль в профилактике и терапии инфекционных заболеваний молочных коров, поэтому остаточные количества данных лекарственных средств часто встречаются в молоке. Остатки тетрациклинов, пенициллинов и аминогликозидов в молоке представляют потенциальную опасность для потребителя (например, аллергические реакции, развитие резистентности бактерий) и приводят к значительным финансовым потерям в молочной промышленности [3, 4].

В целях обеспечения потребителей безопасными пищевыми продуктами, проводится все больше исследований, направленных на поиск способов эффективного и быстрого обнаружения остатков антибиотиков в кормах и продуктах питания. На сегодняшний день потребители также все больше интересуются высококачественными продуктами питания и все больше интересуются органическими продуктами, которые более безопасны, чем обычные продукты [5].

Пенициллин входит в группу бета-лактамов антибиотиков. Это дипептид, образованный из остатков валина и цистеина, где аминогруппа ацилирована фенилуксусной кислотой. Антибактериальное действие пенициллина обусловлено с разрушением ферментов, которые также называются РВР (penicillin binding proteins), участвующих в построении пептидогликана в клеточной стенке бактерий. В результате чего происходит блокировка синтеза пептидогликана и в последствии гибель бактериальной клетки [6].

В сельском хозяйстве пенициллина натриевая соль применяют для лечения сибирской язвы, некробактериоза, пневмонии, мастита, эндометрита, раневого и послеродового сепсиса, среднего отита, инфекций мочеполовых путей, актиномикоза и бактериальных инфекций в качестве осложнений после поражения вирусами дыхательной системы [6,7].

Рисунок 1. Структурное строение антибиотиков группы пенициллино

Объекты и методы исследования. Объектом исследования является молоко с содержанием антибиотика бензил пенициллина. Методом для проведения анализа была выбрана цветная реакция с участием гидросиламина гидрохлорида, свойственная для антибиотика бензил пенициллина.

Анализ и результаты. Для проведения исследования выбрана цветная реакция на антибиотики группы пенициллинов, которая является характерным для этой группы препаратов и применяется для их идентификации. При нагревании пенициллина и гидросиламина раскрывается лактамное кольцо пенициллина с образованием α-

гидроксамовой кислоты, дающей с хлорным железом продукт красно-фиолетового цвета [8].

Рисунок 2. Пробирка №1-в результате цветной реакции на бензил пенициллин водный раствор окрасился в красно-фиолетовый цвет;
колба №2-молоко с бензил пенициллином окрасилось в красновато-оранжевый цвет
колба №3-молоко без антибиотика бензил пенициллина не окрасилось.

При проведении анализа измерили 0,01 г бензил пенициллина, к нему добавили 1 каплю раствора 1 N гидроксилamina гидрохлорида и 0,3 мл 1 N гидроксида натрия. Смесь перемешали путём взбалтывания и оставили на 3 минуты. По истечению трёх минут, к смеси добавили 1 каплю ледяной уксусной кислоты и тщательно перемешали. После этого в пробирку добавили 1 каплю 5% раствора хлорида железа (III). В результате чего, раствор в пробирке №1 окрасился в красно-фиолетовый цвет [9].

Для проведения цветной реакции с добавлением бензил пенициллина; также измерили 0,01 г бензил пенициллина с 5 мл молока тщательно перемешали. К полученному раствору добавили 1 каплю раствора 1 N гидроксилamina гидрохлорида и 0,3 мл 1 N гидроксида натрия. Смесь перемешали путём взбалтывания и оставили на 3 минуты. По истечению трёх минут, к смеси добавили 1 каплю ледяной уксусной кислоты и тщательно перемешали. В результате молоко в колбе №2 окрасилось в красновато-оранжевый цвет [10].

В целях сравнения точно так же измерили в колбу 5 мл молока без бензил пенициллина, к нему добавили 1 каплю 1 N гидроксилamina гидрохлорида и 0,3 мл 1 N гидроксида натрия. Смесь перемешали путём взбалтывания и оставили на 3 минуты. По истечению трёх минут, к смеси добавили 1 каплю ледяной уксусной кислоты и тщательно перемешали. При этом молоко в колбе №3 не окрасилось в отличие от молока в колбе №2.

Выводы. Результаты проведённых лабораторных исследований описанных выше показывают применимость данной цветной реакции с гидроксилaminом гидрохлоридом для коровьему молоку с содержанием в себе пенициллинов. Чувствительность метода составляет приблизительно 1 мг/л на антибиотике бензил пенициллина.

Применение данного метода может быть рекомендовано в фермерских хозяйствах для периодического контроля за наличием в молоке коров антибиотиков пенициллиновой группы в качестве экспресс-теста с визуальной интерпретацией, а также на ВУЗах,

специализированных по направлению пищевой безопасности и технологий переработки молока и молочных продуктов в качестве лабораторной работы.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. K Jayalakshmi, M Paramasivam, M Sasikala, TV Tamilam and A Sumithra. Review on antibiotic residues in animal products and its impact on environments and human health.
2. Shahid, A.1 – Ali, M. A.2 – Muzammil, S.1 – Aslam, B.1 – Shahid, M.3 – Saqalein, M.1 Akash, M. S. H.4 – Almatroudi, A.5 – Allemailem, K. S.5 – Khurshid, M. Antibiotic residues in food chains; impact on the environment and human health: a Review.
3. Angelika Strasser A.Strasser@mh.vetmed.uni-muenchen.de , Ewald Usleber, Elisabeth Schneider , Richard Dietrich , Christine Bürk & Erwin Märtlbauer (2003) Improved enzyme immunoassay for group-specific determination of penicillins in milk, Food and Agricultural Immunology, 15:2, 135-143, DOI: 10.1080/09540100400003493
4. Katz, S. E., Brady, M. S. (2000): Antibiotic residues in food and their significance. – Food Biotechnology 14: 147-171.
5. Long, Y.; Li, B.; Liu, H. Analysis of Fluoroquinolones Antibiotic Residue in Feed Matrices Using Terahertz Spectroscopy. Appl. Opt. 2018, 57, 544–550.
6. Практическое руководство по антиинфекционной химиотерапии. Под ред. Л.С. Страчунского, Ю.Б. Белоусова, С.Н. Козлова. 2000-2007. НИИАХ СГМА, с. 57.
7. Е. Н. ОЛСУФЬЕВА¹, В. С. ЯНКОВСКАЯ², Н. И. ДУНЧЕНКО. Обзор рисков контаминации антибиотиками молочной продукции. <https://doi.org/10.37489/0235-2990-2022-67-7-8-82-96>
8. https://ozlib.com/932934/biologiya/kachestvennye_reaktsii_antibiotiki
9. БИОТЕХНОЛОГИЯ ПОЛУЧЕНИЯ БЕЛКОВ И БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ВЕЩЕСТВ Методические указания по выполнению лабораторных работ. «Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова». Саратов 2016.
10. Абдусаломова Д.О., Азизов О.Т. SUT TARKIBIDAGI QOLDIQ BENZILPENITSILLIN ANTIBIOTIK DORI VOSITASINI RANGLI REAKSIYALAR ASOSIDA ANIQLASH. «UMIDLI KIMYOGARLAR-2023». XXXII научно-практическая конференция молодых учёных.

ЖИР ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (*HERMETIA ILLUCENS*) КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОКОСОВОМУ МАСЛУ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ

Бурханова Малика Мирмухиддин қизи

*Независимый исследователь, Кафедры пищевых технологий
 и парфюмерия-косметики,
 Ташкентский химико-технологический институт,
 Республика Узбекистан, Ташкент*

Содиқов Самандар Иброҳимжон угли

*Ph.D. студент Кафедры пищевых технологий
 и парфюмерия-косметики,
 Ташкентский химико-технологический институт,
 Республика Узбекистан, Ташкент
 E-mail: sodiqov12.samandar@gmail.com*

Исоков Илхом Собиржон угли

*Бакалавр, Кафедры пищевых технологий
 и парфюмерия-косметики,
 Ташкентский химико-технологический институт,
 Республика Узбекистан, Ташкент*

Аннотация: В данной статье представлен сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) с целью оценки их применения в косметической индустрии. Анализ проводился методом газовой хроматографии для выявления различий в насыщенных и ненасыщенных жирных кислотах. Результаты показали, что кокосовое масло содержит высокие уровни лауриновой и миристиновой кислот, что делает его подходящим для глубокого увлажнения и защиты кожи. В то же время жир черной львинки отличается значительным содержанием ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая кислоты, что придает ему дополнительные функциональные свойства. Исследование подчеркивает потенциал жира черной львинки как экологически устойчивого ингредиента для косметических продуктов, заменяющего традиционные растительные масла.

Ключевые слова: Жир черной львинки, кокосовое масло, косметика, жирные кислоты, газовая хроматография.

HERMETIA ILLUCENS OIL AS AN ALTERNATIVE TO COCONUT OIL: A STUDY OF FATTY ACIDS FOR COSMETIC PRODUCTS

Abstract: This paper presents a comparative analysis of the fatty acid composition of coconut oil and black soldier fly (*Hermetia illucens*) oil to evaluate their application in the cosmetic industry. The analysis was carried out using gas chromatography to detect differences in saturated and unsaturated fatty acids. The results showed that coconut oil contains high levels of lauric and myristic acids, making it suitable for deep skin hydration and protection. Meanwhile, black soldier fly oil has a significant content of unsaturated fatty acids such as oleic and linoleic acids, which imparts additional functional properties. The study highlights the potential of black soldier fly oil as an environmentally sustainable ingredient for cosmetic products, replacing traditional vegetable oils.

Key words: Black soldier fly oil, coconut oil, cosmetics, fatty acids, gas chromatography.

Введение

Современное производство косметических продуктов активно развивается, следуя мировым тенденциям инноваций, устойчивого развития и безопасности продукции. Косметическая промышленность охватывает широкий ассортимент продукции, от средств ухода за кожей и волосами до декоративной косметики, и ежегодно демонстрирует значительный рост. Согласно отчетам аналитических агентств, глобальный рынок косметики растет со среднегодовым темпом около 5%, что связано с увеличением потребительского спроса на персонализированные и натуральные продукты, а также на экологически чистые и устойчивые решения. Потребители все чаще предпочитают косметику с натуральными ингредиентами, безопасную как для здоровья, так и для окружающей среды [1].

Одним из ключевых компонентов, используемых в производстве косметики, являются масложировые продукты, такие как растительные масла, жирные кислоты и воски. Эти компоненты не только улучшают текстуру и стабильность косметических средств, но и активно используются благодаря своим увлажняющим, антиоксидантным и восстанавливающим свойствам. Масложировые продукты составляют значительную долю сырья для косметической продукции и играют важную роль в создании безопасных и эффективных формул. Введение инноваций и применение альтернативных источников активных ингредиентов, позволяет повысить качество косметической продукции, увеличивая их функциональность и удовлетворяя растущий спрос на высококачественные натуральные ингредиенты.

Кокосовое масло является ценным компонентом в производстве косметической продукции благодаря своим уникальным свойствам. Богатое жирными кислотами, включая лауриновую, каприловую и каприновую, оно обладает увлажняющими, смягчающими и антимикробными качествами, что делает его особенно эффективным для ухода за кожей и волосами. Кокосовое масло глубоко проникает в кожу и волосы, предотвращая потерю влаги и способствуя восстановлению поврежденных тканей. В косметике оно часто используется в средствах для увлажнения, очищения и смягчения, а также в антивозрастных продуктах [2].

Жир черной львинки (*Hermetia illucens*) представляет собой перспективный ингредиент для косметической индустрии, предлагая альтернативу традиционным растительным маслам, таким как кокосовое. Богатый незаменимыми жирными кислотами и антиоксидантами, жир черной львинки обладает отличными увлажняющими и смягчающими свойствами, что делает его эффективным в уходе за кожей. Благодаря высокой биодоступности и экологичному производству, он может удовлетворить растущий спрос на устойчивые и натуральные компоненты. В отличие от кокосового масла, которое требует больших ресурсов для культивации, жир черной львинки получают путем переработки насекомых, что позволяет минимизировать воздействие на окружающую среду и предлагает экономически эффективное решение для создания инновационных косметических продуктов [3].

Личинки и взрослые особи не являются вредителями. Они играют важную роль в разложении органических материалов и возврате питательных веществ в почву, способствуя переработке пищевых и сельскохозяйственных отходов. Личинки также применяются в качестве корма: их охотно поедают птицы, рыбы, свиньи и другие животные. Черная львинка — одно из немногих насекомых, разрешенных в ЕС для кормления в аквакультуре.

Личинки, хоть и являются переносчиками герметиеза, съедобны для людей и представляют собой ценный источник белка. Их выращивают для получения белков и жиров, используемых в кормах, химической промышленности и для ремедиации биомассы. В октябре 2023 года в России разведение черной львинки получило статус

сельскохозяйственной деятельности, включив в перечень продукции жиры, яйца, муку, гранулы и пюре из ее личинок, а также живые, охлажденные и замороженные личинки [4].

Целью данной статьи является сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) методом газовой хроматографии. Исследование направлено на выявление различий в жирно-кислотных профилях данных ингредиентов, чтобы оценить возможности использования жира черной львинки как альтернативы кокосовому маслу в косметических продуктах.

Материалы и методы

Для исследования жирно-кислотного состава выбранных образцов был использован газовый хроматограф модели Shimadzu Nexis GC-2030 оборудованный пламенно-ионизационным детектором. Анализ проводился при следующих условиях: неподвижная фаза: SP-2560 100m x 0.25mm x 0.2µm, подвижная фаза: азот, температура испарителя- 220°C, температура детектора- 250°C, скорость потока водорода- 40 мл/мин, скорость потока воздуха 400 мл/мин, температурный режим термостата: начальная температура 100°C выдерживается 4 минуты, потом температура повышается до 200°C со скоростью 25°C/мин и выдерживается на этой температуре 8 минут, потом температура повышается до 250°C со скоростью 5°C/мин и выдерживается на этой температуре 7 минут, объем инъекции- 1 мкл. Для идентификации жирно-кислотного состава был использован стандартный образец Supelco FAME 37 Mix.

Для исследования были выбраны следующие образцы: Образец №1- рафинированное и дезодорированное кокосовое масло, Образец №2- жир чёрной львинки (*Hermetia illucens*).

Результаты и обсуждения

Сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки показывает существенные различия в содержании насыщенных и ненасыщенных жирных кислот (Табл.1.). В кокосовом масле преобладает лауриновая кислота (C12:0) с содержанием 47,069%, что близко к аналогичному показателю у черной львинки (51,547%). Однако в кокосовом масле значительно больше миристиновой кислоты (C14:0) — 18,158% по сравнению с 9,409% у черной львинки.

В жире черной львинки наблюдается высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая (C18:1, 10,831%) и линолевая (C18:2, 10,956%), что превосходит показатели кокосового масла (6,491% и 1,560% соответственно). Черная львинка также содержит уникальную для сравнения палмитолеиновую кислоту (C16:1, 1,921%), отсутствующую в кокосовом масле, что придает ей дополнительные функциональные преимущества.

Результаты показали что жир черной львинки (*Hermetia illucens*) обладает высоким содержанием ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая, что делает его перспективным компонентом для косметических продуктов с увлажняющими и восстанавливающими свойствами. Его экологичное и устойчивое производство предоставляет возможность замены традиционных растительных масел, удовлетворяя потребность в натуральных ингредиентах.

Таблица.1 Результаты жирно-кислотного состава кокосового масла и жира чёрной львинки методом газовой хроматографии.

№	Содержание жирных кислот	Условное обозначение	Кокосовое масло	Жир чёрной львинки
1	Каприловая кислота,%	C8:0	7,625	-
2	Каприновая кислота,%	C10:0	6,027	1,202
3	Лауриновая кислота,%	C12:0	47,069	51,547
4	Миристиновая кислота,%	C14:0	18,158	9,409

5	Палмитиновая кислота	C16:0	9,078	11,824
6	Палмитолеиновая кислота	C16:01	-	1,921
7	Стеариновая кислота, %	C18:0	2,593	2,122
9	Олеиновая кислота, %	C18:1	6,491	10,831
10	Линолевая кислота, %	C18:2	1,560	10,956
11	Прочие, %		1,399	0,188

Заключение

Сравнительный анализ жирно-кислотного состава кокосового масла и жира черной львинки (*Hermetia illucens*) показал значительные различия в профиле насыщенных и ненасыщенных кислот. Кокосовое масло, с высоким содержанием лауриновой и миристиновой кислот, лучше подходит для применения в продуктах, требующих глубокого увлажнения и защиты кожи. В то же время жир черной львинки продемонстрировал высокое содержание ненасыщенных жирных кислот, таких как олеиновая и линолевая, что делает его отличным компонентом для косметических продуктов с восстанавливающими и антиоксидантными свойствами. Уникальное сочетание жирных кислот и экологически устойчивое производство жира черной львинки предоставляют ему конкурентное преимущество как потенциального заменителя традиционных растительных масел. Эти результаты открывают новые возможности для создания эффективных и экологически безопасных косметических продуктов.

REFERENCES

1. Бутова, Светлана Николаевна, Вера Анатольевна Сальникова, and Ирина Дмитриевна Щеголева. "Крем косметический." (2017).
2. Ковальчук А. Разработка рецептуры продукта для увеличения, питания и увлажнения губ //Sesiune națională cu participare internațională de comunicări științifice studentești. – 2020. – С. 15-17.
3. Рубан А. А., Новикова М. В., Костин А. А. Эффективная вязкость растворов лецитина и эмульсий жира личинок черной львинки с различным содержанием лецитина //Пищевые системы. – 2021. – Т. 4. – №. 3. – С. 220-225.
4. Распоряжение Правительства РФ от 10 октября 2023 г. N 2761-р. О внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 25 января 2017 г. N 79-р, <https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/407710005/>

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЛЕНА В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ

Содиқов Самандар Иброҳимжон угли

Ph.D. студент Кафедры пищевых технологий и парфюмерия-косметики, Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, Ташкент
E-mail: sodiqov12.samandar@gmail.com

Рузибаев Акбарали Турсунбаевич

Профессор Кафедры пищевых технологий и парфюмерия-косметики, Ташкентский химико-технологический институт, Республика Узбекистан, Ташкент

Аннотация: Сквален – это природный тритерпен, широко применяемый в косметической, фармацевтической и пищевой промышленности благодаря своим антиоксидантным и увлажняющим свойствам. Несмотря на его потенциал для улучшения текстуры и качества продуктов питания, использование сквалена в пищевой промышленности ограничено из-за его склонности к окислению. В статье рассматриваются современные методы инкапсуляции сквалена, направленные на улучшение его стабильности и внедрение в продукты массового потребления, такие как хлебобулочные изделия и кондитерские продукты. Приведены результаты исследований, показывающие положительное влияние добавления инкапсулированного сквалена на сенсорные и физические характеристики продуктов. Особое внимание уделяется перспективам использования сквалена для улучшения функциональности продуктов, обогащенных биологически активными веществами. Подробно описан метод количественного определения сквалена методом ВЭЖХ. Кроме того, обсуждаются вызовы, связанные с процессами инкапсуляции, и необходимость дальнейших исследований для разработки устойчивых решений.

Ключевые слова: Сквален, биоактивные компоненты, функциональная еда, устойчивые технологии, ЦУР, экстракция, ВЭЖХ.

USE OF SQUALENE IN FUNCTIONAL FOODS: MODERN APPROACHES AND PROSPECTS

Samandar Sodikov Ibrohimjon ugli

Ph.D. student of the Department of Technology of Food and Perfumery and Cosmetic Products, Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent
E-mail: sodiqov12.samandar@gmail.com

Akbarali Ruzibaev Tursunbayevich

Professor of the Department of Technology of Food and Perfumery and Cosmetic Products, Tashkent Institute of Chemical Technology, Republic of Uzbekistan, Tashkent

Abstract: *Squalene is a natural triterpene widely used in the cosmetic, pharmaceutical and food industries due to its antioxidant and moisturizing properties. Despite its potential to improve the texture and quality of food products, the use of squalene in the food industry is limited due to its tendency to oxidize. This article reviews modern methods of squalene encapsulation aimed at improving its stability and implementation in mass-market products such as bakery and confectionery products. The results of studies demonstrating the positive effect of adding encapsulated squalene on the sensory and physical characteristics of products are presented. Particular attention is paid to the prospects for using squalene to improve the functionality of products enriched with bioactive substances. A method for the quantitative determination of squalene using HPLC is described in detail. In addition, the challenges associated with encapsulation processes and the need for further research to develop sustainable solutions are discussed.*

Keywords: *Squalene, bioactive components, functional food, sustainable technologies, SDG, extraction, HPLC.*

Введение

Амарант (*Amaranthus hypochondriacus*, *Amaranthus cruentus* и *Amaranthus caudatus*) культивировался ацтеками и инками в древние времена. Сегодня его выращивают во многих тропических, субтропических и умеренных странах. Это устойчивая культура, способная выдерживать широкий диапазон климатических условий. Амарант богат белками, которые имеют сбалансированный аминокислотный состав и богаты лизином. Масло амаранта высоко ненасыщенное, содержит около 70% фракции олеиновой кислоты и является богатым источником сквалена и токотриенолов [1].

В косметологии сквален ценится за его увлажняющие и антиоксидантные свойства. Он легко проникает в кожу, восстанавливает её липидный барьер и защищает от агрессивного воздействия окружающей среды. Включение сквалена в состав кремов, сывороток и масел помогает улучшить текстуру кожи, предотвратить сухость и замедлить процессы старения.

В фармацевтике сквален применяется в качестве адъюванта в вакцинах, усиливая иммунный ответ организма на антигены. Это делает его важным компонентом в разработке современных вакцин, включая вакцины против гриппа.

В пищевой промышленности сквален добавляется в продукты в качестве функциональной добавки, поскольку он богат антиоксидантами и способствует поддержанию здоровья сердечно-сосудистой системы. Его получают в основном из растительных источников, таких как амарант, оливковое масло и печень акулы.

Сквален может снижать риск некоторых видов рака, таких как рак груди и поджелудочной железы. Сквален также способен уменьшать побочные эффекты химиотерапии, такие как повреждение ДНК и токсичность. Несмотря на свой потенциал, сквален остаётся недостаточно используемым в пищевой промышленности из-за его уязвимости к окислению. Поэтому необходимо разрабатывать стратегии для его инкапсуляции. Лишь немногие исследования оценивали инкапсуляцию сквалена и его внедрение в пищевые матрицы. Например, в одном из исследований было изучено влияние инкапсулированного сквалена на физические и качественные характеристики кексов. Было установлено, что добавление инкапсулированного сквалена улучшает текстуру кексов и способствует хорошей сенсорной оценке. Похожие результаты были получены при использовании хитозана и сывороточного белка для инкапсуляции сквалена с целью обогащения тортов. Однако требуется больше исследований, чтобы подтвердить возможность инкапсуляции сквалена и его внедрение в продукты массового потребления, такие как хлеб [2].

Благодаря заметным преимуществам для здоровья сквален находит широкое применение во многих отраслях, таких как фармацевтика, косметика и биомедицина. Однако, сквален не очень популярен в качестве функционального пищевого ингредиента. Одной из вероятных причин ограниченного применения сквалена в переработанных пищевых продуктах может быть его высокая окислительная нестабильность при переработке и хранении. Благодаря высокой степени ненасыщенности сквален легко подвергается воздействию таких факторов, как кислород, температура, содержание влаги, металлы и свет, что приводит к его окислению. Если сквален может быть эффективно инкапсулирован, его можно легко включить в любой функциональный продукт питания, не влияя на химические и сенсорные свойства конечного продукта. Существуют различные методы инкапсуляции, используемые для достижения лучшей эффективности инкапсуляции липофильных соединений, такие как распылительная сушка, сублимационная сушка, коацервация, экструзия, полимеризация, липосомальное инкапсулирование и т.д. Среди них микроинкапсуляция с помощью распылительной сушки является самым простым, эффективным и экономичным методом инкапсуляции [3].

Проведенный обзор литературы показал большое количество исследований, посвященных роли микроинкапсулирования как перспективной и устойчивой технологии, обладающей значительным потенциалом для эффективной доставки важных пищевых компонентов. Эти методы позволяют контролировать высвобождение ингредиентов к целевым органам в организме, что является ключевым аспектом для достижения максимальной пользы от функциональных продуктов [4].

Материалы и методы исследования

Содержание сквалена оценивали с помощью системы высокоэффективной жидкостной хроматографии (ВЭЖХ) (Shimadzu, Япония, LC 10AT) с использованием колонки C18 (Supelco Analytical, 25 см × 4,6 мм, 5 мкм). Изократическое элюирование проводили с использованием растворительной системы метанол-2-пропанол-уксусная кислота (91,95:8:0,05, v/v). Объем инъекции составлял 10 мкл при скорости потока 1 мл/мин. Идентификацию и количественное определение проводили при комнатной температуре с использованием эталонного стандарта при длине волны 214 нм. Сквален идентифицировали путём сравнения времени удерживания с чистым скваленом (>99%) от Supelco (номер партии LC07421V). Стандарты с тремя репликатами в концентрациях 10, 20, 30 и 40 мкг/мл использовались для построения калибровочной кривой. Площади пиков наносили на график в зависимости от концентраций стандартов. Пробы масла разбавляли до конечной концентрации 10 мг/мл в подвижной фазе, и вводили 10 мкл.

Результаты и их обсуждение

Для экстракции масла из семян амаранта был использован экстрактор BUCHI E-816 SOX, время экстракции 5 часов, в качестве растворителя использовали гексан. Для экстракции были выбраны коммерческие семена амаранта.

По результатам анализа стандартных растворов сквалена 10, 20, 30 и 40 мкг/мл была построена калибровочная кривая с линейной функцией $y=19039x+7752$ (Рис.1.), значение коэффициента корреляции составило $R^2=0,9958$.

Рисунок.1. Калибровочная кривая стандартных растворов Сквалена

В тех же хроматографических условия были проведения анализа количественного определения сквалена в образцах экстракционного амарантового масла. Образцы проанализированы последовательно три раза. Полученные хроматограммы (Рис.2.) масла амаранта показали, что сквален удерживается в $20,491 \pm 0,058$ минуте.

Рисунок.2. Хроматограмма амарантового масла полученный путем экстракции

Для экстракции были выбраны коммерческие семена амаранта. Масличность семян амаранта составило $5,96 \pm 0,12\%$. Результаты количественного определения показали, что в составе масла амаранта содержится $5,52 \pm 0,16 \%$ сквалена.

Рисунок.3. 3D-график разделения сквалена в образце амарантового масла.

Заключение

В заключение можно отметить, что сквален обладает значительным потенциалом для использования в пищевой промышленности как функциональный ингредиент благодаря своим антиоксидантным и оздоровительным свойствам.

Результаты предыдущих работ показывают, что инкапсуляция сквалена помогает сохранить его стабильность и позволяет использовать его в составе различных продуктов питания без ущерба для их текстуры и органолептических характеристик. Методы инкапсуляции, такие как распылительная сушка и использование биополимеров, демонстрируют высокую эффективность и экономичность, делая их привлекательными для внедрения в массовое производство.

Однако высокая окислительная нестабильность сквалена остается значительным вызовом, что требует дальнейших исследований и разработки инновационных технологий для его стабилизации. Внедрение таких подходов позволит использовать сквален более широко в функциональных продуктах питания, предоставляя потребителям больше возможностей для укрепления здоровья через повседневное питание.

Выбранная методика количественного определения сквалена в составе растительных масел показала высокую чувствительность и точность. Данную методику можно рекомендовать для дальнейших исследований по оценке эффективности инкапсуляции сквалена в разных пищевых матрицах.

REFERENCES

5. Tikekar RV, Ludescher RD, Karwe MV. Processing stability of squalene in amaranth and antioxidant potential of amaranth extract. *J Agric Food Chem.* 2008 Nov 26;56(22):10675-8. doi: 10.1021/jf801729m. PMID: 18950184.
6. Sponton OE, Perez AA, Osella C, Cuffia F, Fenoglio C, Piagentini A, Santiago LG. Squalene encapsulation by emulsification and freeze-drying process: Effects on bread fortification. *J Food Sci.* 2023 Jun;88(6):2523-2535. doi: 10.1111/1750-3841.16576. Epub 2023 Apr 20. PMID: 37078506.
7. Lekshmi R.G. Kumar, N.S. Chatterjee, C.S. Tejpal, K.V. Vishnu, K.K. Anas, K.K. Asha, R. Anandan, Suseela Mathew, Evaluation of chitosan as a wall material for microencapsulation of squalene by spray drying: Characterization and oxidative stability studies, *International Journal of Biological Macromolecules*, Volume 104, Part B, 2017, Pages 1986-1995, ISSN 0141-8130, <https://doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2017.03.114>.
8. Sodikov S.I., Ruzibaev A.T., Microencapsulation as an innovative approach to creating functional food products: *CENTRAL ASIAN FOOD ENGINEERING AND TECHNOLOGY*, 2023/6 VOLUME 1 ISSUE 6 <https://doi.org/10.5281/zenodo.10256996>

MUNDARIJA

1.	PRODUCTION OF FUNCTIONAL BREAD PRODUCTS BASED ON FLOUR MILLED FROM SPROUTED WHEAT GRAINS E.Sanaev, M.B.Khidirkulova, SH.B.Kamilova, Sh.Umarova, M.Khakhnazarova, D.D.Mirxodjayeva, B.B.Sobirov	3
2.	CaA (M-34) SEOLITIDA AMMIK ADSORBSIYASINING DIFFERENSIAL ENTALPIYASI VA ADSORBSIYA MEKANIZMI Koxxarov Mirzoxid Xusanboyevich	7
3.	INULIN BILAN BOYITILGAN MAYONEZ RESEPTINI ISHLAB CHIQUISH Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Xakimova Zulfiya Azizovna, Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, Octavio Alberto Calvo Gomez	13
4.	TOPINAMBOR TUGANAGIDAN OLINGAN KUKUN BILAN BOYITILGAN MAYONEZNING FIZIK-KIMYOVIY XUSUSIYATLARINI TADQIQ QILISH Gaipova Shaxnozaxon Saidazim qizi, Salijonova Shaxnozaxon Dilmurodovna, Xakimova Zulfiya Azizovna, Ruziboyev Akbarali Tursunboyevich, Abguraximov Ahror Anvarovich	20
5.	OZIQ-OVQAT SANOATIDA SHIRINLASHTIRUVCHI SIFATIDA QO'LANILADIGAN STEVIOL GLIKOZIDLARINING BIOTRANSFORMATSIYASI Jumaniyozova Asaloy Jumaniyozovna, Maqsudov Muzaffar Saminjonovich, Aliyeva Namuna Komilovna, Bobaev Isomiddin Davronovich, Normatov Anvar Mirzayevich	27
6.	ИССЛЕДОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ КОЛЛЕКТОРА ДЛЯ ПРОЦЕССА СУШКИ Мамбетшерипова А.А., Сафаров Ж.Э., Султанова Ш.А.	33
7.	KOMPOZITSION TARKIBLI GILLAR BILAN OQLANGAN O'SIMLIK MOYLARINI UZOQ MUDDATLI SAQLASHDAGI O'ZGARISHLARI TADQIQI Boyjanov Nodirbek, Husanova Nafisa, Serkayev Qamar	38
8.	O'SIMLIK CHIQUINDILARI ASOSIDA OLINGAN UGLERODLI MATERIALLARINING ADSORBSION XOSSALARI Xoshimov Shaxrom Mansurjon o'g'li, Raxmonaliyeva Nilufarxon Nodirjon qizi, Ochilov G'olibjon Mamayunusovich, Eshmetov Izzat Do'simbatovich, Abdikamalova Aziza Baxtiyarovna	53
9.	КУНГАБОҚАР ЛУЗГАСИ ВА ОПОКАСИМОН ГИЛЛАР АСОСИДА ЎСИМЛИК МОЙЛАРИНИ АДСОРБЦИЯЛАШ ВА ФИЛЬТРАШ АГЕНТЛАРИНИ ОЛИШ ТЕХНОЛОГИЯСИНИ ИШЛАБ ЧИҚИШ Эркаева Нодира Чориёровна, Ашуров Фируз Низомович, Хусанова Нафиса Сайдуллаевна, Бойжанов Нодирбек Илхомович, Ахмедов Азимжон Нормўминович	59

10.	YUQORI TURG‘UN SUV - NEFTLI EMULSIYALARINI PARCHALASH UCHUN SAMARADOR DEEMULGATOR TARKIBINI TANLASH Eshmetov I. D., Salixanova D. S., Adizov B. Z., Ochilov A.A., O‘rinov X. X., Uzakbaev K.A.	72
11.	ВОПРОСЫ БЮДЖЕТНО-НАЛОГОВОЙ И КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В УСЛОВИЯХ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ Зайналов Ж.Р.	78
12.	OZIQ-OVQAT SANOATI UCHUN TABIIY PIGMENT MELANINNI MAHALLIY XOM ASHYO KASHTANDAN OLISH USULI Isaqova Shaxnoza Xolto‘ra qizi, Hafizova Durдона Qo‘ldosh qizi, Ziyodullayeva Shoxista Ismat qizi, Ergashyeva Iroda Abdumajid qizi, Xusanov Ruziboy Abduqodir o‘g‘li, Bobayev Isomiddin Davronovich, Normatov Anvar Mirzayevich	82
13.	ИССЛЕДОВАНИЯ АНТИОКСИДАНТНОЙ АКТИВНОСТИ ПЕПТИДОВ ПОЛУЧЕННЫХ ИЗ БЕЛКОВ НЕТРАДИЦИОННОГО СЫРЬЯ Рахимова Дилноза Шариповна, Рустамбекова Фируза Фуркатовна	91
14.	ВЫДЕЛЕНИЕ ГЕМИСЦЕЛЛЮЛОЗЫ ИЗ РАСТЕНИЯ DATURA STRAMONIUM ДЛЯ ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ Сиддикова Азиза Абдугафоровна, Бобаев Исомиддин Давронович, Махмудова Мархабахон Махамаджоновна, Ахмаджонова Шахризода Хайрулла кизи	96
15.	ПРИМЕНЕНИЕ РЕАКЦИИ С ГИДРОКСИЛАМИНОМ ГИДРОХЛОРИДОМ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОСТАТОЧНЫХ КОЛИЧЕСТВ АНТИБИОТИКОВ ПЕНИЦИЛЛИНОВОЙ ГРУППЫ В МОЛОКЕ Азизов Олимжон Тохирович, Ташева Дилдора Одил кизи	103
16.	ЖИР ЧЕРНОЙ ЛЬВИНКИ (HERMETIA ILLUCENS) КАК АЛЬТЕРНАТИВА КОКОСОВОМУ МАСЛУ: ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИРНЫХ КИСЛОТ ДЛЯ КОСМЕТИЧЕСКИХ ПРОДУКТОВ Бурханова Малика Мирмухиддин кизи, Содиков Самандар Иброхимжон угли, Исоков Илхом Собиржон угли.	107
17.	ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СКВАЛЕНА В ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ПРОДУКТАХ ПИТАНИЯ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ Содиков Самандар Иброхимжон угли, Рузибаев Акбарали Турсунбаевич.	111

